

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 6

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil (In Portuguese)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Article 3

Passos, B. S., B. Aleixo, J. Ayra, J. L. Pena, S. Rezende, and L. Heller (2015),
“Community-oriented water and sanitation system in a rural community in
North Eastern Brazil” (pages 162-304). Download the full Working Paper at:
<http://waterlat.org/WPapers/WPSPIDES26.pdf>.

Newcastle upon Tyne, UK, Belo Horizonte, and Fortaleza, Brazil
December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil

Passos, B. S., B. Aleixo, J. Ayra, J. L. Pena, S. Rezende, and L. Heller (2015), “Community-oriented water and sanitation system in a rural community in North Eastern Brazil” Article 3 (pages 162-304).

Keywords

Water and sanitation, rural sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, SISAR, CAGECE, Ceara, Brazil

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles included in this Working Paper, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the Corresponding Editor.

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT-GOBACIT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO

Caderno Vol. 2 N° 6

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Passos, B. S., B. Aleixo, J. Ayra, J. L. Pena, S. Rezende, em L. Heller (2015), “Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil”. Artigo 3 (páginas 162-304)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Belo Horizonte e Fortaleza, Brasil

Dezembro de 2015

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

Palavras chave

Água e esgotamento sanitário, saneamento rural, inovações sócio técnicas, desigualdade, vulnerabilidade, democratização, SISAR, CAGECE, Ceará, Brasil

Editor Correspondente:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondentes:

Para enviar comentários ou consultas sobre os artigos individuais incluídos neste Caderno de Trabalho, por favor contate aos autores relevantes, cujos dados de contato são provistos em cada um dos artigos.

Os Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT são avaliados genericamente e constituem trabalhos em processo de elaboração. Por tanto, seu conteúdo pode ser atualizado no curso desse processo. Por qualquer comentário ou consulta respeito ao conteúdo deste Caderno, por favor contatar ao autor correspondente.

Tabela de Conteúdos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho	5
Lista de Abreviações e Siglas	9
Lista de Figuras	11
Lista de Fotos	11
Lista de Gráficas	12
Lista de Mapas	15
Lista de Quadros	16
Lista de Tabelas	17
Glossário	18
Artigo 3	162
Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil	
Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo, Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, Léo Heller, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil	

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential WSS? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series.

This Working Paper includes three articles each presenting an edited version of the three final research reports that covered the case study of the Integrated System of Rural Sanitation (SISAR) implemented in the Brazilian State of Ceará. The case study was coordinated by Léo Heller and Sonaly Rezende, with the support of a team of researchers at the Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. The UFMG team worked in collaboration with representatives of the SISAR at Ceará's Water and Sanitation Company (CAGECE), which nurtured the emergence and consolidation of the SISAR, and participated as a research partner in DESAFIO under the coordination of Helder Cortez. The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions.

SISAR was developed since the mid 1990s in response to the deficit of safe water supply services affecting rural communities in the State of Ceará. SISAR involves the local communities in the management of the water systems, which are expected to achieve financial self-sufficiency at some point. The initiative was successful and by late 2014 there were almost 800 SISAR units serving over 430 thousand people in 1100 localities in Ceará. As a result, the Brazilian government has considered the possibility of adopting SISAR as a system to solve the deficit in water supply coverage affecting rural areas, where most of the unserved population of the country is located. Moreover, SISAR has been identified by national and international development institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank as a model to be replicated and has been already exported to other countries in Latin America and elsewhere. DESAFIO examined different aspects of SISAR, discussing the pros and cons, its strengths and weaknesses, and the potential and limitations for the long-term sustainability, upscaling, and replication of the system.

The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions. In addition to the articles presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of public presentations made by UFMG

researchers and SISAR-CAGECE representatives in a number of events organized by DESAFIO. These include the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>), and two special dissemination seminars, one in the city of Recife on 19 August 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/first-post-project-meeting/>), and another in Brasília on 9 September 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/day-1-a-seminar-for-research-and-debate-desafio-project-9-september-2015/>).

Article 1, presents the “political-institutional assessment of SISAR”, and was elaborated by Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller, from UFMG. The research results presented in this article contain a significant component derived from the PhD in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources by Sebastião Venâncio Castro, which he successfully completed at UFMG during the course of the project. The main conclusions of this article suggest that SISAR would have made significant contributions towards improving the living conditions of rural communities in Ceará, not only by providing them with access to water but also by promoting meaningful community involvement and empowerment. The article also highlights important areas that require further improvement to tackle obstacles that may threaten the long-term sustainability of the systems. The authors question to what extent the goal that individual SISAR systems should become fully self-sufficient financially could be actually achieved, and suggest that an important weakness of the model would be some of its market-oriented components, which would be in contradiction with its community-oriented approach.

Article 2 focuses on several aspects of SISAR from a qualitative socio-anthropological perspective. The article presents an assessment of the performance of SISAR in a particular setting, the small villages of Arataca and Andreza in the State of Ceará. The research was carried out by Colin Brown, from the UFMG team. The work done allowed him to successfully complete a Master in Environmental Politics and Social Practices at the Université de Toulouse Le Mirail in France, which focused on SISAR. This article discusses in much detail the daily interaction between the users, SISAR’s technical experts, the community associations, and other relevant actors in charge of managing the systems in their communities. It also addresses the impacts and transformations brought about by the introduction of technological devices and commercial practices that come with the SISAR system. The author broadly agrees with the main conclusion of Article 1 that SISAR represents an advance in the development of rural water supply systems in Brazil. However, he provides a detailed consideration of shortcomings and contradictions affecting SISAR’s performance in the ground, and puts forward a number of recommendations for further improvement.

Finally, Article 3 completes the collection presenting a systematic quantitative comparative study of the performance of a new SISAR intervention implemented in the community of Cristais during the course of the project, taking as a reference the conditions prevailing in the communities composing the Itapeim Complex, which served as a control group for the experiment. The main focus of this study was epidemiological, but also included a detailed analysis of the techno-infrastructure and socio-economic dimensions of the experience. This article was authored by Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo, Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller from UFMG. The research allowed Bárbara Silva Passos and

Bernardo Aleixo to successfully complete their Master programmes in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources at UFMG. The article presents a very detailed comparative analysis of the access to water supply in both communities. The main conclusions are consistent with the findings of Articles 1 and 2, showing the potential of SISAR as a model to expand access to water supply in rural communities. The conclusions offer a number of recommendations, emphasising the need for further integration between SISAR and other essential services, particularly with local public health services.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and the individual articles may be further developed and later published in journals or as book chapters.

We are pleased to present this work to the interested public. Given the nature of the research, the contents are in Portuguese, but in due time we will produce a synthesis in English for wider circulation. A draft English version of the reports is available by request (please, send us an e-mail requesting a copy of the relevant reports at Secretariat of the WATERLAT-GOBACIT Network: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho

SPIDES é o acrônimo de Série Projetos de Pesquisa (SPI), Projeto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT é uma rede dedicada à pesquisa, ensino e intervenções práticas vinculadas com a política e a gestão da água e as atividades relacionadas com a água. O Projeto DESAFIO (<http://desafioglobal.org/pt/>) foi desenvolvido por pesquisadores da Área Temática 3 da Rede, dedicada ao Ciclo Urbano da Água e Serviços Públicos Essenciais, conjuntamente com parceiros convidados.

DESAFIO teve uma duração de 30 meses, desde o 1 de fevereiro de 2013 até o 31 de julho de 2015. Ele foi financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração, sob acordo N° 320303. As informações contidas nos documentos publicados na Série SPIDES refletem as opiniões dos pesquisadores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações neles contidas.

DESAFIO é o acrônimo de “Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas”, que é o título completo do Projeto. Este foi um ótimo acrônimo para o projeto, já que ele tratou um problema que, ainda hoje depois do fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015, continua sendo um dos desafios mais difíceis que enfrentam os países em desenvolvimento: a erradicação de desigualdades estruturais no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, como seu título sugere, o objeto do projeto foi a democratização da política, da gestão, e do acesso aos serviços públicos essenciais, com um enfoque empírico centrado nos serviços de saneamento.

O projeto se concentrou no estudo de oito experiências identificadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que tiveram como objetivo reduzir a falta de acesso aos serviços de saneamento em comunidades vulneráveis mediante o desenho e a implementação de inovações sociotécnicas. Essas experiências se caracterizaram por ter um enfoque que articulou o desenvolvimento tecnológico com uma clara preocupação por alguns aspectos do processo de democratização, por exemplo envolvendo membros das comunidades em alguma das etapas do desenho, implementação e manutenção de longo prazo dos sistemas. Algumas das iniciativas mais ousadas estenderam o envolvimento da cidadania ao desenho de políticas públicas e introduziram mecanismos de democracia radical para empoderar aos usuários-cidadãos no monitoramento da performance do governo, das empresas de serviços, e de outros atores detentores de poder social e político. América Latina tem sido um campo experimental para este tipo de iniciativas, e o projeto escolheu uma variedade de experiências que cobrem diversos contextos sócio-políticos, culturais, e de políticas públicas e institucionais, abarcando uma ampla seleção de cenários que incluem comunidades urbanas e rurais nos três países. DESAFIO deu centralidade no estudo a essas experiências de inovação sociotécnica: “o ponto de partida do projeto é que o logro dos objetivos de desenvolvimento da comunidade internacional [...] depende crucialmente do aproveitamento de soluções sociotécnicas apropriadas e inovadoras já existentes, e da geração de novas inovações, para a provisão de serviços de saneamento seguros” (CASTRO, 2013: 3).

Este enfoque do problema de pesquisa conduziu a formular perguntas específicas que guiaram o estudo:

Como é possível aproveitar inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas inovações com o fim de mudar políticas públicas, formular estratégias e intervenções práticas, e aprimorar o processo de aprendizagem na busca de soluções para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso a SAES essenciais? Que condições, fatores, e processos facilitam a emergência de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requerimentos críticos para tornar sustentáveis e replicáveis as inovações sociotécnicas bem sucedidas? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade? (CASTRO, 2013: 3).

Para responder essas perguntas de pesquisa, DESAFIO adotou um enfoque comparativo e interdisciplinar, baseado nas ciências sociais, e envolvendo a participação de disciplinas técnicas, especialmente a engenharia sanitária, a epidemiologia, a saúde, e a ecologia. O enfoque adotado foi também transdisciplinar, já que a equipe de pesquisa incluiu gestores do setor público e especialistas de instituições da sociedade civil, e foi desenvolvido em cooperação estreita com organizações comunitárias e outros atores relevantes. Apresentamos uma discussão mais detalhada do enfoque metodológico adotado pelo projeto em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES.

Este Caderno de Trabalho inclui três artigos, cada um deles apresentando um versão editada dos relatórios finais que cobriram o estudo de caso do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) implementado no Estado do Ceará no Brasil. O estudo de caso foi coordenado pelos professores Léo Heller e Sonaly Rezende, com o apoio de uma equipe de pesquisadores, da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, Brasil (UFMG). A equipe da UFMG trabalhou em colaboração como a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que tem sido responsável pela criação desenvolvimento do SISAR e participou no projeto como parceiro da pesquisa sob a coordenação de Helder Cortez. O conteúdo final dos três relatórios apresentados neste Caderno de Trabalho foi acordado conjuntamente pelas equipes da UFMG e do SISAR-CAGECE, depois de uma série de revisões.

SISAR foi desenvolvido a partir de meados da década de 1990 em resposta ao déficit no fornecimento de água nas comunidades rurais do Ceará. SISAR envolve as comunidades locais na gestão dos sistemas de água, os quais se espera que atinjam a condição de autossuficiência financeira em algum momento. A iniciativa foi exitosa e para fins de 2014 existiam por volta de 800 unidades SISAR prestando serviço a mais de 430 pessoas em 1100 localidades do Ceará. Como resultado, o governo brasileiro tem considerado a possibilidade de adotar o SISAR como sistema para resolver a carência no fornecimento de água que afeta as comunidades rurais, que concentram a maioria da população que ainda carece desses serviços no país. Além disso, SISAR tem sido identificado por instituições nacionais e internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como modelo que pode ser replicado e que já tem sido exportado a outros países da América Latina e de outras regiões. DESAFIO examinou diferentes aspectos do SISAR, discutindo prós e contras, fortalezas e fraquezas, o potencial e as limitações para a sustentabilidade de longo prazo, a ampliação, e a replicabilidade do modelo.

Adicionalmente aos artigos apresentados neste Caderno de Trabalho, os leitores têm acesso a informação complementar disponível na Internet, que inclui registros em vídeo de

apresentações públicas feitas por pesquisadores da UFMG e representantes do SISAR-CAGECE em vários eventos organizados por DESAFIO. Estes incluem a Conferência Final do Projeto, que teve lugar em Rio de Janeiro em 27-28 de julho de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/segunda-conferencia-internacional/>), e dois seminários especiais de disseminação, na cidade do Recife em 19 de agosto de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/primeira-reuniao-pos-projeto/>), e outro em Brasília em 9 de setembro de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/materializando-o-direito-a-agua-e-aos-servicos-de-saneamento-basico-dia-1/>).

O Artigo 1 apresenta uma “avaliação político-institucional do SISAR”, e foi elaborado por Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller, da UFMG. Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo contem um componente significativo derivado da tese de doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sebastião Venâncio Castro, que foi concluída na UFMG durante o projeto. As principais conclusões deste artigo sugerem que o SISAR teria feito contribuições muito importantes ao melhoramento das condições de vida das comunidades rurais em Ceará, não somente por meio do fornecimento de água mas também promovendo formas significativas de participação e empoderamento comunitário. O artigo também destaca aspectos importantes que requerem atenção para dar conta de uma série de obstáculos que podem ameaçar a sustentabilidade de longo prazo dos sistemas. Os autores se perguntam até que ponto a meta de que os SISARs individuais se tornem autossuficientes financeiramente poder ser de fato atingida, e sugerem que uma fraqueza importante do modelo estaria em seus componentes orientados ao mercado, os quais estariam em contradição com seu enfoque pro-comunitário.

O Artigo 2 trata vários aspectos do SISAR desde uma perspectiva sócio-antropológica, qualitativa. O artigo apresenta uma avaliação da performance do SISAR num local específico, as pequenas localidades de Arataca e Andreza no Estado do Ceará. O estudo foi desenvolvido por Colin Brown, da equipe UFMG. Com esta pesquisa Colin completou seu Mestrado em Políticas Ambientais e Práticas Sociais na Université de Toulouse Le Mirail na França, que esteve centrado no caso do SISAR. O artigo discute em grande detalhe a interação cotidiana entre os usuários, os especialistas técnicos do SISAR, as associações comunitárias, e outros atores relevantes a cargo da gestão dos sistemas nas comunidades. Também trata o tema dos impactos e as transformações resultantes da introdução de dispositivos tecnológicos e de práticas comerciais que formam parte do sistema SISAR. O autor está de acordo em termos gerais com a conclusão principal do Artigo 1, segundo a qual o SISAR representa um avanço no desenvolvimento de sistemas de saneamento rural no Brasil. Embora, o artigo também apresenta uma consideração detalhada das limitações e contradições que afetam a performance do SISAR na prática, e oferece uma série de recomendações para aprimorar o modelo no futuro.

Finalmente, o Artigo 3 completa a coletânea apresentando um estudo comparativo sistemático, quantitativo, da performance de uma nova intervenção do SISAR implementada na comunidade de Cristais, Estado do Ceará, contemporaneamente com o projeto e que tomou como referência comparativa as condições da comunidade do Complexo Itapeim, também no Ceará, que serviu como comunidade de controle no experimento. O foco principal do estudo foi epidemiológico, embora também incluiu uma análise detalhada das dimensões tecno-infraestrutural e sócio-econômica da experiência. O artigo foi elaborado por Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo,

Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller da UFMG. A pesquisa foi a base das dissertações de Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos defendidas por Bárbara Silva Passos e Bernardo Aleixo na UFMG durante o período do estudo. O artigo apresenta uma análise comparativa detalhada das condições de acesso a água nas duas comunidades. As conclusões principais são consistentes com os achados apresentados nos Artigos 1 e 2, que sugerem que o SISAR tem potencial como modelo para a expansão do acesso à água nas comunidades rurais. As conclusões oferecem um número de recomendações, enfatizando a necessidade de maior integração entre o SISAR e outros serviços essenciais, especialmente os serviços locais de saúde pública.

O dossiê é trabalho em progresso que pode ser revisado, e os artigos individuais podem ser desenvolvidos para publicação posterior em jornais ou como capítulos em livros.

Temos grande prazer em apresentar este trabalho ao público interessado. Devido à natureza da pesquisa, os artigos estão em português, embora posteriormente produziremos uma síntese em inglês para maior circulação. Uma versão em inglês dos relatórios está disponível a pedido (por favor, enviar um e-mail solicitando uma cópia do relatório relevante a: Secretaria da Rede WATERLAT-GOBACIT: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Coordenador e Editor

Newcastle upon Tyne, dezembro de 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafio.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Lista de Abreviações e Siglas

ABC	Agência Brasileira de Cooperação
AKA	Ajuda para a Auto-Ajuda
ALC	América Latina e o Caribe
ALCE	Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
APRECE	Associação dos Municípios do Estado do Ceará.
ARCE/CE	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
ASA	Articulação Semiárido Brasileiro
ASSECO	Associação de Serviços Comunitários
BEC	Banco do Estado do Ceará
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD	Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
BMZ	Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
BNH	Banco Nacional da Habitação
CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CEF	Caixa Econômica Federal
CENTRAL	Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CERB	Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia
CESAU	Conselho Estadual de Saúde
CESBs	Companhias Estaduais de Saneamento Básico
C.F. 88	Constituição Federal de 1988
CIC	Centro Industrial do Ceará
COELCE	Companhia de Energia Elétrica do Ceará
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
CPRM	Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais
DESAFIO	Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas
DNERu	Departamento Nacional de Endemias Rurais
DNOCS	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
ETA	Estação de Tratamento de Água
FASE	Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FMI	Fundo Monetário Internacional
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
GESAR/ CAGECE	Gerência de Saneamento Rural da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
GTZ	Sociedade Alemã para Cooperação Técnica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFOCs	Instituto Federal de Obras Contra as Secas
INSA	Instituto Nacional do Semi-Árido

InWent	Agência de Capacitação Internacional e Desenvolvimento
IOCS	Inspetoria de Obras Contra as Secas
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IRC	International Water and Sanitation Centre
KfW	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau – Banco Alemão de Desenvolvimento
LA&C	Latin America and the Caribbean
MRE	Ministério de Relações Exteriores
NOAS	Norma Operacional de Assistência à Saúde
NOB	Norma Operacional Básica
ODM	Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização Não-Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
OS	Organização Social
PIMC	Programa Um Milhão de Cisternas
PIASS	Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento
PIB	Produto Interno Bruto
PFL	Partido da Frente Liberal
PLANASA	Plano Nacional de Saneamento
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMSS	Projeto de Modernização do Setor de Saneamento
PNSR	Programa Nacional de Saneamento rural
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMATA	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco
PSDB	Partido da Social Democracia
PSF	Programa de Saúde da Família
PSJ	Projeto São José
RDH	Relatório de Desenvolvimento Humano
RMF	Região Metropolitana de Fortaleza
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SAE	Serviço de Água e Esgoto
SAES	Serviços essenciais de água e esgotamento sanitário
SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SDA	Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará
SEDUR	Secretaria de Desenvolvimento Urbano
SEE	Secretaria Estadual de Educação
SES	Secretaria Estadual de Saúde
SINDIÁGUA	Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará
SISAR	Sistema Integrado de Saneamento Rural
SOHIDRA	Superintendência de Obras Hidráulicas
SUDENE	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUS	Serviço Único de Saúde
UFC	Unidades Formadoras de Colônia
WSS	Water and sanitation services

Lista de Fotos

Artigo 3

- Foto N° 1 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (1)
- Foto N° 2 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (2)
- Foto No 3 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (3)
- Foto N° 4 Peridomicilio de habitações nas comunidades controle (1)
- Foto N° 5 Peridomicilio de habitações nas comunidades controle (2)
- Foto No 6 Peridomicilio de habitações nas comunidades controle (3)

Lista de Gráficos

Artigo 3

- | | |
|---------------|--|
| Gráfico Nº 1 | Pirâmide etária da comunidade intervenção |
| Gráfico Nº 2 | Pirâmide etária das comunidades controle |
| Gráfico Nº 3 | Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio, nos municípios de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara, no estado do Ceará e Brasil |
| Gráfico Nº 4 | Evolução da cobertura de atendimento por rede geral com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 5 | Evolução da cobertura de atendimento por poço ou nascente com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 6 | Evolução de formas de abastecimento poço, nascente e outras formas, sem canalização interna, nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 7 | Formas de abastecimento de água nos domicílios urbanos e rurais do Brasil e do estado do Ceará, 2010 |
| Gráfico Nº 8 | Formas de abastecimento de água nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, 2010 |
| Gráfico Nº 9 | Faixas de renda por domicílio nas comunidades intervenção e controle entre maio a julho de 2014 |
| Gráfico Nº 10 | Renda total domiciliar, por seguimento, na comunidade intervenção e controle, maio a julho de 2014 |
| Gráfico Nº 11 | Ocupação dos chefes de família nas comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014 |
| Gráfico Nº 12 | Escolaridade do chefe da família nas comunidades intervenção e controle |
| Gráfico Nº 13 | Número total de cômodos (a) e número total de cômodos usados como dormitório (b) nos domicílios, nas comunidades intervenção e controle |
| Gráfico Nº 14 | Material das paredes externas dos domicílios nas comunidades intervenção e controle |
| Gráfico Nº 15 | Material da cobertura (a) e do piso (b) dos domicílios nas comunidades intervenção e controle |

Gráfico N° 16	Gráfico da relação entre o consumo de água (l) e a distância até a fonte (minutos)
Gráfico N° 17	Box plot das médias de a) Idade do chefe de família e b) renda mensal. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade
Gráfico N° 18	Média de moradores por domicílio em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade
Gráfico N° 19	Escolaridade do responsável pela criança em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim
Gráfico N° 20	Consumo per capita nas comunidades intervenção e controle (L/hab.dia)
Gráfico N° 21	Consumo mensal por ligação nas comunidades controle (m ³ /dom.mês)
Gráfico N° 22	Distribuição dos domicílios segundo o número de pontos de água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 23	Consumo per capita dos domicílios das localidades controle com um ponto de água (A) e com dois ou mais pontos de água na habitação (B).
Gráfico N° 24	Avaliação de casos de intermitência no SAA das comunidades controle
Gráfico N° 25	Tempo despendido pelos moradores por semana para coletar água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 26	Identificação do membro da família responsável pelo transporte de água, segundo os domicílios que declararam coletar água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 27	Reelaboração do tempo, de acordo com os entrevistados, com a implantação do SAA nas comunidades controle
Gráfico N° 28	Custo da água (R\$/m ³) do SAA nas comunidades controle e do valor despendido pelo transporte da água na comunidade intervenção
Gráfico N° 29	Desembolso per capita por mês para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 30	Comprometimento da renda para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 31	Comprometimento da renda para acesso à água, organizado por faixas, frente à avaliação da família sobre o valor desembolsado para ter água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico N° 32	Distribuição de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico N° 33	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade de Cristais
Gráfico N° 34	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade de Cristais

Gráfico N° 35	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade de Cristais
Gráfico N° 36	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico N° 37	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico N° 38	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico N° 39	Média de UFC/100 ml de amostra nas localidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico N° 40	Média de consumo de água com atividades de higiene em m ³ /mês, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico N° 41	Médias de consumo de água para beber e cozinhar em litros/per capita/dia nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico N° 42	Renda familiar mensal segundo as categorias de análise
Gráfico N° 43	Escolaridade do chefe de domicílio de acordo com as categorias analíticas
Gráfico N° 44	Idade do chefe do domicílio segundo as categorias analíticas
Gráfico N° 45	Ocupação do chefe da família de acordo com as categorias analíticas
Gráfico N° 46	Apresentação dos resultados dos aspectos avaliados nas comunidades intervenção e controle, porcentagem de domicílios dentro dos valores de referência e no caso da qualidade porcentagem de amostras de água com ausência de E. coli em 10 mL

Lista de Mapas

Artigo 3

- Mapa N° 1 Localização dos municípios estudados, Ceará, Brasil
Mapa N° 2 Distribuição espacial dos domicílios estudados, em Cristais (intervenção)
Mapa N° 3 Distribuição espacial dos domicílios estudados no Complexo de Itapeim (controle)

Lista de Quadros

Artigo 3

- Quadro N° 1 Características físicas e demográficas dos municípios estudados
- Quadro N° 2 Diretrizes do SUS
- Quadro N° 3 Relação entre os ODM e os impactos do abastecimento de água e esgotamento sanitário
- Quadro N° 4 Parâmetros utilizados para avaliar as condições de acesso à água
- Quadro N° 5 Resultado das análises microbiológicas realizadas nas comunidades intervenção e controle, em 2014, durante os meses de julho a novembro
- Quadro N° 6 Prevalência de diarreia e proporção de crianças menores de cinco anos que apresentaram algum tipo de parasitose intestinal nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

Lista de Tabelas

Artigo 3

- Tabela N° 1 População residente em 2010, por situação de domicílio, em Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara
- Tabela N° 2 Fontes utilizadas nos domicílios das comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014
- Tabela N° 3 Distribuição da população rural com 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal em salários mínimos
- Tabela N° 4 Realização melhorias na infraestrutura hidráulica da casa depois da chegada da água nas comunidades controle
- Tabela N° 5 Avaliação dos moradores sobre a qualidade da água utilizada nas comunidades intervenção e controle
- Tabela N° 6 Principais fontes de água usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes identificadas pelos moradores nas comunidades intervenção e controle
- Tabela N° 7 Avaliação dos entrevistados das comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade das fontes de água que utilizam
- Tabela N° 8 Relação de domicílios que coletam água fora do peridomicílio, segundo os intervalos de tempo utilizado por coleta, nas comunidades intervenção e controle.
- Tabela N° 9 Relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle
- Tabela N° 10 Comparação entre as famílias que pagam ou não para ter acesso à água, por faixas de renda nas comunidades intervenção e controle
- Tabela N° 11 Domicílios segundo a existência e o uso do banheiro nas comunidades intervenção (Cristais) e controle (Complexo de Itapeim)

Glossário

Banco Nacional da Habitação: O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado em 1964 para desenvolver projetos de financiamento e construção de empreendimentos imobiliários, sob fiscalização do Banco do Brasil. Teve papel fundamental no desenvolvimento urbano brasileiro, já que foi o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e implementou diversas políticas de financiamento da Habitação e dos sistemas de saneamento. Entretanto, o banco foi extinto em 1986 e seu patrimônio incorporado à Caixa Econômica Federal que passou a desenvolver suas atividades.

Classificação de Köppen-Geiger: A classificação de climas intitulada Classificação de Köppen-Geiger foi criada no início do século XX pelo climatologista Wladimir Köppen sendo bastante utilizada para classificação de climas globais e foi aperfeiçoada por Rudolf Geiger nas primeiras décadas do referido século. Para classificar os tipos climáticos considera-se a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da chuva. Os tipos climáticos são expressos por códigos, constituído de letras maiúsculas e minúsculas que combinados indicam os tipos e subtipos considerados.

Domínio Morfoclimático da Caatinga: Uma forma de divisão do território brasileiro proposta pelo geógrafo Aziz Ab'Sáber (1970) é através dos Domínios Morfoclimáticos que são classificados considerando-se as características climáticas, botânicas, hidrológicas, fitogeográficas e pedológicas. A partir dessas características o geógrafo dividiu todo o território brasileiro em seis domínios. No caso do domínio da Caatinga as principais características são: presença de um clima semiárido, com solos pouco profundos, pedregosos e ricos em nutrientes. A rede de drenagem é pouco expressiva se comparada com outros domínios, apresentando vários intermitentes, já que os índices de pluviosidade são pequenos ao longo do ano. Nesse domínio predomina uma vegetação herbácea e tortuosa.

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE): A Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) é uma ONG que atua, no momento, em seis estados brasileiros. Criada em 1961 procura desenvolver um trabalho de desenvolvimento local ligado ao associativismo e cooperativismo, tendo um contato muito próximo de comunidades minoritárias. Participou ativamente na resistência à ditadura militar (1964-1985) e tem auxiliado diversos grupos sociais na luta pela conquista e/ou permanência de direitos humanos (civis, políticos, sociais etc.).

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O FGTS foi criado pelo governo federal brasileiro em meados da década de 1960 e é um conjunto de recursos que o governo capta do setor privado com a finalidade de amparar o trabalhador nos momentos de rescisão dos contratos de trabalho, quando os trabalhadores são acometidos por doenças graves e/ou em casos de desastres naturais. O governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), capta esse recurso do empregador que deve recolher junto a CEF o equivalente a 8% do salário pago ao empregado. Assim, de um salário de R\$ 1.050,00 (\$ 300,00 euros – 2014, aproximadamente), a Caixa Econômica Federal capta R\$ 210,00, sendo que a empresa deve

recolher R\$ 84,00 (\$ 24,00 euros – 2014, aproximadamente). Esses recursos captados são também utilizados para investimentos em habitação, saneamento etc.

Massa de Ar Equatorial Continental (mEc): A Massa de ar Equatorial Continental (mEc) origina-se na Amazônia ocidental, numa área de baixa latitude e é caracterizada por possuir ar quente e úmida. Essa massa exerce grande influência no Brasil, podendo atingir diversas regiões durante o verão provocando chuvas. Durante o inverno sua atuação restringe-se à região amazônica.

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA): O Plano Nacional de Saneamento foi criado pelo governo federal objetivando sanar uma lacuna no saneamento brasileiro. De forma bastante centralizada e separando as instituições que lidavam com os programas de saúde das instituições ligadas ao saneamento o governo militar criou as companhias estaduais de saneamento que deveriam criar as condições de ampliação do saneamento no país, com destaque para o abastecimento de água. Esse Plano durou entre 1970 e 1986 quando apresentou sinais de esgotamento sem ter cumprido todas as etapas propostas.

Programa Um milhão de Cisternas (PIMC): Compreende de uma ação para a convivência com o semiárido que surgiu em 2003. Possui o objetivo de beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas em toda região semiárida brasileira, com água potável para beber e cozinhar, a partir da construção de cisternas para famílias de baixa renda da área rural.

ARTIGO 3 - Capa do relatório original

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO

Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa
Comunidade Rural no Nordeste do Brasil

Pacote de Trabalho 4
(Produto 4.2)

Autores:

Bárbara Silva Passos
Bernardo Aleixo
Jéssica Ayra
João Luiz Pena
Sonaly Rezende
Léo Heller

Parceiros do Consorcio

Com apoio de

Belo Horizonte, Brasil, 3 de março de 2015

Versão revisada UFMG-CAGECE, 6 de outubro de 2015

DESAFIO recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração sob acordo no. 320303. As informações contidas neste relatório refletem as opiniões dos autores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

ARTIGO 3

Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil

Bárbara Silva Passos¹

Bernardo Aleixo²

Jéssica Ayra

João Luiz Pena³

Sonaly Rezende⁴

Léo Heller⁵

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Introdução

O presente relatório está inserido no Pacote de Trabalho 4 do Projeto DESAFIO, representado por casos de intervenção. No relatório, são apresentados resultados das intervenções em abastecimento de água e a construção de banheiros, no contexto do Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do Ceará (SISAR/CE). Discutem-se os impactos da inovação sociotécnica na gestão e operação destes sistemas, no que tange à diminuição da vulnerabilidade da população, por meio do acesso à água e de elementos que democratizem a sua gestão. No caso específico deste pacote de trabalho, o objeto de estudo do Produto 4.2 é representado pelo modelo engendrado pelo SISAR/CE, que é analisado sob as dimensões técnica infraestrutural e operacional, econômico-financeira e da saúde.

O SISAR foi criado em 1996 e é uma federação de associações comunitárias que visa apoiar a gestão e a operação de sistemas de abastecimento de água rurais. Esse modelo lança mão de métodos que objetivam o envolvimento da comunidade para assumir de forma compartilhada a gestão dos sistemas, por meio de atividades de suporte e auxílio para operação, nas perspectivas técnica, administrativa e social. A operação dos sistemas é realizada pelas associações filiadas através de seus operadores “voluntários”⁶ com o apoio das associações

¹ E-mail: babisipa@hotmail.com.

² E-mail: bernardo_aleixo@yahoo.com.br.

³ E-mail: joaoluizpena@gmail.com.

⁴ E-mail: srezende@desa.ufmg.br.

⁵ E-mail: heller@cpqrr.fiocruz.br.

⁶ Esta atividade é tratada pelo SISAR/CE como um trabalho de caráter voluntário, o operador não possui vínculo empregatício e recebe uma contribuição que é definida pela comunidade.

regionais do SISAR. Cada SISAR possui um conselho de administração e um conselho fiscal, além da realização anual de uma assembleia geral. Atualmente, o SISAR/CE é composto por 665 SAA, distribuídos por bacias hidrográficas em oito diferentes SISARs cobrindo parte significativa das áreas rurais do estado (135 dos 182 municípios) e atendendo a uma população média de 380.000 habitantes (Cortez, 2013). Por se tratar de uma estrutura de gestão compartilhada, entre o SISAR e as comunidades, o caráter inovador pode ser avaliado em uma perspectiva macro, o SISAR em suas ações de apoio e suporte⁷, e uma perspectiva micro, no horizonte das ações da comunidade⁸.

Inicialmente, a comunidade que seria avaliada é a de Sítio Cruz, localizada no município de Cascavel, Estado do Ceará. Entrementes, devido ao pequeno número de famílias e crianças com idade inferior a cinco anos residentes nesta comunidade (88 domicílios e oito crianças) e o fato de o estudo ter caminhado para uma avaliação quantitativa, foi necessário encontrar outra localidade que atendesse aos pressupostos metodológicos. Assim sendo, a comunidade de Sítio Cruz foi substituída pela localidade de Cristais (235 domicílios e 36 crianças), pertencente aos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, no Estado do Ceará, denominada neste relatório de comunidade intervenção, ou seja, a comunidade em processo de instalação das intervenções, um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e banheiros domiciliares, ou seja, onde ainda não se observa a intervenção do SISAR.

Como se trata de um estudo envolvendo pesquisa observacional e comparação entre dois grupos expostos a um determinado fator, foi necessária a identificação de uma localidade controle que permitisse a comparação entre os domicílios que não contam com o acesso a um SAA e aqueles que contam com este acesso. A localidade controle selecionada situa-se no município de Beberibe e é formada pelas comunidades de Itapeim, Andreza e Arataca, que formam o chamado Complexo de Itapeim, contando com 344 domicílios e um total de 31 crianças. Na localidade controle, todas as comunidades são abastecidas por um único SAA, gerido pelo modelo SISAR desde abril de 2013. Tanto Cristais quanto o Complexo de Itapeim estão localizados na área de abrangência do SISAR da Bacia Metropolitana (SISAR/BME).

Cabe ressaltar que a implantação do SAA é de responsabilidade do governo do Estado do Ceará. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (São José III), enfrentou alguns obstáculos para concluir a licitação das obras do SAA e dos banheiros domiciliares previstos para serem construídos em Cristais. Além disso, houve atrasos na conclusão das obras e o SAA de Cristais foi inaugurado somente no dia cinco de dezembro de 2014. A construção dos banheiros domiciliares está prevista para findar no dia 15 de fevereiro de 2015, sendo que 86% (252) dos banheiros já foram concluídos e entregues aos moradores. O projeto do sistema de abastecimento de água de Cristais prevê as seguintes unidades: captação flutuante, adutora de água bruta, estação de tratamento – ETA, adutora de água tratada, reservatórios apoiado e elevado, rede de

⁷ Compreende de inovações, como as ações implementadas pelos SISARs: a realização de assembleias gerais; protagonismo de representante das comunidades nos conselhos; utilização de rota de manutenção de maior complexidade; capacitação de operadores; avaliação das ações dos SISARs por metas e resultados; análises de qualidade da água; dentre outras.

⁸ Compreende de inovações, como as ações comunitárias: realização de pequenos reparos; autonomia para definição de parte da tarifa; operação dos SAA e leitura dos medidores pelo operador; dentre outros.

distribuição e ligações prediais. A água será captada no Canal da Integração⁹ localizado no perímetro da localidade, no município de Ocara, e após tratamento será recalçada do reservatório apoiado para o reservatório elevado. Do reservatório elevado a água chegará aos domicílios por meio da rede de distribuição. A ETA e os reservatórios serão construídos na faixa de domínio do Canal da Integração¹⁰. No âmbito dos banheiros domiciliares, estas intervenções promovidas nos domicílios têm como objetivo atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. Em Cristais, 292 domicílios serão beneficiados com estas melhorias sanitárias domiciliares. Vale salientar que os domicílios do Complexo de Itapeim ainda não foram favorecidos com essa melhoria domiciliar.

Em assim sendo, esta pesquisa procurou analisar vários aspectos da gestão e operação de um SAA por meio de um estudo transversal, buscando examinar simultaneamente a comunidade de Cristais, num período que antecedeu a conclusão da implantação das intervenções, e as comunidades do Complexo de Itapeim, abastecidas por um SAA que é gerenciado pelo SISAR desde maio de 2013.

O relatório inicia-se com a caracterização da área de estudo e o contexto sob a ótica de três dimensões: técnico infraestrutural e operacional; econômico-financeiro e saúde, sendo que a primeira dimensão citada também aborda a questão do esgotamento sanitário ao avaliar a construção de banheiros domiciliares no Distrito de Cristais. Na sequência é apresentado o objeto de estudo como uma inovação sociotécnica que será avaliada a partir das três dimensões supra citadas. O entendimento da inovação sóciotécnica do SISAR neste estudo de caso também é abordado sob a perspectiva das três dimensões de estudo. No capítulo seguinte é descrita a metodologia utilizada para as análises do objeto de estudo. Posteriormente, os resultados e as análises são apresentados enfatizando as três dimensões consideradas.

⁹O Canal da Integração, conhecido como "Eixão das Águas", é constituído por um complexo de estações elevatórias, canais, sifões, adutoras e túneis, que realizam a transposição das águas do Açude Castanhão para reforçar o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza.

¹⁰ A cessão da faixa de domínio do Canal da Integração foi cedida pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, empresa responsável pelo gerenciamento das águas no estado do Ceará.

Contexto

A definição das comunidades pesquisadas foi feita de forma a possibilitar uma avaliação da metodologia de intervenção do SISAR/CE, tanto na operação e gestão de SAA quanto na construção de banheiros domiciliares.

Aspectos físicos e demográficos das localidades pesquisadas

A comunidade de Cristais, escolhida como a localidade em processo de implantação da intervenção, possui domicílios dispersos nos municípios de Cascavel, Ocara, Beberibe e Morada Nova, situados na parte oriental do Ceará. As comunidades de Arataca, Andreza e Itapeim (Complexo de Itapeim), definidas como controle desta pesquisa, localizam-se no município de Beberibe-CE (Mapa N° 1).

Mapa N° 1. Localização dos municípios estudados, Ceará, Brasil

Fonte: Elaboração própria

Na estrutura demográfica percebe-se que em Ocara 68% da população reside na área rural, seguido de Beberibe, Morada Nova e Cascavel. A Tabela N° 1 mostra detalhadamente a população residente em cada município, por situação de domicílio.

Tabela N° 1. População residente em 2010, por situação de domicílio, em Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara

Municípios	Situação do domicílio	População	
		Habitantes	%
Beberibe	Urbana	21.611	43,83
	Rural	27.700	56,17
Cascavel	Urbana	56.157	84,90
	Rural	9.985	15,10
Morada Nova	Urbana	35.401	57,04
	Rural	26.664	42,96
Ocara	Urbana	7.605	31,68
	Rural	16.402	68,32

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Dentre os municípios estudados, Cascavel é o mais povoado, com densidade populacional de 78,99 hab/km², sendo também o mais próximo da capital do estado, Fortaleza. O clima varia entre tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando. O Quadro N° 1 apresenta as características físicas e demográficas dos quatro municípios pesquisados.

Quadro N° 1. Características físicas e demográficas dos municípios estudados

Município	Distância de Fortaleza	Área	Densidade Demográfica	Clima	Vegetação
Beberibe	83,3 km	1.623,891 km ²	30,37 hab/km ²	Tropical quente semiárido brando e Tropical quente semiárido com chuvas de janeiro a abril.	Complexo vegetacional da zona litorânea e Floresta mista dicotilopalmácea.
Cascavel	64,3 km	837,325 km ²	78,99 hab/km ²	Tropical quente semiárido brando com chuvas de janeiro a maio.	Complexo vegetacional da zona litorânea, Cerrado e Floresta perenifólia paludosa marítima.
Morada Nova	161,1 km	2.779,246 km ²	22,33 hab/km ²	Tropical quente semiárido com chuvas de fevereiro a abril.	Caatinga arbustiva aberta, Floresta caducifólia espinhosa e Floresta subcaducifólia tropical pluvial.
Ocara	95,1 km	765,412 km ²	31,36 hab/km ²	Tropical quente semiárido com chuvas de fevereiro a abril.	Caatinga arbustiva densa e Complexo vegetacional da zona litorânea.

Fonte: <http://www.ceara.gov.br/municipios-cearenses>; IBGE (2010).

Os Gráficos N° 1 e N° 2 apresentam as pirâmides etárias das comunidades de intervenção e controle, respectivamente. Em ambas, se identifica um reduzido número de crianças na faixa de idade entre zero e 10 anos. Identifica-se também uma importante concentração da população nos grupos de idade de 10 a 49 anos. Na pirâmide relativa à comunidade intervenção (Gráfico N° 1) é possível perceber uma predominância de indivíduos do sexo masculino em quase todas as faixas etárias, com exceção dos grupos etários entre 20 e 29 anos, entre 50 e 59 anos e entre 70 e 79 anos. Também merece destaque o forte declínio da população masculina na faixa entre 20 e 29 anos. Ao analisar os dados das comunidades controle (Gráfico N° 2), é possível perceber que também nessas comunidades há uma predominância de homens em quase todas as faixas etárias, com exceção dos grupos entre 30 e 39 anos, entre 50 e 59 anos e com 80 anos ou mais. Além disso, os dados da comunidade controle mostram que há um declínio de indivíduos do sexo feminino nos grupos etários de 20 a 29 anos e de 70 a 79. Esse declínio se dá entre a população masculina na comunidade intervenção, enquanto se dá entre a população feminina nas comunidades controle.

Gráfico N° 1. Pirâmide etária da comunidade intervenção

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Gráfico N° 2. Pirâmide etária das comunidades controle

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

O panorama da situação sanitária de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara são ilustrados pelo Gráfico N° 3. Tanto na área rural quanto na área urbana destes municípios há existência de banheiro ou sanitário - outro escoadouro, fossa rudimentar ou outros; todavia, não configura a melhor situação sanitária, pois a fossa rudimentar ou outro escoadouro pode contaminar os solos e tornar a população mais vulnerável por não ser a destinação mais adequada aos esgotos domésticos. Todos os municípios apresentam na área rural significativo número de pessoas que não têm banheiro ou sanitário, realidade também reproduzida do cenário rural do Ceará e do Brasil. Estes dados evidenciam o grande desafio de alterar a realidade do esgotamento sanitário brasileiro, principalmente, na perspectiva do rural.

Gráfico N° 3. Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio, nos municípios de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara, no Estado do Ceará e Brasil

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

A comunidade de Cristais, referida neste relatório como comunidade intervenção, está inserida na divisa entre os municípios de Cascavél, Ocara, Morada Nova e Beberibe. Cristais possui alguns aglomerados de casas (Bom Jardim, Vila Quincas e Jucás) que também fazem parte do universo deste estudo, uma vez que seus moradores são membros da associação comunitária de Cristais. A Associação Beneficente de Cristais (ABC) busca desde 2007, quando foi reativada, a solução de abastecimento de água por meio de SAA para o Distrito de Cristais. O Complexo de Itapeim, referido aqui como comunidade controle, é composto por três comunidades distintas: Arataca, Andreza e Itapeim, com associações comunitárias próprias. Essas comunidades estão a poucos quilômetros de distância umas das outras, porém compartilham o mesmo sistema de abastecimento.

Nos Mapas N° 2 e N° 3 é possível visualizar a distribuição espacial dos domicílios das comunidades intervenção e controle. Todas as quatro comunidades estão situadas na mesma bacia hidrográfica, a do rio Pirangi, são equidistantes aproximadamente 25 km e estão inseridas no contexto do SISAR da bacia metropolitana (SISAR/BME).

Mapa N° 2. Distribuição espacial dos domicílios estudados, em Cristais (intervenção)

Mapa N° 3. Distribuição espacial dos domicílios estudados no Complexo de Itapeim (comunidades controle)

Aspectos técnico infraestruturais

A realidade do saneamento rural não é facilmente descrita por causa de suas múltiplas dimensões, como ambiental, socioeconômica e cultural. A abordagem quantitativa nem sempre permite revelar as especificidades de cada comunidade rural, mesmo assim, através dos dados dos Censos Demográficos é possível identificar, nas áreas rurais, as formas predominantes do abastecimento de água e a infraestrutura dos domicílios. Esse tipo de análise é importante para um delineamento macro da situação sanitária rural do País, do Estado do Ceará e dos municípios de estudo (Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara), nos quais estão localizadas as comunidades pesquisadas. Assim sendo, a situação das comunidades intervenção e controle é investigada em profundidade, permitindo uma contextualização mais precisa de suas condições locais de abastecimento de água.

A oferta de serviços básicos em áreas rurais do Brasil vem sendo ampliada nas últimas décadas, como pode ser observada no Gráfico N° 4 que apresenta a evolução da cobertura de redes de abastecimento de água em domicílios rurais do Brasil e do nordeste. Essa tendência é também verificada nos domicílios rurais do Estado do Ceará e dos municípios de Ocara e Morada Nova e, em menor medida, nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel e Beberibe.

Gráfico N° 4. Evolução da cobertura de atendimento por rede geral com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

As soluções representadas pelas formas de abastecimento de água através de poços, nascentes e outras modalidades (rio, lago, açude, igarapé, água de chuva, carro pipa) aumentaram no Brasil entre 1991 e 2010, tendo havido um maior crescimento na década de 2000 a 2010 (Gráfico N° 5). Igualmente, houve uma tendência de crescimento contínuo nas áreas rurais do Nordeste, do Ceará e, de forma bastante significativa, nas áreas rurais dos municípios de Cascavel e Beberibe.

Gráfico N° 5. Evolução da cobertura de atendimento por poço ou nascente com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

Ao mesmo tempo, percebe-se uma redução bastante significativa no percentual de domicílios sem canalização interna atendidos por poço, nascente e outras formas de abastecimento de água, sendo essa redução de menor magnitude para os municípios de Cascavel (onde se concentra a maior parte da localidade intervenção) e Beberibe (onde se localiza uma parcela da comunidade intervenção e as três comunidades controle) entre 2000 e 2010 (Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6. Evolução de formas de abastecimento poço, nascente e outras formas, sem canalização interna, nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

O Gráfico N° 7 mostra a distribuição dos tipos de fontes de água existentes nas áreas urbanas e rurais do Brasil e do Estado do Ceará e o Gráfico N° 8 também apresenta os tipos de fontes de

água, porém para os quatro municípios de interesse do estudo. O Gráfico N° 7 exemplifica bem as diferenças entre as áreas urbanas e rurais, na qual se identifica que nas áreas urbanas, tanto do Estado do Ceará quanto do Brasil, mais de 90% dos domicílios são atendidos por rede geral, em contraposição nas áreas rurais predomina-se utilização de poços ou nascentes. O Gráfico N° 8 chama à atenção a significativa presença de domicílios atendidos por poço ou nascente em áreas urbanas e rurais de Cascavel e Beberibe, bem como o percentual elevado de domicílios atendidos por carro pipa, com destaque para o município de Ocara.

Gráfico N° 7. Formas de abastecimento de água nos domicílios urbanos e rurais do Brasil e do Estado do Ceará, 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010

Gráfico N° 8. Formas de abastecimento de água nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

A localidade de Cristais possui algumas condições que podem dificultar a implantação das obras. A principal delas se relaciona ao afloramento de rochas no local, o que torna mais onerosa a implantação da rede de distribuição de água. Outro elemento que também pode

dificultar as obras é o fato de a localidade ser dividida pela rodovia federal BR-116, uma das principais ligações do Nordeste com a região Sudeste do Brasil e que representa um forte determinante técnico na elaboração do projeto básico do SAA.

A Tabela Nº 2 apresenta as fontes que são utilizadas pelos domicílios pesquisados nas comunidades intervenção e controle. É possível ver que a utilização de fontes de água de chuva é predominante em ambos os grupos avaliados, mesmo nas comunidades controle. Isso acontece, apesar de 90% dos domicílios estudados nesta comunidade terem declarado utilizar água da rede de distribuição do SAA do Complexo de Itapeim no período em que os questionários foram aplicados (de maio a julho de 2014).

Tabela Nº 2. Fontes utilizadas nos domicílios das comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014

	Rio	Carro pipa (exército - prefeitura)	Cistern a P1MC	Água da chuva	Água mineral	Busca no chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim *	Canal/Poço raso/Outra s Fontes	SAA do Complex o de Itapeim
Interven ção	19	5	52	173	52	66	65	73	-
	8,2%	2,2%	22,4%	74,6%	22,4%	28,4%	28,0%	31,5%	-
Controle	10	7	40	261	16	12	9	103	307
	2,9%	2,1%	11,7%	76,5%	4,7%	3,5%	2,6%	30,2%	90,0%

* **Paga pelo transporte da água:** compreende a água dos chafarizes ou cisternas coletivas da comunidade intervenção em que os moradores pagam a terceiros para transportá-la até a sua residência. A **água paga de Itapeim:** compreende a água de um dessalinizador, localizado na comunidade controle de Itapeim, que é vendida aos moradores do Complexo de Itapeim.

Aspectos econômico-financeiros

Entender o contexto econômico-financeiro das comunidades estudadas permite avaliar as suas condições de renda e situação de pobreza, assim como refletir sobre a desigualdade envolvida no acesso aos serviços de abastecimento de água. Desta forma, dada a relevância da renda como determinante da probabilidade de acesso aos serviços de saneamento, a Tabela Nº 3 apresenta a renda da população rural (brasileira, nordestina, cearense, cascavelense, beberibense, moradanovense e ocarense) com idade superior a dez anos, divididas em classes de rendimento por salários mínimos, no ano de 2010 (IBGE, 2010). Pode-se observar que há uma grande concentração de população com rendimentos declarados abaixo de um quarto de salário mínimo (R\$127,50, (€39,53) à época), na região Nordeste, no Estado do Ceará e nos municípios que abarcam as comunidades estudadas. Além disso, quando se observam os dados relativos à população que recebe rendimentos superiores a um salário mínimo (R\$510,00 (€158,10), à época), a diferença entre os dados do Brasil, como um todo, e os da região em avaliação, é expressiva. De uma forma geral, o Nordeste e a região estudada têm uma proporção menor de população com renda superior a um salário mínimo.

Tabela N° 3. Distribuição da população rural com 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal em salários mínimos

	Até 1/4 de salário mínimo	Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo	Mais de 1/2 a 1 salário mínimo	Mais de 1 a 2 salários mínimos	Mais de 2 salários mínimos	Sem rendimento
Brasil	8,3%	6,9%	24,8%	10,4%	4,2%	45,4%
Nordeste	12,4%	8,6%	24,2%	5,0%	1,3%	48,6%
Ceará	14,7%	9,2%	24,2%	4,1%	0,9%	46,8%
Cascavel	12,5%	8,4%	29,8%	4,8%	0,9%	43,6%
Beberibe	15,3%	7,9%	27,1%	4,4%	0,9%	44,4%
Ocara	13,3%	7,1%	25,0%	3,5%	0,9%	50,3%
Morada Nova	16,9%	9,0%	26,0%	4,7%	0,7%	42,7%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Com base nas informações obtidas em campo, o Gráfico N° 9, permite a comparação da renda total das comunidades intervenção e controle. É possível constatar que nas localidades controle existe uma maior concentração de domicílios com renda abaixo da faixa que abrange entre um e dois salários mínimos, o que não ocorre na comunidade intervenção. Entrementes, em ambas as comunidades, a maioria dos domicílios situa-se nas faixas que varia de um até dois salários mínimos. Uma forma de entender melhor a composição da renda familiar é apresentada na no Gráfico N° 10, sob a forma de gráficos que mostram a renda total e estratificada segundo a proveniência da renda: emprego estável; ajuda de não morador; aposentadoria ou pensão; seguro desemprego; pensão alimentícia; programas de transferência de renda e outras formas de renda (agricultura, trabalhos temporários, comércios e prestação de serviços). O Gráfico N° 10 revela que, apesar de existirem diferenças na distribuição da renda, na maior parte das categorias de renda avaliadas, a distribuição é semelhante nas comunidades intervenção e controle. Vale destacar a renda por aposentadoria ou pensão e por outras formas de renda, para as quais as medianas são maiores na localidade de intervenção, diferença que pode ajudar a explicar a diversidade entre a distribuição total da renda nas comunidades intervenção e controle que aparece no Gráfico N° 9.

Gráfico N° 9. Faixas de renda por domicílio nas comunidades intervenção e controle entre maio a julho de 2014

Gráfico N° 10. Renda total domiciliar, por seguimento, na comunidade intervenção e controle, maio a julho de 2014

O Gráfico N° 11 mostra a ocupação dos chefes dos domicílios que fizeram parte do estudo nas comunidades intervenção e controle. A comparação entre os casos estudados permite afirmar que existe certa semelhança no perfil de seus chefes de família. Entretanto, as comunidades controle têm uma maior presença de agricultores (47%), mais do que o dobro da porcentagem de agricultores na comunidade intervenção (22%). Por outro lado, na comunidade intervenção há uma maior presença de chefes de família com trabalhos informais, funcionários públicos e trabalhadores que têm carteira assinada. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que na comunidade intervenção, a proximidade de uma rodovia federal com grande tráfego de veículos, dá aos chefes de família a possibilidade de desenvolverem atividades para além da agricultura, como, por exemplo, as ligadas ao setor de serviços (alimentação mecânica de automóveis).

Gráfico N° 11. Ocupação dos chefes de família nas comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014

Além de uma análise descritiva da renda e de sua distribuição nas comunidades estudadas é possível fazer outras avaliações para verificar similaridades e diferenças socioeconômicas entre as comunidades intervenção e controle, como a escolaridade dos chefes de família, os materiais utilizados nas habitações pesquisadas e o número de cômodos dos domicílios.

O Gráfico N° 12 descreve as faixas de escolaridade dos chefes de domicílio nas comunidades intervenção e controle. Em ambos os casos avaliados, existe uma forte presença de chefes analfabetos, chegando a aproximadamente 50% nas comunidades controle. Nas faixas de escolaridade, em que há alguma instrução, em ambos os casos apresentam tendências semelhantes, mesmo tendo a comunidade de intervenção escolaridade discretamente mais alta.

Gráfico N° 12. Escolaridade do chefe da família nas comunidades intervenção e controle

O Gráfico N° 13a apresenta o número total de cômodos nos domicílios pesquisados e o Gráfico N° 13b apresenta o número total de cômodos no interior dos domicílios utilizados como dormitório. Há uma distribuição semelhante de número de cômodos por domicílio nos casos de estudos. Entretanto, nas localidades controle, a porcentagem de domicílios com até cinco cômodos é um pouco maior. Por outro lado, a presença de domicílios com oito ou mais cômodos é maior na comunidade intervenção. Em relação aos cômodos nos domicílios utilizados para dormir também há semelhança em seu arranjo entre as duas localidades, predominando os domicílios com dois cômodos para esta finalidade e uma porcentagem maior nas comunidades controle.

Gráfico N° 13. Número total de cômodos (a) e número total de cômodos usados como dormitório (b) nos domicílios, nas comunidades intervenção e controle

Os Gráficos N° 14 e N° 15 apresentam informações sobre os materiais de construção utilizados nas habitações das comunidades estudadas, nas quais predomina a alvenaria com revestimento. Os telhados são principalmente de telha colonial e o piso é predominantemente de cimento ou cerâmica.

Gráfico N° 14. Material das paredes externas dos domicílios nas comunidades intervenção e controle

Gráfico N° 15. Material da cobertura (a) e do piso (b) dos domicílios nas comunidades intervenção e controle

Os dados apresentados nos Gráficos N° 12 e N° 15, principalmente a escolaridade dos chefes das famílias e o tipo de material utilizado na construção das habitações, associados às informações sobre a renda, sugerem que a comunidade intervenção tem uma condição socioeconômica levemente superior à das comunidades controle. Entrementes, estas pequenas dissimilaridades não inviabilizam a possibilidade de as comunidades do Complexo de Itapeim serem utilizadas como o controle da comunidade de Cristais.

Aspectos da saúde

O conceito de saúde vem sendo discutido de forma sistemática ao longo dos anos. Assim, o fenômeno da saúde é comumente definido positiva ou negativamente. A definição positiva da saúde denota desempenho, funcionalidade e percepções. A denotação negativa envolve ausência de doenças, riscos e agravos. Estas definições podem ser estruturadas a nível individual (subjetivo ou clínico) ou coletivo (populacional ou social) (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2000).

Parte-se aqui do pressuposto que evidências clínicas da presença de doença não necessariamente revelam repercussões sobre a qualidade de vida dos sujeitos. Portanto, saúde não é meramente a ausência de doença. O estado de saúde é um aspecto interdisciplinar que é refletido em diversas áreas.

O paradigma da saúde é qualificado em movimentos ideológicos que vêm surgindo no campo do conhecimento ao longo dos anos. Recentemente discute-se o conceito de saúde coletiva ou movimento de promoção da saúde. Este movimento insere o campo social na ideia de saúde. O que conhecemos hoje como saúde coletiva se estrutura sobre a epidemiologia, o planejamento e a prática social através da promoção da saúde. A promoção de saúde é caracterizada pelo foco das ações sanitárias nos determinantes sociais de saúde. Estas ações são produto de uma ampla gama de fatores relacionados à qualidade de vida, tais como padrões adequados de habitação, alimentação, abastecimento de água e esgotamento sanitário, trabalho e educação (CARVALHO, 2008).

Essas concepções modernas de saúde implicam considerá-la em sua positividade, muito além, portanto, de suas consequências imediatas; indicadas negativamente como doença, sequela e morte. Saúde é então resultado de um processo de produção social, que expressa a qualidade de vida de uma população (MENDES, 2006).

Nesta perspectiva a saúde passa a ser tida como um campo interdisciplinar. Este novo paradigma admite ações não mais meramente curativas. A interdisciplinaridade do campo da saúde desenvolve ações de investigação sobre: o estado sanitário da população - bem como as intervenções dos grupos sociais sobre questões sanitárias, as políticas públicas de saúde e o processo de doença/agravo (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2000).

Entre os principais elementos de atuação na saúde coletiva pode-se destacar a proteção da saúde. Ações de proteção se distinguem da promoção uma vez que objetivam a magnitude e natureza das defesas e não a intensidade dos riscos. Uma das formas de proteção à saúde se dá através da redução da vulnerabilidade de um grupo social. Esta condição de vulnerabilidade está majoritariamente presente em grupos que apresentam características comuns: baixa renda e distribuição periférica. A manutenção desta condição está associada com a histórica exclusão destas comunidades das políticas públicas, dentre elas a voltada para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os recursos destinados a cuidados com a saúde são, de forma geral, mal direcionados. Concentram-se em serviços curativos de elevado custo, negligenciando a prevenção primária e proteção a saúde que possuem potencial de reduzir em até 70% a carga das doenças (OMS, 2008).

Intervenções na prevenção em saúde vêm mostrando a necessidade de se modelar a realidade local. Esta nova perspectiva do complexo prevenção-saúde-doença-cuidado contempla políticas públicas que insiram a participação da sociedade nas questões de saúde.

Este novo paradigma implica a construção de um marco teórico que configure o controle social para sustentar as práticas de saúde.

Políticas de saúde pública no Brasil

No Brasil, desde a década de 1980, discute-se a mudança da prática sanitária até então fundamentada na atenção curativa especializada e centrada no hospital. Nesse interim, o Movimento de Reforma Sanitária passa a priorizar a proteção e promoção da saúde centrada na atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde unificado, universal e hierarquizado dentro das esferas de governo.

A Constituição Federal de 1988 (C.F 88) contempla a discussão iniciada pelo Movimento de Reforma Sanitária na VIII Conferência Nacional de Saúde, instituindo a saúde como um direito universal e igualitário em seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

A partir de então, o Brasil vem vivenciando mudanças na organização, oferta e financiamento dos serviços de saúde. A atenção primária à saúde vem desempenhando um papel cada vez mais essencial nos serviços de saúde. A introdução de programas inovadores ratifica a importância da atenção primária para se pôr em prática as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estas ações passam a ser planejadas tendo como foco a família e a comunidade com uma visão multi e interdisciplinar (GOMES *et al.*, 2011).

O Sistema Único de Saúde

O Movimento de Reforma Sanitária no Brasil surgiu em um cenário de crise do setor de saúde, marcado pela mercantilização e ineficiência da prática médica, nos anos finais a ditadura. A reforma sanitária marcou um processo de transformação institucional culminando na reestruturação do setor evidenciada na C.F 88 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS) (TEIXEIRA, 2009).

Com a restauração do estado democrático, o controle social dos serviços de saúde passou por mudanças em sua forma de gerenciamento e planejamento de recursos. O controle social destes serviços, proposto na criação do SUS, demonstra que o Estado é a ligação entre as relações das forças sociais (VALLA *et al.*, 1993). O controle social passa a assumir a possibilidade de influenciar as políticas públicas atendendo às demandas populares. O Movimento Sanitário defendeu a descentralização pela municipalização¹¹ dos serviços de saúde, com uma estratégia de democratização do sistema nacional de saúde na tentativa de aproximação da gestão com o cidadão (DIÓGENES, 2003). O SUS foi criado em um contexto

¹¹ A municipalização é uma forma de descentralização que concede autonomia ao gestor municipal. Os serviços de saúde se adequam as especificidades locais e regionais envolvendo relações entre os níveis de governo. Este processo vem se efetivando no Brasil de forma gradual, respeitando as limitações técnicas e financeiras de cada município. A municipalização possibilita a aproximação entre os governantes e os cidadãos que podem apresentar mais facilmente aos gestores locais sua insatisfação com o serviço de saúde (IPEA 1993).

de descentralização, após décadas de um governo totalitário, que pretendia garantir a abertura para a participação da sociedade civil (BATAGELLO *et al.*, 2011).

A legislação estruturante do SUS - C.F 88, Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, Normas Operacionais Básicas (NOB) 91, 92, 93 e 96, Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS) 01 e 02, além dos Pactos pela Saúde - definem princípios que guiam as ações interdisciplinares de saúde no país (Quadro N° 2).

Quadro N° 2. Diretrizes do SUS

Princípios do SUS	Ação Pública
Universalidade	Garantir assistência à saúde a todos cidadãos
Integralidade	Ofertar ações e serviços de forma articulada em todos os níveis assistenciais
Equidade	Atendimento diferenciado aos indivíduos e comunidade de acordo com suas necessidades de saúde
Descentralização	Garantia de serviços que possam ser geridos e organizados pelos municípios e estados em suas instâncias gestoras
Hierarquização e Regionalização	Oferta de serviços de saúde de diferentes graus de complexidade em uma determinada região de saúde, garantindo acesso integral e otimização de recursos
Participação Social	Garantir a participação de representantes da população em instâncias decisórias, juntamente com gestores e profissionais de saúde

Fonte: Adaptado de Cotta (2013).

No contexto da reforma sanitária, a tentativa de implementação da Norma Operacional Básica, em 1991 (NOB 91), durante o governo do Presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992), visava a articular o Governo Federal e os municípios, com os últimos no papel de executores de serviços programados pelo primeiro. Com o impeachment do presidente Collor (1992), houve a descentralização das políticas de saúde, com transferência da responsabilidade na formulação do sistema de saúde local a cargo do município. A segunda Norma, NOB/93, definiu quatro níveis de gestão municipal (incipiente, parcial, semiplena e plena), que distinguiam os diferentes estágios de organização técnica, política e administrativa dos municípios. Caracterizou-se então o processo de descentralização administrativa com o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, sem interferência em nível estadual. Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso definiram-se as competências das esferas de governo, restabelecendo-se as atribuições do Governo Federal através de NOB/96. Esta Norma iniciou o incentivo financeiro aos municípios para que estes estruturassem o Programa de Saúde da Família (DIÓGENES, 2003).

A concepção de conselhos plurais que se articulam com as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, surge como uma forma de gestão da saúde que garante a representatividade dos usuários na tomada de decisões das políticas públicas e o estabelecimento de uma estrutura capaz de incorporar as necessidades locais e assim orientar as ações de saúde (BATAGELLO *et al.*, 2011). Nesta perspectiva, os Conselhos de Saúde funcionam como uma forma de “participação institucionalizada” da sociedade civil, que passa

a exercer controle social possibilitando a interação da sociedade nas ações do Estado na gestão de gastos públicos (DIÓGENES, 2003).

Conselhos de Saúde

A C.F 88 instituiu a descentralização da gestão de políticas públicas sancionando a participação popular no processo de controle e tomada de decisão. As normas constitucionais possibilitaram um novo arranjo institucional que inseriu atores sociais nas instituições políticas. Este novo cenário de inovações institucionais envolve a realização de conferências municipais, estaduais e nacionais, bem como o surgimento de conselhos e comissões gestoras de políticas públicas¹².

A participação popular em políticas de saúde foi instituída pela Lei 8.142 de 1990 através da criação de conselhos de saúde nas respectivas esferas de governo. Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente. Os usuários dos serviços de saúde possuem representação paritária nos conselhos que são formados também por trabalhadores da área de saúde (25%) e prestadores públicos ou privados (25%) (BRASIL, 1990; SALIBA *et al.*, 2009).

Os Conselhos de Saúde inserem-se num movimento geral que procura superar as formas existentes de participação política, cristalizadas em partidos políticos, e criar instituições democráticas que promovam a inclusão política. Trata-se de uma inovação institucional surgida durante o processo de transição política, quando a sociedade rejeitava fortemente o padrão clientelístico e excludente das políticas sociais e aspirava a novas políticas desenhadas a partir das necessidades da população, por meio da participação direta dos cidadãos no processo de tomada de decisões (SALIBA *et al.*, 2009).

Conselho Estadual de Saúde do Ceará

O Conselho Estadual de Saúde (CESAU) do Ceará foi criado com a Lei N° 5.427 de 1961, porém, não previa a participação da comunidade, que apenas desempenhava um papel consultivo na resolução de problemas administrativos da Secretaria de Saúde do estado. A participação popular no CESAU se edificou com o decreto N° 78.307 de 1976, que instituiu o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) que, em 1979, se configurou em âmbito nacional. Conforme estabelecido pela Lei 8.142 de 1990, o CESAU passou a funcionar permanentemente com um caráter deliberativo, composto atualmente por representantes do governo, profissionais da saúde, prestadores de serviços de saúde e usuários para articular estratégias de execução e controle das políticas públicas no estado (DIÓGENES, 2003).

A institucionalização da reforma sanitária no Ceará teve como base a democracia participativa com a descentralização somada à participação local na fiscalização das

¹² No Brasil, os conselhos de saúde se organizam em: Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Conselhos Estaduais de Saúde. As comissões são organizadas nos diferentes níveis de governo, a saber: Comissão Intergestora Tripartite (união, estado e município) e Comissão Intergestora Bipartite (município e estado).

instituições públicas e na definição de prioridades, sendo considerado o pilar do modelo alternativo de saúde pública. No CESAU, o estado é o gestor responsável pelo atendimento associando às demandas da população através de debates entre governo e sociedade civil, possuindo um papel “muito importante na luta pela busca da efetivação das políticas públicas de saúde” no estado (DIÓGENES, 2003).

Programa de Saúde da Família

O modelo de saúde da família busca a promoção da saúde através da prevenção de doenças por meio de participação comunitária e a intersetorialidade nessas ações (STARFIELD, 1992). O Programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, que inicialmente visava a extensão da cobertura assistencial em áreas consideradas de risco social, reorientou as ações de saúde para a família e o meio em que ela vive, incorporando princípios de trabalho em equipe e vigilância da saúde. Atualmente, o PSF estabelece um elo entre equipe de saúde e comunidade assistida. Com a institucionalização do PSF, o Ministério da Saúde reorganizou o modelo assistencial, imprimindo uma dinâmica diferente na atuação das unidades de saúde básicas, em conformidade com os princípios do SUS e definindo responsabilidades entre serviços de saúde e a população (PELLIANO, 1999).

Programa Saúde da Família no Ceará

No Ceará a implementação do PSF resgatou a experiência vivenciada por 8.023 agentes de saúde que vinha sendo desenvolvida em políticas estaduais desde 1988. Em 1992, a constituição do plano de saúde para Fortaleza trouxe a discussão de implementação de um programa de assistência médica familiar no estado como forma de alcançar a universalização da atenção primária, incorporando as Unidades de Saúde Básicas da Capital e envolvendo os agentes de saúde no atendimento de populações mais vulneráveis. O PSF no Ceará foi orientado pela participação da comunidade, a universalização, a equidade, a integralidade da atenção na promoção de saúde pela prevenção de doenças e organizado pelo planejamento e programação local, intersetorialidade, corresponsabilidade e orientação por problema e autoridade local sanitária. A Secretaria Estadual de Saúde passou a considerar o PSF como a chave para mudanças no modelo de atenção à saúde, tendo como base a participação popular (SILVA, 2013; ANDRADE, 1998).

Em outubro de 1993, o Secretário de Saúde de Quixadá encaminhou o projeto intitulado Saúde da Família para o Ministério da Saúde. No Ceará, os municípios de Quixadá, Jucás, Cascavel, Fortim, Icó e Beberibe foram os primeiros a aderir à proposta e iniciaram o programa em junho de 1994, com a assessoria e acompanhamento da Secretaria Estadual de Saúde (MENDES, 2002; GOYA, 1996).

Os agentes comunitários de saúde são importantes atores na proteção e promoção da saúde das duas comunidades que compõem este estudo de caso. Estes profissionais, que são moradores das próprias comunidades, acompanham em nível domiciliar a saúde de crianças, idosos e grávidas.

Relação entre abastecimento de água e esgotamento sanitário e a saúde

O saneamento necessita uma abordagem sistêmica inserindo suas diversas dimensões para superar o conceito de mera prestação de serviço. As políticas públicas em saneamento são pautadas por um conjunto de condicionantes sistêmicas que estão profundamente relacionados entre si e não podem ser tomados separadamente. Estas condicionantes moldam e orientam as políticas. Em suas diversas interfaces (econômico-financeira, técnica, geográfica, política, sociocultural, dentre outros possíveis condicionantes inseridos especificamente em cada ambiente) regem os marcos legais e institucionais. Assim, subsidiam a gestão das políticas públicas através do planejamento, organização administrativa e avaliação do sistema. Historicamente, em países ditos emergentes, alguns condicionantes sistêmicos são minimizados, ou mesmo anulados. As políticas nestes países ainda se pautam na visão tecnocêntrica importada de seus colonizadores (HELLER, CASTRO, 2013).

A percepção da intersectorialidade do saneamento, que inclui diversas áreas do conhecimento, é capaz de construir ações adequadas à realidade local. As ciências exatas trazem a compreensão de processos físicos e químicos relacionados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. As ciências humanas trazem o aperfeiçoamento das intervenções para garantir a apropriação e consequente utilização pela população. As ciências da vida são capazes de avaliar os impactos das ações na saúde coletiva. Podemos, por exemplo, relacionar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) (Quadro N° 3) com ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário a partir da multidimensionalidade e interdisciplinaridade da área (HELLER, 2013).

Quadro N° 3. Relação entre os ODM e os impactos do abastecimento de água e esgotamento sanitário

Objetivo	Relação com o abastecimento de água/egotamento sanitário
Erradicar a Pobreza extrema	A melhoria das condições sanitárias a nível domiciliar é capaz de romper a relação pobreza e processo saúde/doença
Erradicar a Fome	Melhoria nas condições ambientais tem consequências positivas na redução da desnutrição através da redução de episódios de diarreia
Alcanças a igualdade de gêneros e o empoderamento da mulher	O fornecimento de água no domicílio, diminuindo ou eliminando a necessidade de busca, representa ganho de tempo produtivo a mulher que é, em muitas comunidades, responsável pela obtenção deste recurso
Reduzir a mortalidade infantil	O efeito positivo de ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário na redução de doenças diarreicas (segunda principal causa de morte em crianças de até cinco anos) é conhecido e comprovado

Fonte: Adaptado de Heller (2013).

A relação entre intervenções de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve ser entendida em um contexto amplo de saúde ambiental. Como discutido anteriormente, a intersetorialidade da saúde introduz a necessidade de se avaliar a abrangência de ações que influenciam aspectos de saúde coletiva. A saúde ambiental envolve as diversas realidades impostas à qualidade de vida dos indivíduos como: padrões adequados de alimentação, habitação, abastecimento de água em quantidade e qualidade, esgotamento sanitário, lazer, trabalho, ambiente físico e social.

A incorporação da relação entre o abastecimento de água e o esgotamento e a saúde coletiva em políticas de saneamento é capaz de potencializar as ações do setor. Embora tenha ocorrido um considerável investimento em ações de saneamento em países em desenvolvimento desde a década de 1980, doenças associadas à falta de água e, ou, a sua qualidade e ao esgotamento sanitário adequado ainda têm grande importância para a saúde pública. Doenças diarreicas, atribuídas ao abastecimento de água (incluindo higiene pessoal e doméstica inadequada), são a *causa mortis* de 760 000 crianças menores de cinco anos todos os anos no mundo (OMS, 2013). A inserção da saúde no arcabouço legal do saneamento em países em desenvolvimento deve incluir a atuação de agentes institucionais nas interfaces setoriais estabelecendo formas de integração com separação de atribuições e funções inerentes a cada área (HELLER, 2013).

A deficiência no abastecimento de água afeta negativamente a saúde de forma direta ou indireta. O fornecimento inadequado de água também limita hábitos de higiene, consequentemente melhorias no abastecimento de água representam oportunidades importantes de melhoria na saúde pública (HUNTER *et al.*, 2010).

Hunter *et al.* (2010) indicam seis atributos do abastecimento de água em áreas vulneráveis, como as rurais, que podem determinar a eficácia desse serviço na prevenção de doenças:

- *A qualidade da água* está relacionada à presença de agentes patogênicos e poluentes químicos que podem ser associados a diversas doenças;
- *A quantidade da água disponível ao uso* é fundamentalmente determinada pela distância para o transporte, geralmente realizado por crianças e mulheres;
- *O acesso à água* pode ser inicialmente uma questão física relacionada à distância de busca, porém, pode ter relações socioeconômicas e, ou, culturais quando certos grupos não têm acesso a certas fontes por questões culturais ou de custo;
- *A confiabilidade* na capacidade das fontes de água em fornecer água suficiente à comunidade durante todas as estações do ano;
- *O custo* da água ao usuário, representado pela tarifa que é paga ao provedor ou, em caso de abastecimento precário, pelo impacto saúde e tempo dispensado para a busca por água;
- *A facilidade do gerenciamento* do recurso pelo usuário final. Em áreas urbanas o usuário paga apenas uma tarifa, em áreas rurais os usuários devem desempenhar um papel importante na operação, manutenção e gerenciamento dos sistemas.

O acesso inadequado à água para consumo de qualidade está associado à baixa eficácia do governo de países em desenvolvimento, que muitas vezes não têm capacidade de administrar essa dimensão por deficiência institucional. Essa dificuldade está ligada à falta de profissionais qualificados, falta de corpo técnico e má gestão organizacional, resultando em políticas ineficientes e inapropriadas, que não consideram as diversas especificidades locais (HANJARA, 2008).

A diarreia é a segunda principal causa de morte entre crianças de até cinco anos, atrás apenas da pneumonia. Segundo Boschi *et al.* (2008), em 2008 houve 1,7 bilhões de casos de diarreia infantil causando a morte de cerca de 1,87 milhões de crianças menores de cinco anos. As doenças diarreicas estão profundamente ligadas ao saneamento. Black *et al.* (2003) estimou que 88% das mortes infantis resultadas de doenças diarreicas poderiam ser evitadas com melhorias no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Apesar do crescente surgimento de vacinas contra algumas doenças diarreicas, como a cólera, existem ainda vários outros patógenos que são transmitidos através de fezes, assim, a melhoria no saneamento ainda se faz crucial na prevenção de tais doenças.

A qualidade e a quantidade da água disponível em comunidades rurais ou pobres, frequentemente são insuficientes para satisfazer as necessidades básicas, uma vez que este recurso está distante da casa. O trabalho físico exigido para a busca de água geralmente é atribuído a mulheres e crianças, que acabam se afastando da escola e sofrendo lesões e problemas de crescimento. Quando há uma torneira disponível na residência, compartilhada com um vizinho próximo ou a menos de 30 minutos (ou umkm) de distância, o consumo de água *per capita* pode ir de até 10-30 L/pessoa/dia para 30-100 L/pessoa/dia (Gráfico Nº 16). O aumento do volume de água disponível à uma família tende a mudar seus hábitos de higiene, incluindo o aumento da lavagem das mãos e alimentos (BROWN *et al.*, 2013). É comum o cenário de uma população, seja rural ou urbana, ter acesso a quantidades suficientes de água, sem o atendimento aos requisitos de qualidade, como resultado de contaminação microbiana ou química. Melhorar a qualidade da água no ponto de consumo é crucial para proteção das crianças contra as doenças transmitidas pela água. Cairncross *et al.* (2010) demonstrou que há reduções de 17% do risco de diarreia associada à melhoria da qualidade da água.

Gráfico Nº 16. Gráfico da relação entre o consumo de água (l) e a distância até a fonte (minutos).

Fonte: Brown *et al.* (2013).

Apesar da grande discussão em torno da íntima relação entre o saneamento e saúde pública, não existem trabalhos científicos ou mesmo controle interno do SISAR sobre a efetividade das ações de intervenção na saúde das comunidades que aderem ao modelo.

Contexto local da dimensão saúde

Dentro do Pacote de Trabalho 4, Produto 4.2, a avaliação da dimensão saúde envolve de crianças de até cinco anos nas comunidades de Cristais (intervenção) e Complexo de Itapeim (controle). Para possibilitar a comparabilidade entre as duas comunidades, com e sem sistema de abastecimento de água, em domicílios com crianças de até cinco anos de idade, as duas comunidades devem ser homogêneas. Como verificado no Gráfico N° 17, Cristais e Complexo de Itapeim possuem medianas similares de renda mensal, R\$ 1.000,00 e R\$ 800,00 respectivamente, e a idade do chefe de família é de aproximadamente 30 anos. As duas comunidades avaliadas são tipicamente rurais e as suas principais fontes de renda são a aposentadoria e o auxílio do governo, como o Bolsa Família e o Auxílio Estiagem.

Gráfico N° 17. Box plot das médias de a) Idade do chefe de família e b) renda mensal. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade.

As famílias com crianças de até cinco anos de idade entrevistadas neste estudo são marcadas por terem poucos membros. Em Cristais, 70,2% das famílias possuem até quatro membros e no Complexo de Itapeim esse número é de 72,3% (Gráfico N° 18). As duas comunidades são marcadas pelo êxodo dos mais jovens para a sede dos municípios na procura de emprego.

Gráfico N° 18. Média de moradores por domicílio em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade

a)

b)

O êxodo dos mais jovens cria um cenário onde a população é composta majoritariamente de idosos. O número total de crianças de até cinco anos de idade nas duas comunidades é de 67 (36 em Cristais e 31 no Complexo de Itapeim), em um universo de 798 domicílios. A distribuição destas crianças mostra que em Cristais a maioria dos meninos tem idades entre dois e quatro anos e entre as meninas, a maioria tem entre zero e um ano. No Complexo de Itapeim existe uma uniformidade na idade das meninas e entre os meninos predominam crianças de três anos.

Em relação à escolaridade do responsável pelas crianças (Gráfico N° 19), em Cristais, 35,1% dos entrevistados completaram o ensino médio e 51,3% não passaram do ensino fundamental. No Complexo de Itapeim, 32,4% dos entrevistados completaram o ensino médio, enquanto 37,8% não terminaram o ensino fundamental. Porém, no Complexo de Itapeim, 8,1% dos entrevistados tem curso superior. O grau de escolaridade da pessoa que passa mais tempo com a criança pode ser determinante nos hábitos de higiene e cuidados com a criança, podendo influenciar na prevalência de doenças parasitárias.

Gráfico N° 19. Escolaridade do responsável pela criança em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim

A inovação sócio-técnica

Assim como relatado e discutido no relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1, apresentado no Artigo N° 1 neste Caderno de Trabalho), o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) foi concebido em 1995 com a participação dos principais atores do saneamento rural no estado: o governo estadual e as associações comunitárias com o financiamento do banco alemão *KfW*. O SISAR surgiu com a demanda de um modelo de gestão que garantisse a longevidade dos sistemas de abastecimento de água. O SISAR é uma federação de associações comunitárias que cria escala para manutenção dos SAA garantindo a sustentabilidade e qualidade dos serviços.

O modelo SISAR procura parceria com a comunidade local através da participação comunitária em seus três eixos de atuação (administrativo, técnico e social), almejando o empoderamento das associações comunitárias e, conseqüentemente, dos associados. Esta forma inovadora de gestão envolve a comunidade através da divisão de tarefas entre instituições - SISAR, GESAR/CAGECE e associações comunitárias. Cabe às associações comunitárias escolher o operador do SAA, que possui a função de operá-lo e fazer reparos de baixa complexidade, e a diretoria do SISAR.

Cria-se uma relação diferenciada entre a comunidade afiliada e a figura de prestador de serviços do SISAR. A construção do compartilhamento de deveres com a gestão inovadora do SISAR suporta o empoderamento da comunidade, que passa a ter poder de tomada de decisão. A população passa a assumir responsabilidades, individuais e coletivas, tanto no gerenciamento quanto na operação dos SAA, garantindo a qualidade do abastecimento com o suporte técnico e administrativo do SISAR. A CAGECE tem como função implementar sistemas de qualidade que se adequem à realidade local.

Porém, este modelo possui fragilidades. Manter a participação popular após a aquisição do SAA é a grande dificuldade enfrentada pelos diretores do SISAR e presidentes de associações filiadas. A diminuição da participação pode levar à estagnação e enfraquecimento do associativismo comunitário.

A não visão de outros aspectos importantes para a melhoria das condições de vida, como equipamentos culturais, de saúde, educação, de lazer, de transporte, melhores condições de acesso (estradas pavimentadas), melhoria da qualidade da água, coleta e disposição de resíduos sólidos, equipamentos para a agricultura, projetos de geração de renda, dentre tantos outros, pode significar manter as comunidades em estágio de desenvolvimento embrionário, como hoje a maioria ainda se encontra.¹³

Aspectos técnicos e infraestruturais da inovação

A inovação sociotécnica ocorre com a adequação e introdução de metodologias de gestão e operação pouco comuns na área rural, como, controle de perdas, manutenções preventivas frequentes e metas de atendimento a solicitações em até 24 horas. Percebe-se que há aí uma racionalização do uso de técnicas de gestão, em uma articulação entre Estado e sociedade civil,

¹³ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

uma vez que ambos têm atribuições bem definidas na implantação e gestão do abastecimento de água. Para implementar estas metodologias de gestão e operação, o SISAR recebe o suporte da CAGECE por meio da Gerência de Saneamento Rural - GESAR. Entretanto, a relação entre SISAR e CAGECE/GESAR vai além do apoio técnico, adentrando também na perspectiva de subsídio, por exemplo, nas análises de qualidade da água que são custeadas em parte pela CAGECE e na utilização de estruturas que o SISAR não teria como arcar isoladamente, como por exemplo, as oficinas de hidrômetros¹⁴. Neste sentido, as adequações que vêm ocorrendo desde o início do modelo SISAR, em 1995, buscam adaptações dos tradicionais trabalhos em saneamento urbano para a área rural, particularmente em um estado cujo território está em boa parte dentro do perímetro do semiárido. Os mecanismos de gestão implantados pelo SISAR buscam que transformações ocorram de modo eficaz ao se adequarem rapidamente à demanda da comunidade. O conjunto de procedimentos e de concepções adotados pelo SISAR/CE são assumidos neste estudo como uma inovação sociotécnica, em virtude de suas várias características que diferem a experiência daquelas tradicionalmente adotadas.

No âmbito das inovações sociais, técnicas e infraestruturais que acontecem no nível local (micro), as comunidades são organizadas em três bases: i) a do compartilhamento de responsabilidades operacionais do SAA pela comunidade e pelo SISAR, sendo a escolha do operador e acompanhamento de suas atividades, prerrogativas da comunidade; ii) a das intervenções de ordem técnica na esfera comunitária, as quais consistem principalmente na implantação dos hidrômetros, realização de manutenções constantes, fornecimento de insumos e suporte operacional local; e iii) a da transferência de informações e conhecimento entre a comunidade e o SISAR. Isso ocorre não apenas na capacitação dos operadores, mas, principalmente, nas reuniões, entre funcionários do SISAR e as comunidades, e no cotidiano da comunidade. Nestas ocasiões os moradores podem discutir os problemas do SAA e suas soluções com a presença do operador e de membros do SISAR. Isso, por sua vez, possibilita não só encontrar soluções para problemas, mas também torna possível que a comunidade se aproprie de informações sobre o funcionamento do SAA que os abastece. Esta transferência de conhecimento para a comunidade, aliada a estruturas de suporte que estes operadores recebem, gera a possibilidade de que indivíduos das comunidades se apropriem e se empoderem do SAA.

De uma forma geral, o modelo SISAR vem representando um caso exitoso na gestão, na operação e na manutenção dos sistemas (GARRIDO *et al.*, 2011; MELEG, 2012; PRINCE, 1999). Tal êxito deve-se ao resultado produzido pela inovação nas estruturas macro (SISAR), representado pela estrutura e metodologia de gestão, manutenções constantes, metas de atendimento, dentre outros, e micro (comunidade), representado pelo envolvimento da comunidade na operação do sistema. A coexistência dessas estruturas contribui para a sustentabilidade dos SAA operados pelo modelo, garantindo a plena operação dos sistemas ao longo de sua vida útil. Neste sentido, o SISAR avança em um dos principais desafios para o acesso à água em áreas rurais, ou seja, na confiabilidade e perenidade das instalações de abastecimento de água (IRC, 2012; MAJURU *et al.*, 2012).

¹⁴ Correspondem a oficinas com a função de realizar reparos e aferições em hidrômetros.

Aspectos econômico-financeiros da inovação

Na perspectiva econômica, a sequência de inovações que o modelo SISAR materializa está relacionada à realização de suas atividades a um baixo custo. Sua atuação é focada em comunidades nas quais a Companhia Estadual não atua, pelo fato de serem deficitárias. Ao atuar neste grupo específico, o modelo SISAR promove diversas inovações, introduz e ajusta metodologias de gestão e operação econômico-financeira, voltadas para a realidade urbana, e pouco comuns na área rural. O objetivo dessas estratégias é proporcionar uma redução de custos, vinculada à busca pela sustentabilidade financeira do modelo. Neste sentido, existem várias inovações de caráter econômico-financeiro, tanto de ordem macro (SISAR) quanto micro (comunidade). A seguir são destacadas algumas destas inovações:

1. A adoção de tarifas que consideram os custos operacionais e de pequenas manutenções, mas desconsideram os custos de investimento e de capital.
2. A realização de parcerias visando às várias formas de aporte do Estado do Ceará: construção dos SAA, infraestrutura organizacional, apoio técnico, apoio jurídico, apoio metodológico, recursos humanos, parcerias interinstitucionais, etc. Para tanto, o SISAR articula uma rede de estruturas de subsídios e apoios, tanto diretos quanto indiretos. Entre eles podemos citar o Governo do Estado do Ceará e a CAGECE atuando em alguns SISAR's subsidiando as análises de qualidade da água, permitindo a utilização de oficinas de hidrômetros e provendo apoio técnico, entre outros. Em algumas comunidades existe o apoio da municipalidade para a realização de obras nos SAA e para o pagamento de custos operacionais, como o de energia. Há também, a transferência direta de recursos e apoio de bancos multilaterais de desenvolvimento, como o *KfW*.
3. A adoção de subsídio cruzado entre sistemas de abastecimento de água para os custos operacionais e de manutenção (o SAA superavitário subsidia o deficitário).
4. A relação de trabalho entre o operador local e a comunidade/SISAR, é de caráter voluntário, tendo a comunidade autonomia para definir os valores a serem repassados para ele.
5. A definição da tarifa passa por espaços comunitários: na perspectiva macro, parte da tarifa repassada ao SISAR é definida em assembleia geral das comunidades filiadas; na perspectiva micro, a comunidade define os valores a serem repassados para a associação e para o pagamento dos operadores (o que pode ser apontado como expressão de um mecanismo de empoderamento comunitário); ainda na perspectiva micro, a comunidade pode articular subsídios municipais (que ocorrem principalmente através do custeio de energia dos SAA pelos municípios).
6. A inovação na estrutura de cobrança sendo informatizada e a cobrança das tarifas sendo realizada por meio de boletos bancários.
7. A utilização de política de corte de ligações em residências nas quais há atraso nos pagamentos de contas como forma de reduzir o índice de inadimplência.
8. A utilização de uma tarifa mínima e progressiva para consumos acima de 10 m³ de água e a não adoção de tarifas diferenciadas para grupos específicos (como tarifas sociais).
9. Trabalha-se com a meta de ampliação de ligações, com o intuito de diminuir a dependência de subsídios.

As inovações relacionadas anteriormente, de uma forma geral, podem ser consideradas elementos da estrutura econômico-financeira do SISAR. Esta estrutura corre no encaixo do baixo custo operacional do modelo, sem perder de vista a sua sustentabilidade financeira.

A avaliação da sustentabilidade financeira de modelos de gestão do SISAR/CE foi abordada no trabalho de Neto (2011). Este autor avaliou sete dos oito SISAR's existentes, tendo como foco a autosustentabilidade financeira deles. Dentre os resultados deste estudo, o autor relata o papel fundamental da escala de atuação dos SISAR's (número de ligações) para a sustentabilidade do modelo. Destaca que apenas dois SISAR's apresentam menor comprometimento das receitas com despesas operacionais, o que, por sua vez, é uma das formas de avaliar a sustentabilidade do modelo. Os outros cinco SISAR's avaliados necessitariam de ampliação do número de ligações ou aumento da tarifa para alcançarem a sustentabilidade (NETO, 2011).

A estrutura econômico-financeira utilizada pelo SISAR e os mecanismos que ele utiliza podem ser considerados inovadores para uma comunidade que se filia ao modelo. Isso porque o SISAR introduz mecanismos como o acompanhamento do consumo domiciliar mensal (leitura do hidrômetro pelo operador); a obrigatoriedade de pagamento da conta de água; a realização de corte de água de inadimplentes; a utilização da tarifa mínima e sua progressividade (quando o consumo ultrapassa 10 m³) e a participação das associações na definição de uma parte do valor da tarifa. Algumas destas inovações são comumente utilizadas em áreas urbanas, mas a sua aplicação e adaptação para o contexto rural ressaltam o seu caráter inovador.

Entretanto, esta estrutura de inovações na esfera comunitária visa à garantia da sustentabilidade do SAA, permitindo que haja um operador voluntário, renumerado, além de assumir os custos do suporte operacional que as localidades recebem (insumos e manutenções preventivas). Pode-se concluir que existe um exercício de engenharia financeira aliado a um envolvimento comunitário (não apenas no pagamento, mas também na atividade do operador) que torna a estrutura de arrecadação efetiva.

Aspectos da inovação na dimensão da saúde

Neste estudo, parte-se do pressuposto de que a distribuição de água de qualidade e o esgotamento sanitário adequado são formas de promoção à saúde em uma comunidade. Estas práticas não abarcam apenas o comportamento individual, mas também as formas de organização da sociedade, bem como as políticas e estruturas organizacionais que a constituem.

Teorias possuem grande potencial para guiarem o desenvolvimento de intervenções de promoção de saúde. O planejamento e avaliação de práticas de promoção de saúde passam por seis passos: 1) o de definição ou redefinição do problema, onde teorias de saúde pública auxiliam na identificação dos alvos da intervenção; 2) o de geração de soluções, onde essas teorias ajudam a definir como e quando as mudanças esperadas podem ser alcançadas; 3) o de mobilização de recursos, onde teorias indicam como alcançar mudanças organizacionais e aumentar a consciência comunitária; 4) o de implementação, onde teorias auxiliam na definição de um *benchmark* (desempenho) com o qual a intervenção pode ser comparada com um programa ideal; 5) o de avaliação do impacto, onde teorias definem resultados e formas de medição para avaliar impacto da intervenção e 6) o de avaliação do resultado.

O SISAR tem como fundamento principal garantir o funcionamento pleno de sistemas de

abastecimento de água, monitorando a qualidade da água e possibilitando escala para manutenção dos sistemas, a qualidade e sustentabilidade dos serviços¹⁵. Apesar da promoção à saúde não estar inserida nestes fundamentos, ações voltadas ao abastecimento de água comprovadamente resultam em melhorias na saúde. Dentro das teorias de promoção à saúde, tratar-se-á o modelo de gestão participativa do SISAR como uma inovação capaz de trazer à realidade local os efeitos do abastecimento de água sobre a saúde coletiva. A seguir são apresentadas algumas teorias de promoção à saúde que se inserem no contexto da inovação trazida pelo modelo SISAR.

Mudança na comunidade e ações comunitárias para saúde

Vários fatores que influenciam a saúde e comportamentos relacionados, podem ser associados às estruturas e ambiente social nos quais a comunidade alvo está inserida. Por isso, entender as estruturas sociais, formas de engajamento e mobilização da comunidade é extremamente importante nas práticas de saúde contemporâneas.

Teoria da difusão da inovação

A difusão da inovação como uma nova ideia que terá que ser apropriada pela comunidade é a principal garantia de sucesso. A difusão da teoria de inovação é o processo pelo qual a inovação é comunicada e aderida (ou não) pela população alvo. Segundo Rogers (2003), existem alguns fatores que influenciam essa difusão: a) características dos indivíduos que serão influenciados; b) taxa de adoção da inovação; c) natureza do sistema social; d) característica da inovação e e) característica dos agentes da mudança. Alguns indivíduos ou grupos em uma sociedade tendem a aderir mais rapidamente um novo modelo ou ideia. Ainda segundo Rogers (2003), é possível identificar algumas características como idade, condições financeiras e exposição à mídia como importantes variáveis na determinação da aceitação ou não de um novo modelo. Assim, se faz essencial conhecer a comunidade alvo da intervenção bem como o que influencia a sua resposta a novas ideias (ROGERS, 2003 *apud* NUTBEAM *et al.*, 2010).

Fatores sociais influenciam fortemente a taxa de adoção a novas ideias. Comunidades tradicionais, como comunidades rurais, onde a população apresenta características homogêneas e geralmente não estão expostas a mudanças, tendem a não adotar novos conceitos facilmente. Por outro lado, grupos sociais com ferramentas de comunicação bem desenvolvidas tendem a ter mais experiência em lidar com inovações, com maior capacidade de amparar meios para o processo de difusão de uma teoria. Este processo não é aplicado apenas na introdução de novas ideias, mas também no âmbito da promoção à saúde. Pode-se, então, criar ambientes favoráveis à promoção da saúde bem como a manutenção dos programas tidos como inovações, introduzindo estas novas ideias, garantindo a adesão e a continuidade dos programas (NUTBEAM *et al.*, 2010).

Segundo Rogers, o agente da mudança é dos principais responsáveis pela adoção de mudanças. Este agente pode ser um membro da comunidade ou uma pessoa que trabalha com

¹⁵ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1).

a comunidade e tem a capacidade de facilitar a aceitação de novas ideias. Um membro da comunidade pode ser tido como um modelo pelo restante da comunidade. A identificação de um agente de mudança em potencial pode garantir o sucesso da inovação (ROGERS, 2003 *aput* NUTBEAM *et al.*, 2010).

Teoria da organização comunitária

O trabalho no nível da comunidade vem sendo evidenciado em programas de promoção à saúde. É importante destacar a organização comunitária como forma de mobilizar recursos para alcançar as metas identificadas coletivamente (MINKLER, 1990 *aput* NUTBEAM *et al.*, 2010). A organização comunitária se dá de diversas formas. Rotheman (2001) identificou três modelos práticos de organização: 1) **o desenvolvimento local**, que enfatiza a participação comunitária focando no consenso e na cooperação, a fim de capacitar a comunidade a resolver seus problemas; 2) **o planejamento social** baseado em uma abordagem racional-empírica para a definição do problema envolvendo planejamento profissional na formulação de soluções e 3) **a ação social** caracterizada pela capacitação da comunidade e a realização de mudanças tangíveis na comunidade em favor dos menos favorecidos. Estes modelos não podem ser tidos separadamente. Uma mesma comunidade tende a se aproximar mais de um modelo ou de outro em determinadas circunstâncias (ROTHERMAN, 2001).

Outros modelos trazem o conceito de construção comunitária que se dá pelo empoderamento como forma de capacitação para identificar problemas e instituir metas. Minkler (1998) define empoderamento como “o processo de ação social no qual indivíduos, comunidade e organizações ganham controle sobre suas vidas no contexto de mudança social e política garantindo melhorias na qualidade de vida e equidade” (MINKLER, 1998). O empoderamento de uma comunidade é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas situações para aumentar a oportunidade à saúde. A construção comunitária se reflete na habilidade da comunidade em dividir informações e resolver problemas de forma inovadora e eficaz. Para isso, as lideranças da comunidade devem investir em uma rede de parcerias, na troca de conhecimento e experiência para identificar e resolver problemas.

Apesar das vantagens em se capacitar uma comunidade, a organização comunitária possui algumas limitações. A capacitação de uma comunidade pode dar autonomia para a identificação de problemas e a sua resolução sem levar em conta sua origem. Apesar das limitações, existem várias situações onde a organização comunitária promove um guia prático para ações de promoção da saúde (NUTBEAM *et al.*, 2010).

A inovação do SISAR

Na formulação do SISAR foi previsto o gerenciamento de serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (SAAES). No entanto, sua primeira e única experiência quanto à operação de um sistema de esgotamento sanitário foi na região de Sobral-CE, em 1996. Foram implantados sistemas coletivos (rede e tratamento) em 15 localidades, o que não exclui a existência de infraestrutura sanitária individual nas demais localidades do estado (ROCHA, 2013).

Um importante apontamento deve ser feito quanto à perspectiva de inovação no âmbito do esgotamento sanitário. Trata-se da implantação de banheiros domiciliares na comunidade de Cristais. Tal inovação dá-se tanto pela incipiente atuação do SISAR na gestão do esgotamento sanitário, vez que só realizava a gestão na implantação de sistemas de abastecimento de água; quanto às famílias beneficiárias, pois, além da água, distribuída por meio de canalizações, estas receberão em seus domicílios a construção de módulos sanitários, composto por vaso sanitário, chuveiro, lavatório e tanque externo.

Heller (1997) aponta que intervenções em abastecimento de água e em esgotamento sanitário proporcionam impactos positivos nas condições de saúde e na qualidade de vida da população. O relatório da Avaliação Político-Institucional (Produto 2.1) descreve outros significativos impactos como “na economia de tempo para as famílias, ao não terem que caminhar quilômetros para buscar água ou ficar horas em filas; na organização da casa e no conforto (pia, banheiro, tanque); nos hábitos de higiene (banho, uso do vaso sanitário, lavar as mãos) [...]”¹⁶.

Por ser gestão compartilhada e se tratar de uma novidade para ambos os atores, o desafio será encontrar formas de manter ativa a participação da comunidade após a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como o empoderamento para a sua efetividade. Caso contrário, a redução da participação ou a não-apropriação da infraestrutura, pode levar “a desfiliação do SISAR, o sucateamento do sistema, a queda da qualidade dos serviços prestados e dificuldades para novos investimentos”¹⁷.

Trazendo a teoria de difusão da inovação para a realidade do SISAR, tem-se que considerar a dificuldade de aceitação inerente às comunidades rurais. A observação direta das comunidades deste estudo atesta a desconfiança da população em relação ao sistema de abastecimento. A água tem uma simbologia muito forte em comunidades do semiárido brasileiro, principalmente pela dificuldade do acesso a este recurso. Muitas foram as políticas públicas que se comprometeram em distribuir água encanada de qualidade, mas não se efetivaram.

Podemos identificar alguns atores, como agentes comunitários de saúde, idosos, donos de comércio e agentes de saúde que podem influenciar a aceitação da inovação trazida pelo SISAR. O reconhecimento de pessoas com o poder de mobilizar a comunidade para a discussão das necessidades e prioridades percebidas por todos pode determinar o sucesso da intervenção. Esta articulação pode trazer o tema da saúde para a discussão das necessidades e o entendimento da importância da água em quantidade e de qualidade. Não existe a identificação desses atores pelo SISAR antes, durante ou depois de filiação das comunidades. A chegada do SISAR nas comunidades cria novos atores, com novos papéis e responsabilidades. O SISAR fornece níveis significativos de autonomia para os funcionários locais de modo que esses assumam as suas funções mais adequadamente. Porém, a autonomia pode significar a existência de ligações fracas entre funcionários e gestores locais (BROWN, 2014). O fortalecimento dessas ligações pode significar a garantia de adesão e controle pela comunidade,

¹⁶ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

¹⁷ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

sendo fundamental para a garantia dos efeitos da intervenção na saúde.

A teoria de organização comunitária nos remete à discussão sobre os artifícios para a articulação da comunidade. O SISAR é um modelo de gestão que visa “estabelecer processos democráticos e participativos, valorizando o envolvimento das comunidades, da solicitação do sistema à discussão dos projetos e, depois, na construção, operação e manutenção dos referidos sistemas”¹⁸.

A participação comunitária em alguns níveis no SISAR, contribuindo com o empoderamento da comunidade (questão amplamente levantada no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2 - Produto 2.1), pode ser fundamental na garantia da continuidade da adesão ao sistema de abastecimento de água. A comunidade tende a se organizar para decidir sobre alguns assuntos como filiação ou desligamento do SISAR e escolha do operador do sistema, característica típica do modelo de desenvolvimento local.

Existe uma tendência em se assumir que as principais forças sociais que impactam na população podem ser modificadas a nível local. Porém, trabalhar somente com atores visíveis em uma comunidade, por exemplo, as lideranças locais, pode gerar um ciclo de “empoderar os empoderados” e continuar a marginalizar aqueles desprivilegiados (NUTBEAM *et al*, 2010). O SISAR tende a se comunicar com os presidentes das associações a ele filiadas. Há um planejamento que busca uma abordagem que adote ações sociais como forma de garantir a participação comunitária na tomada de decisão, entretanto existe a dificuldade de manter tal participação ao longo do tempo. A partir dessa abordagem pode-se adentrar no campo da saúde coletiva. Os agentes comunitários de saúde são importantes atores na comunidade. Estes profissionais são moradores da comunidade que possuem papel fundamental na proteção e promoção à saúde, acesso aos domicílios e conhecem a real necessidade dos moradores. Estes atores podem ser o elo de comunicação entre o SISAR e os demais membros da comunidade que não possuem voz ativa. Ensinamentos relacionados ao funcionamento do hidrômetro e à forma de cobrança pelo consumo da água, possibilitariam a melhor utilização dos serviços de abastecimento de água e poderiam ser passados por estes profissionais. Da mesma forma, estes atores podem salientar aos moradores a importância dos banheiros domiciliares e a importância de mantê-los higienizados.

Portanto, o principal fator de mudança da realidade da comunidade após a implantação do SAA e dos banheiros domiciliares é a “iniciativa, no sentimento de apropriação das políticas [...] onde as pessoas podem participar diretamente, pois conhecem a realidade e a escala de decisão coincide com o seu horizonte de conhecimento” (DOWBOR, 2010, p. 109). Para o autor, tal envolvimento e participação da comunidade no decorrer do processo configuram “elementos vitais” à consolidação das ações (DOWBOR, 2010, p. 101).

¹⁸ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

Metodologia

A comunidade alvo das intervenções (Cristais) e as comunidades controle (Complexo de Itapeim) são avaliadas a partir de dados obtidos com a aplicação de um questionário (Apêndice 1) no universo dos domicílios a serem e os que são beneficiados pelo SAA, além de análises da qualidade da água (das fontes coletivas de água utilizadas pelos moradores e da água consumida para beber nos domicílios com crianças de até cinco anos de idade), utilização de calendário (Apêndice 2) para apreender a intermitência nas diversas fontes coletivas de água, a obtenção de dados antropométricos e a realização de exames de fezes em crianças com idade até cinco anos e observação direta¹⁹ dos pesquisadores ao longo do período de coleta de dados (maio a julho de 2014). Trata-se de um estudo transversal que envolve as comunidades controle que possuem SAA gerido pelo SISAR e a comunidade em processo de implantação das intervenções. As comunidades controle são Arataca, Andreza e Itapeim, identificadas neste documento como Complexo de Itapeim.

O questionário é composto pelos seguintes tópicos: i) identificação da residência; ii) percepção sobre a água e o banheiro; iii) características do domicílio; iv) condições de acesso à água; v) custos para acesso à água; vi) características socioeconômicas da família; vii) tempo utilizado para ter acesso à água; viii) usos da água; ix) infraestrutura hidrossanitária domiciliar para acesso à água; x) percepção sobre a qualidade da água; xi) aspectos demográficos (tamanho do domicílio, características do chefe do domicílio) e xii) informações sobre a renda no domicílio; xiii) coordenadas georreferenciadas; xiv) destinação dos esgotos e condições de acesso e usos do banheiro. No caso específico dos domicílios que possuíam crianças de até cinco anos de idade foram abordadas questões sobre informações sobre as crianças e sobre higiene pessoal.

A coleta e análises de qualidade da água das fontes coletivas iniciaram-se durante o período de aplicação do questionário, em julho, e foi concluída em novembro de 2014, totalizando 46 análises distribuídas entre as localidades de intervenção e controle. As amostras coletadas das principais fontes coletivas de abastecimento de água nas comunidades intervenção e controle foram encaminhadas para o laboratório da CAGECE que realizou as análises. As análises seguiram os padrões do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).

A observação direta foi realizada ao longo do período de campo nas comunidades envolvidas na pesquisa (maio a julho de 2014). Compreendeu diálogos e momentos de convivência com moradores, agentes de saúde, líderes comunitários, operadores do SAA na comunidade controle e alguns vendedores de água na comunidade intervenção. Um momento particularmente significativo para a observação direta ocorreu durante a aplicação dos questionários, pois além da realização das perguntas do questionário, foi possível captar informações e percepções dos moradores, principalmente sobre como estes veem a sua condição de acesso à água. Tais informações contribuíram para o melhor entendimento dos resultados quantitativos.

¹⁹ Observação direta é um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados para além das informações declaradas pelos sujeitos.

De forma a complementar as informações sobre a confiabilidade do SAA e das fontes coletivas, com o objetivo de identificar a existência de intermitências e o período de duração delas, procurou-se obter informações mais precisas através de calendários de intermitência (Apêndice 2). Estes calendários foram entregues para lideranças comunitárias, as quais foram instruídas a identificar a existência de intermitência, o tempo de duração no dia, entre as faixas de até uma hora; até duas horas; até três horas; até seis horas; até 12 horas e até 24h de intermitência.

Em razão das especificidades das dimensões abordadas no presente estudo de caso, o número de domicílios utilizados para a análise dos dados pode ser dividido em três grupos principais. O primeiro compreende o número de domicílios com crianças de até cinco anos de idade utilizado no estudo da dimensão saúde. Perfaz um total de 67 domicílios, sendo 36 na comunidade de Cristais e 31 nas comunidades do Complexo de Itapeim. O segundo grupo compreende os domicílios participantes da pesquisa que foram abordados na dimensão técnico infraestrutural do esgotamento sanitário, perfazendo 579 domicílios, sendo 235 na comunidade de Cristais e 344 nas comunidades do Complexo de Itapeim. O terceiro grupo compreende os domicílios participantes da avaliação do acesso à água nas dimensões econômico-financeira e técnico infraestrutural e operacional. Nesta avaliação foram excluídos os domicílios que não eram a única residência da família e aqueles em que os moradores permanecem na residência de estudo menos de 5 dias na semana, 24 dias no mês e 10 meses no ano. Abrange um total de 573 domicílios, sendo 232 na comunidade de Cristais e 341 nas comunidades do Complexo de Itapeim.

O Quadro N° 4 sintetiza os principais aspectos utilizados na avaliação da vulnerabilidade do acesso à água, distribuídos nas duas dimensões estudadas (técnico-infraestrutural e econômico-financeira). Na primeira dimensão, os aspectos analisados são a quantidade, medida através do consumo per capita (L/hab.dia), e a acessibilidade física, medida através do tempo utilizado para se coletar água (em minutos). Tais aspectos foram analisados de acordo com os padrões considerados por Howard e Bartram (2003) como níveis de serviços de água intermediários, que representariam um baixo risco a saúde. O valor de referência para que o acesso seja considerado adequado foi o de 50 L/hab.dia, para a quantidade, e tempo menor ou igual a cinco minutos por coleta de água em uma fonte, para a acessibilidade física.

Relativamente à qualidade da água das fontes coletivas, adotou-se como padrão para que a água seja considerada adequada para o consumo a ausência de *E. coli* em 100 mL, conforme preconiza a portaria do Ministério da Saúde n° 2914/2011, que dispõe sobre a vigilância da qualidade da água para consumo humano. No caso da disponibilidade, utilizou-se como referência a ocorrência de intermitência em dias no mês, horas no mês ou horas no dia, tendo em vista que tais ocorrências poderiam ser consideradas como de recorrência superior à necessidade de paradas operacionais, as quais geralmente provocam intermitências menos frequentes, por exemplo, em dias no ano.

Quadro N° 4. Parâmetros utilizados para avaliar as condições de acesso à água

Dimensões analíticas	Parâmetros e Conceitos	Valores de referências
Técnico- infraestrutural	Quantidade – o consumo <i>per capita</i> (L/hab.dia)	≥50 L/hab.dia*
	Qualidade - a presença de coliformes termo tolerantes (<i>Escherichia coli</i>)	Ausência em 100 ml **
	Disponibilidade - existência de intermitência no abastecimento de água	Inexistência de intermitência em horas do dia, horas no mês e dias no mês
	Acessibilidade física - tempo utilizado para coletar água (min.)	≤5 minutos*
Econômico- financeira	Acessibilidade econômica - porcentagem do comprometimento da renda familiar para acesso à água (R\$/R\$)	Limite de 3% da renda***
	Custo médio da água – valor pago por m ³ de água (R\$/m ³)	Sem referência
	Custo per capita para o acesso à água - a diferença entre os valores desembolsados <i>per capita</i> para se ter água nas comunidades intervenção e controle	Sem referência

Legenda: *(HOWARD; BARTRAM, 2003); **(BRASIL, 2011);***(PNUD, 2006)

A dimensão técnico-infraestrutural do esgotamento sanitário investigou a existência e o uso de banheiros, nos domicílios. Foram selecionados três perfis: a) aqueles que não possuem banheiro; b) os que possuem banheiro e o utilizam e c) os que possuem banheiro, mas praticam a defecação a céu aberto.

Por sua vez, a dimensão econômico-financeira fundamenta-se na caracterização das condições socioeconômicas das famílias e dos gastos para acesso à água, com especial atenção para a relação entre o desembolso para acesso à água. A análise da dimensão econômico-financeira também está pautada na identificação do comprometimento da renda familiar como valor despendido com água, na verificação da alteração do comprometimento da renda frente à existência ou não de um SAA e impacto da tarifa cobrada pelo SISAR sobre a renda das famílias frente ao limite pré estabelecido de 3% (RDH, 2006). Para poder avaliar melhor os aspectos econômicos do acesso à água nas comunidades estudadas, outros elementos foram verificados na perspectiva econômico-financeira. Assim sendo, avaliam-se: i) as diferenças entre os custos médios da água nas comunidades intervenção e controle; ii) e a diferença entre os valores desembolsados *per capita* mês para ter água nas comunidades intervenção e controle.

Estas duas dimensões analíticas não possuem valores de referência e visam a contribuir para a melhor compressão dos aspectos econômico-financeiros e das diferenças entre os casos estudados. Ao utilizar essas duas dimensões analíticas pretende-se entender quem paga, quanto paga, quais são as fontes de água são utilizadas e quais valores são pagos para sua utilização.

As dimensões econômico-financeira e técnica infraestrutural e operacional também foram abordadas de forma conjunta em uma análise comparativa entre as comunidades intervenção e controle que abarque os principais resultados dos cinco aspectos do acesso à água: quantidade, qualidade, acessibilidade física, acessibilidade econômica e disponibilidade. No caso da qualidade da água, foi considerada a porcentagem de análises cujos resultados atenderam ao padrão de referência adotado (ausência de *E. coli* em 100 mL). Com relação aos demais aspectos, trabalhou-se com a porcentagem de população que está com atendimento adequado, de acordo com os padrões de referência utilizados no estudo (QUADRO 4). Os resultados destes aspectos foram apresentados em um gráfico tipo “radar”.

A dimensão da saúde pretende avaliar a efetividade de uma ação de saneamento sobre saúde da população através de um estudo epidemiológico de intervenção. Esse estudo possuiu uma abordagem transversal entre a comunidade que irá receber o SAA e as comunidades controle que já possuem o SAA.

O estudo epidemiológico de intervenção deve ser capaz de controlar as variáveis independentes, compor grupos e conseguir mensurar os efeitos da intervenção (SZKLO, 1999; ALMEIDA, *et al.*, 2002). Os grupos de estudos são formados por crianças de até cinco anos por serem mais vulneráveis às condições adversas geradas pela falta de saneamento. Os efeitos mensurados são: a) prevalência de diarreia, dados antropométricos de peso e altura, parasitoses intestinais b) qualidade da água consumida e c) hábitos de higiene do grupo de estudo (SCHMIDT *et al.*, 2010, CAIRNCROSS *et al.*, 2010 e SCHMIDT *et al.*, 2011). Para o controle das variáveis, avalia-se também uma comunidade aqui chamada de “controle”. A comparabilidade entre as duas comunidades é garantida por estarem inseridas na mesma bacia hidrografia e estarem expostas a condições semelhantes de vulnerabilidade.

Como descrito no início da seção de metodologia, o número de domicílios utilizado no estudo da dimensão da saúde se difere das demais dimensões. Dentre os 67 domicílios estudados, foram coletados dados de 67 crianças, sendo 36 em Cristais e 31 no Complexo de Itapeim. Devido às especificidades dessa dimensão, algumas perguntas acerca da prevalência de diarreia e hábitos de higiene foram aplicadas apenas no universo desse estudo.

Prevalência de diarreia, parasitoses intestinais e dados antropométricos

Prevalência de diarreia

Os dados de prevalência de diarreia em crianças de até cinco anos foram obtidos através de perguntas que compõem o questionário aplicado no universo da dimensão de estudo. As mães ou responsáveis pelas crianças foram requisitadas a relatarem episódios de diarreia com 3 dias de *recall* (hoje, ontem e antes de ontem). Para evitar problemas de interpretação do que seria um episódio de diarreia, foi definida como o aumento do número de evacuações e a perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas.

Teste parasitológico

Foram realizados testes parasitológicos de fezes em todas as crianças de até cinco anos. O teste utilizado neste estudo foi o TEF-TEST®, que é realizado através de três coletas de fezes em dias consecutivos ou alternados. As amostras foram levadas a um laboratório conveniado em Fortaleza que determinou a presença ou ausência de parasitoses intestinais. Os casos positivos foram relatados às respectivas Secretarias Municipais de Saúde que providenciaram o tratamento adequado das crianças.

Medição e pesagem de crianças

Todas as crianças de até cinco anos das comunidades intervenção e controle foram medidas e pesadas. Essas crianças foram avaliadas pela relação peso/altura, através da obtenção do score z pelo software Anthro (versão 3.2.2) da OMS, que compara essas informações com valores de referência da própria OMS.

Qualidade da água consumida

Os testes de qualidade da água foram realizados nos locais de armazenamento, apenas nas casas com crianças de até cinco anos, utilizando o kit DelÁgua Single Incubator™, que é recomendado pela OMS. Foram feitos testes de presença de coliformes termotolerantes contabilizando o número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) em amostras de 100 mL. Esses valores foram relacionados aos valores de referência determinados pela legislação brasileira vigente.

Hábitos pessoais de higiene

Os hábitos de higiene dos moradores das casas com crianças de até cinco anos foram mensurados através da quantificação da água consumida e da quantidade de banhos diários. Foi elaborado um questionário específico (Apêndice 3) para essas duas questões. Neste questionário o entrevistado foi solicitado a responder perguntas sobre a quantidade de banhos diários e de água consumida na casa, por dia, em diversas atividades tipicamente relacionadas à higiene (lavar alimentos e utensílios de cozinha e roupas), além da quantidade de água utilizada para beber e cozinhar. Para esta quantificação foi solicitado ao entrevistado que mostrasse o recipiente no qual a água destinada às atividades relacionadas era guardada. O recipiente era medido, estimando-se seu volume. A quantidade de água era então calculada pelo volume do recipiente e a quantidade de vezes que ele era reabastecido por dia. Na comunidade controle também foi considerado o volume consumido contabilizado pelo SISAR através da conta mais recente que o morador possuísse.

A dimensão técnica infraestrutural do esgotamento sanitário visa à investigar não só a existência, mas também o uso do banheiro nos domicílios pesquisados. Para a investigação da existência e do uso do banheiro foram selecionados três perfis sanitários: A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Nesta dimensão, primeiramente foi realizada a comparação gráfica, o uso do gráfico boxplot e a análise descritiva das variáveis de renda do grupo familiar; escolaridade; idade e a ocupação do chefe do domicílio. Posteriormente, foi feito um breve apontamento sobre o impacto da intervenção na comunidade de Cristais, ressaltando-se que as bases para a análise configuram dados secundários sobre a relação de beneficiários de famílias a receberem os módulos sanitários domiciliares, sendo esta informação disponibilizada pelo SISAR.

As análises dos dados quantitativos não têm a pretensão de associar as mudanças à realidade da população ao método associado ao Modelo SISAR. Ou seja, os instrumentos de coleta utilizados no Produto 4.2 não têm a capacidade de levar a inferências acerca do empoderamento da população. Para dar resposta a essas questões foram feitas análises qualitativas a partir do Estudo Etnográfico, Produto 3.1, apresentado no Artigo N° 2 deste Caderno de Trabalho.

Análises

Dimensão técnica e infraestrutural do SAA

Acesso à água na perspectiva da quantidade

Pode-se observar, no Gráfico N° 20, a existência de uma significativa diferença entre os volumes per capita de água consumidos na comunidade intervenção e nas comunidades controle. De modo que em 79 dos 193 domicílios (40,9%) da localidade intervenção o consumo per capita está na faixa de 20 a 50 L/hab.dia, este último valor considerado um nível de acesso com um risco baixo à saúde. Ainda nesta localidade, 55 de 193 dos domicílios (28,5%) consomem volumes inferiores a 20 L/hab.dia, o que pode implicar em alto risco à saúde (HOWARD; BARTRAM, 2003). Abordando as comunidades controle, o consumo per capita possui uma mediana maior do que a da comunidade intervenção. Neste local, 35 de 312 dos domicílios (11,2%) consomem valores diários abaixo de 20 L/hab.dia e 76 de 312 domicílios (24,4%) consomem valores diários entre 20 e 50 L/hab. Com base neste conjunto de informações, pode-se, de forma geral, constatar que, em ambas as localidades, existe uma porcentagem importante de famílias com consumo abaixo do valor de referência de 50 L/hab.dia. Desta forma, verifica-se que em 30,6% dos domicílios da comunidade intervenção (59 de 193) e 64,4% dos domicílios das comunidades controle (201 de 312) estão acima do valor de referência (50 L/hab.dia).

Gráfico N° 20. Consumo per capita nas comunidades intervenção e controle (L/hab.dia)

²⁰ O número de casos trabalhado nesta avaliação foi reduzido, pois 39 dos 232 domicílios (193) avaliados na comunidade intervenção e 29 dos 341 domicílios (312) avaliados nas comunidades controle declararam que não sabiam mensurar o volume de pelo menos uma das fontes em que se solicitou esta informação e portanto foram excluídos das análises dos dados sobre o consumo de água *per capita*.

A existência de famílias com baixo consumo *per capita* não era esperada nas comunidades controle, que possuem SAA. Pode-se aventar a existência de domicílios que não têm acesso à rede ou estão com a ligação cortada por inadimplência com o prestador de serviços (SISAR/CE). Porém, mesmo considerando apenas os domicílios ligados à rede de distribuição, situação que é exemplificada por meio do Gráfico N° 21, constata-se a existência de uma condição de baixo consumo de água nestes domicílios. Ressalta-se que a tarifa mínima cobrada nas comunidades controle, no período de estudo, era de R\$12,24 (€3,80) pelo volume mínimo de 10 m³. Entrementes, a maior parte do consumo dos domicílios estudados encontrava-se bem abaixo do volume mínimo.

O Gráfico N° 21 possibilita avaliar o consumo de água domiciliar por rede de distribuição no Complexo de Itapeim. Pode-se constatar que a mediana é igual a 6 m³ de água por ligação mês e que o primeiro quartil apresenta consumos inferiores a 3 m³ de água por ligação mês.

Gráfico N° 21. Consumo mensal por ligação nas comunidades controle (m³/dom.mês)

Outro importante fator que pode explicar a situação de baixo consumo nas comunidades controle é o fato de que muitos dos domicílios conectados à rede possuem baixa quantidade de pontos de água nas residências (Gráfico N° 22). Dentre os domicílios avaliados nas comunidades controle, 42% possuem apenas um ponto de água. De um modo geral, neste caso, o ponto de coleta é uma torneira instalada no cavalete do hidrômetro. Assim, as famílias têm que transportar a água para dentro da estrutura intradomiciliar, mesmo que seja por meio de mangueira, para encher seus vasilhames. Esta situação é exemplificada pelas Fotos N° 1-3). 25.

Gráfico N° 22. Distribuição dos domicílios segundo o número de pontos de água nas comunidades intervenção e controle

Foto N° 1. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (1)

Foto N° 2. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (2)

Foto N° 3. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (3)

O baixo consumo de água da rede de distribuição no Complexo de Itapeim está associado à elevada presença de domicílios que não foram alvo de mudanças nas suas estruturas hidráulicas com a chegada do SAA (55%). Ao mesmo tempo, nas comunidades controle, 51% dos domicílios pesquisados declararam aumento na quantidade de água usada pelas famílias após a construção do SAA (Tabela N° 4).

Tabela N° 4. Realização melhorias na infraestrutura hidráulica da casa depois da chegada da água nas comunidades controle.

Não fez melhoria	Construção de banheiro	Pia de cozinha	Chuveiro	Vaso sanitário	Tanque de lavar roupa	Descarga	Lavatório	Caixa d'água	Outros
187	8	46	73	10	22	51	24	43	26
54,8%	2,3%	13,5%	21,4%	2,9%	6,5%	15,0%	7,0%	12,6%	7,6%

A falta de estruturas de distribuição de água nas residências pode ser tratada como um aspecto de vulnerabilidade. Do ponto de vista da quantidade de água, ter acesso à rede de distribuição de água não garante um pleno consumo de água, o que está intrinsecamente relacionado ao fato de, em muitos domicílios estudados, a rede de distribuição estar ligada a um ponto no peridomicílio, não havendo canalização interna. A ausência de pontos de água em locais nos quais a água usualmente é consumida, como banheiros, cozinhas e lavanderias revela a forma como as pessoas se relacionam com a água, que pode estar aproximando os moradores destes domicílios a uma condição precariedade de acesso. Desta forma, a inexistência, a precariedade ou a insuficiência de infraestruturas intradomiciliares são fatores determinantes para a vulnerabilidade do acesso à água na localidade com SAA.

O Gráfico N° 23 exibe a diferença entre o consumo *per capita* de água dos domicílios com um ponto de água, para os quais a mediana é de 51 L/hab.dia, e os domicílios com dois ou mais pontos de água, para os quais a mediana de 89 L/hab.dia. Estes dois valores estariam em consonância com outro estudo realizado no município de Jinja, Uganda, no qual foram encontrados valores de consumo entre 30 e 80 L/hab.dia para domicílios com apenas um ponto e entre 70 e 250 L/hab.dia para domicílios com múltiplos pontos de água (WELL, 1998). Os dados encontrados confirmam o papel essencial das infraestruturas de distribuição de água na habitação para que se tenham maiores valores de consumo *per capita*.

Gráfico N° 23. Consumo per capita dos domicílios das localidades controle com um ponto de água (A) e com dois ou mais pontos de água na habitação (B).

A observação direta também possibilitou identificar alguns eventos cotidianos que podem contribuir para explicar a construção deste cenário de vulnerabilidade. Em particular, foram observadas duas situações que interagem entre si. Em primeiro lugar, existem famílias que não compreendem a lógica do consumo mínimo praticado pelo SISAR e não entendem que a tarifa mínima está vinculada ao volume de 10 m³. Não raramente, a tarifa associada ao consumo mínimo de 10 m³ é cobrada para as famílias que não alcançam tal volume. O valor aumenta de forma progressiva, a partir de 10 m³ e muitas famílias acabam consumindo menos água com receio de excederem o valor mensal da tarifa. A segunda, e não menos importante, situação é resultante do fato de que muitas famílias não sabem controlar o consumo de água domiciliar por meio do hidrômetro. O desconhecimento acerca da utilização do hidrômetro e do funcionamento da estrutura de cobrança progressiva podem estimular os baixos consumos.

Ainda em relação ao Gráfico N° 23, depreende-se que na comunidade intervenção, 36% dos domicílios avaliados possuem algum ponto de água. Na localidade de Quincas e em alguns domicílios localizados no município de Morada Nova, apenas nove domicílios (3,9%) e três domicílios (1,3%), respectivamente, têm ligação à rede de distribuição de água. Nos Quincas a rede distribui a água bruta do Rio Pirangi e em Morada Nova há um SAA gerido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) do município. Há também iniciativas dos moradores do Distrito de Cristais, cujos domicílios possuem algum ponto de água e contam com infraestruturas de bombeamento de água entre reservatórios apoiados e reservatórios elevados (Fotos N° 4 e 5). Tais reservatórios elevados distribuem a água em vários pontos nos domicílios, o que pode contribuir para o aumento do consumo *per capita* nestes domicílios. Nestes domicílios as fontes de abastecimento dos reservatórios apoiados são diversificadas, podendo ser água de chuva, água transportada por carroceiro ou, em algumas situações, água transportada pelo caminhão pipa.

Cabe destacar a capacidade de inovação de alguns moradores em estruturar o abastecimento de água em seus domicílios, apesar da ausência de SAA. Pode-se observar a utilização de estruturas de automatização nos domicílios, como o emprego de boias e até mesmo o uso de boias para controle de nível em reservatórios apoiados (Foto N° 5).

De uma forma geral, constatou-se certa disparidade entre as duas localidades avaliadas. As comunidades controle, apesar de possuírem SAA, apresentam domicílios com pouca infraestrutura domiciliar. Por sua vez, os moradores da comunidade de intervenção procuram inovações, dotando seus domicílios de estruturas intradomiciliares de distribuição de água, mesmo sem estarem ligados a um SAA.

Foto N° 4. Instalações domiciliares da comunidade intervenção (1)

Foto N° 5. Instalações domiciliares da comunidade intervenção (2)

Diante da situação relatada nesta seção, pode-se sugerir que, para os casos avaliados, o atendimento da quantidade de água consumida (L/hab.dia) não pode ser explicado apenas pela existência de SAA na comunidade. Pois, apesar de o SAA reduzir as desigualdades do acesso à água na perspectiva da quantidade, não é suficiente para findá-las. Essa situação é exemplificada pelo fato de que 35,6% dos domicílios das comunidades controle estão abaixo do valor de referência de 50 L/hab.dia. Assim, a caracterização da vulnerabilidade e do não atendimento a este aspecto do direito humano à água pode estar relacionada a outras formas de desigualdades que vão desde a ausência ou parcialidade no acesso às informações sobre o funcionamento do hidrômetro, até a inexistência de infraestruturas intradomociliares.

A existência de domicílios da comunidade intervenção que acessam a volumes *per capita* de água acima da referência, por sua vez, pode estar relacionada às adaptações que algumas famílias dessa comunidade realizaram para melhorar as próprias condições de acesso à água. Entretanto, a existência de desigualdades é uma característica marcante tanto na comunidade intervenção quanto nas comunidades controle. Neste sentido, existem grupos que são vulneráveis a este aspecto do acesso à água tanto na comunidade intervenção, quanto nas comunidades controle, mesmo que, na primeira esse grupo seja maior.

Acesso à água na perspectiva da qualidade

O presente aspecto do acesso à água visa a avaliar se a água consumida pelas famílias representa um risco à sua saúde. Neste sentido, um dos principais riscos relaciona-se à contaminação microbiológica da água, que pode estar vinculada à possibilidade de ocorrência de doenças diarreicas. A existência de contaminação microbiológica da água é avaliada através do atendimento a padrões microbiológicos de potabilidade (BRASIL, 2011) e pode ser medida pela presença de coliformes totais; e principalmente, pela presença de coliformes termotolerantes ou *E. coli* sendo referência da portaria 2914/2011 a ausência em 100 mL.

Ao se considerar a qualidade da água como um aspecto de acesso à mesma, abre-se a possibilidade de avaliações fundamentadas na percepção dos usuários. Isso porque, por exemplo, mesmo que uma fonte de água atenda aos padrões de potabilidade, inclusive organolépticos, são aspectos culturais que influenciam a percepção dos usuários sobre os motivos para não usá-la. Assim, existe o desafio de avaliar a qualidade da água não apenas na perspectiva de seu atendimento aos padrões técnicos, mas também do ponto de vista dos usuários. Para tanto, a presente seção aborda tanto a avaliação dos usuários sobre a água das fontes coletivas às quais têm acesso, nas comunidades estudadas, e também os resultados de algumas análises de qualidade da água das principais fontes coletivas, também de ambas as comunidades.

A Tabela N° 5 apresenta a avaliação das famílias sobre a água que utilizam nas duas localidades. Vale destacar que tanto na comunidade intervenção quanto nas comunidades controle, a utilização da água de chuva ocorreu de forma ininterrupta no período em que foi realizada a pesquisa, tendo a coleta de dados ocorrido no período chuvoso. Tal situação certamente é bastante diversa em períodos de seca, principalmente devido ao fato de que a maior parte dos reservatórios utilizados para acumulação de água de chuva na comunidade intervenção possui baixa capacidade volumétrica, não sendo capaz de armazenar água suficiente para todo o período de estiagem, independente do tipo de cisterna. Além de ser uma fonte bastante utilizada pelas famílias, a água de chuva é considerada ótima ou boa para, pelo

menos 90% dos domicílios que a utilizam. Isso significa uma percepção positiva das comunidades estudadas sobre a qualidade dessa fonte, sendo uma forma de expressar a sua aceitação. A sua aprovação torna-se ainda mais marcante pelo fato de que a porcentagem de famílias que considera a água de chuva ótima é maior do que aquelas que têm o mesmo conceito pela água mineral.

Na comunidade intervenção, outras fontes de água utilizadas são as cisternas coletivas ou chafarizes, mesmo que à água precise ser transportada até os domicílios. Nesses casos, o transporte, quando realizado por terceiros, é cobrado, normalmente pelo valor de R\$ 4,00 (€1,24) por duzentos litros. A avaliação da qualidade da água dessas fontes, nas quais a água é coletada pelos moradores ou por terceiros, apresenta resultados similares. Assim sendo, a qualidade desta água é avaliada como regular ou ruim por, respectivamente, 63% e 61% dos entrevistados.

Da Tabela N° 5 depreende-se a avaliação dos moradores em relação à qualidade da água da rede de distribuição do SAA nas comunidades controle, em que 61% dos responsáveis pelos domicílios consideram a qualidade da água regular ou ruim e apenas 3% consideram-na ótima. Isto pode estar intrinsecamente relacionado ao fato de o SISAR considerar esta água imprópria para consumo humano, em razão do elevado nível de salinidade²¹, fora do padrão, principalmente nos períodos de seca.

Tabela N° 5. Avaliação dos moradores sobre a qualidade da água utilizada nas comunidades intervenção e controle

Qualidade		Fontes								
		Rio	Carro pipa	Cistern a P1MC	Vasilha mes de água da chuva	Água mineral	Coleta chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim	Outro s	SAA
Intervenção	Ótima	1 5%	0 0%	25 48%	55 32%	9 17%	3 4%	2 3%	1 17%	-
	Boa	5 26%	3 60%	23 44%	10 61%	28 54%	22 32%	22 35%	3 49%	-
	Regular	7 37%	1 20%	4 8%	8 5%	15 29%	32 47%	33 53%	1 24%	-
	Ruim	6 32%	1 20%	0 0%	4 2%	0 0%	11 16%	5 8%	8 11%	-
Controle	Ótima	1 13%	1 14%	18 45%	13 51%	5 31%	0 0%	0 0%	3 31%	10 3%
	Boa	2 25%	3 43%	22 55%	12 47%	9 56%	6 50%	6 67%	5 52%	10 36%
	Regular	4 50%	2 29%	0 0%	6 2%	2 13%	4 33%	3 33%	1 15%	14 48%
	Ruim	1 13%	1 14%	0 0%	0 0%	0 0%	2 17%	0 0%	2 2%	39 13%

²¹ O SAA das comunidades controle capta água no rio Pirangi, que durante o período de seca apresenta alta salinidade, condição relatada pelo SISAR, responsável pela operação, em ata de reunião com a comunidade.

A Tabela N° 6 **Error! Reference source not found.** revela as fontes de água utilizadas nos domicílios, para beber, cozinhar e escovar os dentes, nas duas localidades estudadas. Dentre os domicílios avaliados, a água de chuva é a principal fonte utilizada para beber e cozinhar em ambas as localidades. Esta água é captada nos telhados das casas e direcionada para os mencionados tipos de reservatórios. No período em que os dados foram coletados, estas fontes usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes, nas comunidades intervenção e controle, representavam 65% e 79%, respectivamente. Em ambas as localidades, as fontes pluviais e a água mineral representam mais de 80% da água utilizada para beber. O alto consumo de água de chuva para tais funções, similar nas duas localidades, parece estar arraigado culturalmente. Esta situação é complementada pelo fato de que, nas localidades controle, há apenas um domicílio no qual se utiliza água do SAA como principal fonte para beber, cozinhar e escovar os dentes. Tal situação sugere que, muito provavelmente, as estruturas de coleta de água de chuva continuarão sendo utilizadas na comunidade intervenção para usos mais nobres mesmo após a implantação do SAA, pelo menos durante o inverno (época de chuvas). Entretanto, não se pode perder de vista o problema da salinidade da água fornecida pelo SAA nas comunidades controle.

Tabela N° 6. Principais fontes de água usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes identificadas pelos moradores nas comunidades intervenção e controle

	Carro pipa	Cisterna P1MC	Vasilhames de água da chuva	Água mineral	Chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim	Outros	SISAR	Não Declararam
Intervenção	-	45	106	38	9	8	23	-	3
	-	19,4%	45,7%	16,4%	3,9%	3,4%	9,9%	-	1,3%
Controle	5	36	232	15	1	3	40	1	8
	1,5%	10,6%	68,0%	4,4%	0,3%	0,9%	11,7%	0,3%	2,3%

O Quadro N° 5 sintetiza os resultados das análises microbiológicas das principais fontes coletivas de abastecimento de água nas comunidades avaliadas. De forma sintética, ela retrata um total de 46 análises realizadas em ambas as localidades (25 na comunidade intervenção e 21 nas comunidades controle) durante o período de julho a novembro de 2014. Observa-se que 50% das análises realizadas indicaram a presença de *E. coli*. Nas comunidades controle, das 21 análises realizadas, sete (33%) apontaram a presença de *E. coli*. Por sua vez, na comunidade intervenção, 64% das amostras (16 em um total de 25) estavam fora do padrão microbiológico de potabilidade.

Qualquer comparação entre os dados das comunidades intervenção e controle, sobre o aspecto da qualidade, merece ressalvas, tendo em vista que a estrutura de acesso à água nas comunidades avaliadas é distinta. Mesmo assim, pode-se afirmar que, considerando-se os resultados das análises microbiológicas, ambas as localidades estão vulneráveis. Entretanto, vale destacar que a comunidade intervenção apresentou uma proporção quase duas vezes maior de análises fora do padrão do que as comunidades controle. Ao mesmo tempo, nas comunidades controle, apenas uma das análises referente à água distribuída pelo SAA estava em desacordo com o padrão de referência adotado. Por outro lado, todas as análises relativas às cisternas

públicas nas comunidades controle estavam fora do padrão de potabilidade. Contudo, de acordo com os entrevistados, estas não eram as principais fontes utilizadas no período avaliado. As cisternas coletivas são mais utilizadas no período de estiagem, principalmente devido à redução da disponibilidade de água de chuva nos reservatórios domiciliares.

Das nove cisternas coletivas localizadas na comunidade intervenção, seis (aproximadamente 67%) indicaram a presença de *E. coli*. Em síntese, como as cisternas coletivas são abastecidas por caminhões pipas com água tratada ou, pelo menos, clorada, deveria ser esperado encontrar uma água de boa qualidade nelas. Possivelmente, a contaminação das cisternas deve estar relacionada a seu manuseio, à utilização de baldes contaminados e ao frequente constante de mãos contaminadas com a água.

Quadro N° 5. Resultado das análises microbiológicas realizadas nas comunidades intervenção e controle, em 2014, durante os meses de julho a novembro

Localidade	MANANCIAL	E. coli	Localidade	MANANCIAL	E. coli
Intervenção	Chafariz - escola	P	Intervenção	Cisterna pública - Jucá	A
Intervenção	Chafariz	A	Intervenção	Canal da Integração	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Chafariz - BR-116	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Canal da Integração	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Poço - Chafariz BR-116	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Poço - Chafariz - escola	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Canal da Integração	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Rio Pirangi	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Chafariz	A	Controle	SAA - Itapeim	P
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Poço - Chafariz	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública - Cascavel	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Poço - Chafariz BR-116	A	Controle	SAA - Itapeim	A

Legenda: P = Presença e A = Ausência em 100 mL

Disponibilidade das fontes

A disponibilidade das fontes de água é aqui pautada verificando-se a existência de intermitências. Avaliar o acesso nesta perspectiva é de grande relevância, principalmente para as populações atendidas por SAA. A ocorrência de intermitências, especialmente as prolongadas, obriga a população a buscar fontes alternativas de água. Este é um fator que contribui para a vulnerabilidade de um grupo, frente à sua condição de acesso à água. Entretanto, para a população sem SAA, como no caso da comunidade intervenção, a avaliação da intermitência torna-se complexa, pois muitas fontes são estruturadas para atenderem aos usuários apenas em determinados momentos do dia. Além disso, algumas formas de acesso estão vinculadas a um mercado de transporte de água que, na comunidade intervenção, depende dos indivíduos que transportam a água. Estas diferenças entre os casos avaliados inviabilizam a comparação direta dos padrões de intermitência em horas e dias. Neste sentido, esta seção apresenta como as comunidades avaliam a disponibilidade de água nas fontes que usam, avalia a intermitência nas comunidades controle e, por fim, discute a experiência da utilização do calendário de intermitência.

A Tabela N° 7 apresenta a avaliação das famílias entrevistadas nas comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade de água nas fontes que elas utilizam. A pergunta efetuada visava entender se a água das fontes utilizadas estava disponível para as famílias: sempre; quase sempre; às vezes ou raramente. Constata-se que as categorias “às vezes” e “raramente” predominam mais na comunidade intervenção do que nas comunidades controle.

Tabela N° 7. Avaliação dos entrevistados das comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade das fontes de água que utilizam

Disponibilidade		Fontes											
		Rio		Carro pipa	Cisterna P1MC	Vasilhas de água da chuva	Água mineral	Coleta chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte e da água / água paga de Itapeim	Outros	SAA		
intervenção	Sempre	17	89 %	60 %	88 %	10 %	62 %	92 %	77 %	42 %	66 %	74 %	-
	Quase Sempre	1	5 %	0 %	4 %	28 %	12 %	0 %	12 %	9 %	14 %	6 %	-
	Às Vezes	1	5 %	2 %	8 %	27 %	12 %	1 %	12 %	11 %	17 %	12 %	-
	Raramente	0	0 %	0 %	0 %	10 %	4 %	0 %	0 %	2 %	3 %	1 %	-
Controle	Sempre	6	86 %	86 %	90 %	19 %	76 %	94 %	33 %	7 %	78 %	86 %	19 %
	Quase Sempre	1	14 %	0 %	10 %	36 %	14 %	6 %	67 %	2 %	22 %	11 %	0 %
	Às Vezes	0	0 %	1 %	4 %	23 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	32 %
	Raramente	0	0 %	0 %	0 %	2 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %

O Gráfico N° 24 apresenta a ocorrência de eventos de intermitência no SAA das comunidades controle. Observa-se que as ocorrências de dias no mês, horas no mês e horas no dia perfazem 44% dos casos relatados. Este valor encontra-se acima da proporção de ligações que estão sujeitas a intermitência no Brasil (30%) no ano de 2010 (BRASIL, 2014).

Nos domicílios que possuem reservatórios elevados, dependendo do consumo, a intermitência categorizada como “horas no dia” pode não ser percebida. Isso ocorre porque os reservatórios, devido ao volume de água que normalmente conseguem armazenar, garantem o abastecimento de água para as famílias no momento de ocorrência de intermitências de curta duração. Tanto que, dos 29 domicílios que declararam faltar água em algumas horas no dia, apenas um declarou ter reservatório elevado. Diante disso, pode-se afirmar que as intermitências afetam de forma diferenciada as famílias estudadas, vulnerabilizando mais os residentes nos domicílios sem infraestrutura domiciliar de reservação. Ao mesmo tempo, conforme os relatos dos operadores do SAA e dos moradores das comunidades controle, a intermitência ocorre de forma desigual, sendo que a população da região chamada Arataca (Gráfico N° 24) está mais sujeita a este fenômeno.

Gráfico N° 24. Avaliação de casos de intermitência no SAA das comunidades controle

Frente ao desafio de mensurar a existência de fenômenos de indisponibilidade de água nas fontes, procurou-se utilizar um calendário afim de apreender a intermitência, conforme explanado na metodologia. Entretanto, muitas das pessoas que receberam os calendários não marcaram as ocorrências de intermitência corretamente. Assim sendo, não foi possível utilizar este instrumento de avaliação. Isso reforça a necessidade de se aprimorar esta ferramenta. Na comunidade intervenção, devido à precariedade e multiplicidade de fontes de acesso à água,

ocorreram maiores dificuldades na utilização do calendário. Um exemplo emblemático é o de uma das cisternas coletivas da comunidade intervenção, que fica aberta apenas pela manhã e, segundo alguns relatos, não atende à demanda nesse período. Além disso, algumas famílias dependem não só da disponibilidade de água na fonte, mas também de seu transporte por meio de terceiros, com pagamento do carreto da água. Tal situação, na qual a possibilidade de se ter acesso à água depende da disponibilidade de outras pessoas, dificulta a visualização da real intermitência.

A experiência com o calendário de intermitência, apesar de não ter tido o êxito esperado, mostrou potencialidades e limitações desse instrumento. Em particular, foi possível constatar que esta ferramenta necessita ser adequada de forma a se tornar mais simples e acessível aos moradores das comunidades avaliadas.

Acessibilidade física à água

A análise da acessibilidade física à água é pautada em dados sobre deslocamentos de membros das famílias na coleta de água para além do peridomicílio. Tal deslocamento é avaliado através do tempo gasto para se ter acesso à água. Por sua vez, o tempo gasto para ter acesso à água pode ser medido de diversas formas, por meio do tempo utilizado em cada coleta ou, ainda, do tempo gasto por semana. Neste sentido, a presente seção está estruturada de forma a identificar o número de domicílios pesquisados nas comunidades intervenção e controle, nos quais membros residentes realizam a coleta de água em alguma fonte externa ao peridomicílio. Também são avaliados aspectos relativos à divisão social do trabalho de coletar água no domicílio; é descrito como os moradores das comunidades controle identificam as melhorias advindas da supressão da necessidade de coletar água nas fontes e quais são as expectativas dos moradores da comunidade intervenção em relação a essas melhorias.

A Tabela Nº 8 mostra que em 35,8% dos domicílios avaliados na comunidade intervenção algum membro da habitação realiza deslocamento para ter acesso à água. Nas comunidades controle esta atividade é realizada em 20,5% dos domicílios. A mesma Tabela Nº 8 exibe a distribuição dos domicílios, cujos moradores coletam água, segundo os seguintes intervalos de tempo: menos de cinco minutos, de seis a dez minutos, de onze a trinta minutos e acima de trinta minutos. Constata-se que essa distribuição, para os intervalos de tempo estudados, é similar em ambas as comunidades.

Tabela Nº 8. Relação de domicílios que coletam água fora do peridomicílio, segundo os intervalos de tempo utilizado por coleta, nas comunidades intervenção e controle.

	Domicílios que coletam água	Domicílios que não coletam água	Distribuição dos domicílios que coletam água por intervalo de tempo utilizado para deslocamento (ida, tempo de espera e volta)			
			< 5 min	5 a 10 min	11 a 30 min	> 30 min
Intervenção	83	149	8	9	35	31
	35,8%	64,2%	9,6%	10,8%	42,2%	37,3%
Controle	70	271	6	7	30	27
	20,5%	79,5%	8,6%	10,0%	42,9%	38,6%

O estudo das tendências relacionadas ao tempo empregado pelos moradores dos domicílios para coletar água, deve ser aclarado pela referência a estudos prévios clássicos, como os de Cairncross e Feachem (1993) e Howard e Bartram (2003) que relacionam o tempo com a situação do consumo domiciliar. Segundo os citados autores, quando o tempo despendido pelos moradores para coletar água ultrapassa 30 minutos, este fato provoca uma abrupta redução do consumo de água nas moradias, sinalizando padrões de consumo muito baixos. Para Howard e Bartram (2003) o tempo de coleta de água não deve ultrapassar o limite de 30 minutos, pois isso caracteriza a falta de acesso à água. Em tal situação, o consumo de água é reduzido para volumes inferiores a 20 L/hab.dia. Ainda de acordo com os mesmos autores, quando o tempo gasto para coletar água está entre cinco e 30 minutos, o acesso é definido como sendo de nível básico. Quando o tempo para coletar água encontra-se abaixo de cinco minutos, estes autores o consideram como acesso intermediário. A condição de acesso ótimo só ocorre no caso de inexistência de deslocamento, ou seja, quando há acesso à água no domicílio.

Tendo como suporte Howard e Bartram (2003), que relacionam o tempo de coleta com os níveis de acesso à água, e os resultados da Tabela 8, que apresenta a relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle, construiu-se a Tabela 9, que organiza os dados nos quatro grupos de acesso (sem acesso, básico, intermediário e ótimo) apresentados anteriormente. Constata-se que a porcentagem dos domicílios cujos moradores têm acessibilidade física representada por um nível de acesso ótimo ou intermediário à água é igual a 68% na comunidade intervenção e a 81% nas comunidades controle. Por sua vez, se for acrescentado a estes números o acesso básico, verifica-se que a diferença entre as duas localidades, em relação ao acesso à água, reduz significativamente (87% dos domicílios na comunidade intervenção e 92% nas comunidades controle). Assim sendo, pode-se afirmar que, quanto melhor o indicador de acesso à água, mais significativa é a diferença entre os dois grupos avaliados (intervenção e controle).

Tabela N° 9. Relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle

Acessibilidade física			
ótima	Intermediária	Básica	Sem acesso
Sem deslocamento	Entre 1 a 5 min.	Entre 5 a 30 min.	Acima de 30 min.
149	8	44	31
64,2%	3,4%	19,0%	13,4%
271	6	37	27
79,5%	1,8%	10,9%	7,9%

A ação de coletar água para além do peridomicílio não ocorre apenas em residências da comunidade intervenção. Há 70 famílias que coletam água fora do domicílio nas comunidades controle, sendo que em 47 destas, havia em seus domicílios, ligações ativas, no período da

pesquisa. Isso indica que a despeito desses domicílios possuírem a ligação predial, os seus moradores se deslocam para coletar a água em outras fontes.

Os resultados sobre o tempo total utilizado por semana para se ter acesso à água são apresentados no Gráfico N° 25. Nas comunidades controle, para 67% dos domicílios que coletam água fora do peridomicílio (47 de 70), o tempo total empregado por semana para coletar água é de até uma hora. Esta situação sofre alteração na comunidade intervenção, na qual 58% dos domicílios têm seus residentes dedicando um tempo superior a uma hora por semana para coletar água (48 de 83). Outra informação relevante sobre a comunidade intervenção é que em 31% dos domicílios (26 de 83), seus residentes destinam mais de duas horas por semana para ter acesso à água. Tal circunstância contribui para colocar parte da população da comunidade intervenção em uma situação de maior vulnerabilidade.

Gráfico N° 25. Tempo despendido pelos moradores por semana para coletar água nas comunidades intervenção e controle

Identificar o responsável pela coleta de água dentro do domicílio permite entender melhor a vulnerabilidade relativa à acessibilidade física à água. Para tanto, o Gráfico N° 26 mostra quais são as pessoas que assumem a responsabilidade de transportar a água para os diversos usos no domicílio. Entre os adultos, em ambas as localidades avaliadas, o transporte da água para o domicílio é uma função atribuída principalmente aos homens, que são os responsáveis pela coleta de água em 77% dos domicílios da comunidade intervenção e em 83% dos domicílios das comunidades controle²². Vale ressaltar que, segundo as pirâmides etárias das comunidades intervenção e controle (Gráficos N° 1 e 2), a proporção de mulheres e de homens é praticamente idêntica. Percebe-se que a proporção de jovens e crianças menores de

²² É preciso lembrar que, relativamente a essa variável, a pergunta do questionário permitia que os entrevistados dessem mais de uma resposta. Portanto, em alguns domicílios existem mais de um indivíduo responsável pela coleta da água.

15 anos realizando o transporte de água é maior na comunidade intervenção, perfazendo um total de, respectivamente, 15,7% (13) e 3,6% (3). A literatura remete o papel de coleta de água como uma atividade desenvolvida principalmente por mulheres e crianças (Hutton *et al.*, 2007). Neste sentido os dados remetem a uma realidade pouco comum e que necessita ser mais bem estudada, principalmente com abordagens qualitativas, que não é o foco desse trabalho.

Gráfico N° 26. Identificação do membro da família responsável pelo transporte de água, segundo os domicílios que declararam coletar água nas comunidades intervenção e controle

A implantação do SAA nas comunidades controle e o que está em processo de implantação na comunidade intervenção, certamente, são responsáveis por alterações no dia a dia e no bem-estar de seus moradores. Assim sendo, uma vez que o tempo despendido para transportar a água é reaproveitado pelos indivíduos, procurou-se captar, por meio do questionário, esta alteração no Complexo de Itapeim (comunidades controle). Essa alteração foi abordada na perspectiva de resgatar a memória dos entrevistados.

O Gráfico N° 27 **Error! Reference source not found.** ilustra como os moradores das comunidades controle estão aproveitando o tempo livre proporcionado pela implantação do SAA. Descansar, cuidar da casa e trabalhar em casa foram as categorias mais citadas pelos moradores desta localidade, sendo que mais de 60% deles mencionaram tais aspectos.

A visão das famílias da comunidade intervenção sobre como se dará o impacto do SAA em suas vidas foi organizada de forma que os entrevistados pudessem hierarquizar as melhorias esperadas. Trabalhou-se com a avaliação da percepção dos entrevistados sobre o que eles esperam em termos de melhorias com a chegada do SAA. Assim, foram apresentadas aos entrevistados as seguintes categorias: mais tempo, mais conforto, mais dinheiro e mais saúde. Aproximadamente 24% dos domicílios marcaram como primeira e segunda opção lograr mais tempo com a implantação do SAA.

Gráfico N° 27. Reelaboração do tempo, de acordo com os entrevistados, com a implantação do SAA nas comunidades controle

A mesma abordagem foi realizada nas comunidades controle, porém, recorreu-se à memória dos entrevistados, perguntando-se o que mais melhorou na vida deles depois que o SAA entrou em operação. Na percepção dos moradores dos domicílios do Complexo de Itapeim, a categoria tempo também foi colocada como primeira e segunda opção, numa proporção bastante elevada, de 68%.

De um modo geral, pode-se afirmar que utilizar apenas a abordagem do tempo empregado para cada coleta de água não foi a melhor forma de expressão da vulnerabilidade vinculada à acessibilidade física. Entrementes, ao trabalhar com o tempo utilizado semanalmente para a coleta de água, a abordagem da acessibilidade física possibilitou destacar as diferenças entre as comunidades intervenção e controle.

Os resultados assinalam que, em relação ao acesso físico à água, há grupos vulneráveis em ambas as localidades, porém, em forma e grau diferentes. Indubitavelmente, na comunidade intervenção a vulnerabilidade abrange um número maior de pessoas, apresentando uma proporção maior de famílias que coletam água para além do peridomicílio e despendem mais tempo semanal para esta atividade.

Aspectos econômico-financeiros

A avaliação da dimensão econômico-financeira busca avaliar o impacto do valor gasto para se ter acesso à água, na renda das famílias, nas comunidades intervenção e controle. Para a realização da análise proposta, esta seção organiza-se da forma descrita a seguir. Num primeiro momento busca-se entender quem paga, quanto paga, quais fontes de água são utilizadas e quais valores são pagos para sua utilização. Posteriormente, avaliam-se os impactos dos valores pagos para se ter acesso à água sobre a renda domiciliar.

Explorando os valores gastos para acesso à água

Antes de avaliar o impacto do valor desprendido para se ter acesso à água sobre a renda domiciliar nas comunidades intervenção e controle, é preciso destacar que a estrutura de cobrança nelas é distinta. Na comunidade intervenção, dos 232 domicílios avaliados, 94 (41%) declararam que não desembolsam valores financeiros para ter acesso à água. Nas comunidades controle, por sua vez, 86% dos domicílios estavam com ligações de água ativas e 29 (9%) dos domicílios entrevistados declararam não desembolsar recursos para ter acesso à água. Na comunidade intervenção, dentre as fontes utilizadas, o recurso desembolsado ocorre para o transporte da água (tração manual e animal). O pagamento pelo transporte da água é destacado em 65 domicílios no inverno e em 93 no verão. A aquisição de água mineral é citada por 50 e 73 domicílios, no inverno e verão, respectivamente.

Para compreender melhor as diferenças entre os grupos que declararam pagar ou não pelo acesso à água, a Tabela N° 10 compara a renda das famílias que pertencem aos dois grupos. Constata-se que, na comunidade intervenção, quanto maior a renda do grupo familiar, menor é a proporção de famílias que não paga nenhum valor para acesso à água. Nas comunidades controle, para as faixas de rendimento acima de um salário mínimo, a proporção dos que não pagam pelo acesso à água é reduzida. A comparação entre os grupos que não pagam para terem acesso à água, entre as duas localidades, aponta a existência de uma grande disparidade entre as faixas de renda, principalmente as mais baixas. A diferença dos que não pagam, dentre aqueles que residem em domicílios com renda de até meio salário mínimo, chega a 49%, e na última faixa (renda acima de R\$ 2.172,00- € 668,31) a diferença se restringe a 11%.

Tabela N° 10. Comparação entre as famílias que pagam ou não para ter acesso à água, por faixas de renda nas comunidades intervenção e controle

Localidade	Paga para ter água?	FAIXAS DE RENDA (R\$)				
		Abaixo de 362,00	De 363,00 a 724,00	De 724,00 a 1.448,00	De 1.448,00 a 2.172,00	Acima de 2.172,00
Intervenção	Paga	11 42%	23 50%	52 58%	29 67%	23 85%
	não paga	15 58%	23 50%	38 42%	14 33%	4 15%
Controle	Paga	51 91%	86 88%	117 93%	31 94%	27 96%
	não paga	5 9%	12 12%	9 7%	2 6%	1 4%

Nota: (R\$ 1,00 = € 0,31)

Uma possível explicação para as diferenças encontradas entre os dois grupos avaliados, que pertencem a menor faixa de renda (até meio salário mínimo), pode estar relacionada aos valores desembolsados para se ter acesso à água nas principais fontes de consumo, conforme ilustra a

O Gráfico N° 28 diferencia entre os custos médios da água (R\$/m³) nas comunidades controle e intervenção, ao se compararem as principais fontes de água utilizadas nas diferentes localidades. Na comunidade intervenção verifica-se uma mediana de R\$ 20,00/m³ (€ 6,15/m³). Este custo refere-se ao valor pago pelo transporte da água até as residências. Já nas comunidades controle, a mediana do custo da água distribuída pela rede do SAA é de aproximadamente R\$ 2,00/m³ (€ 0,62/m³). Esta assimetria pode ser uma das explicações para o baixo consumo *per capita* de água na comunidade intervenção, situação exemplificada na avaliação da dimensão técnico-infraestrutural.

O Gráfico N° 29 permite avaliar o desembolso *per capita* para o acesso à água (R\$/hab.mês). Constata-se que as faixas dos valores gastos por habitante possuem distribuições distintas nas comunidades intervenção e controle. Além disso, percebe-se que na comunidade intervenção a distribuição do desembolso *per capita* para o acesso à água é muito assimétrica, sendo que as situações mais comuns são as que se situam aos extremos da distribuição, ou seja, ausência de pagamento ou desembolso acima de R\$ 10,00 (€ 3,08) *per capita*. Por outro lado, as faixas intermediárias de desembolso *per capita* representam apenas 34 domicílios (15%).

Gráfico N° 28. Custo da água (R\$/m³) do SAA nas comunidades controle e do valor despendido pelo transporte da água na comunidade intervenção

Gráfico N° 29. Desembolso per capita por mês para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle

Analisando-se a mediana do desembolso *per capita* por mês para o acesso à água (incluindo-se no cálculo as residências que declararam não gastar nenhum valor para terem acesso à água), constata-se que os valores encontrados nas comunidades intervenção e controle são respectivamente R\$ 7,75 (€ 2,38) e R\$ 4,00 (€ 1,23). A diferença entre as medianas perfaz um total de R\$ 3,75 (€ 1,15), um valor significativo, próximo do valor *per capita* desembolsado nas comunidades controle. Além disso, esta diferença se torna ainda maior quando considerados apenas os domicílios que declararam desembolsar algum valor para terem acesso à água. Trata-se de um grupo que representa aproximadamente 60% dos domicílios pesquisados na comunidade intervenção e 91% nas comunidades controle. As medianas do desembolso *per capita* por mês, para os domicílios que pagam pelo acesso à água nas comunidades intervenção e controle, são respectivamente de R\$ 20,00 (€ 6,15) e R\$ 5,00 (€ 1,54). A diferença entre medianas está na ordem de R\$ 15,00 (€ 4,62). Essa diferença é um dos elementos que podem caracterizar a vulnerabilidade da comunidade intervenção frente às comunidades controle, devido à abrupta assimetria entre as comunidades. Esta diferença entre os valores *per capita* desembolsados por mês pode ser maior do que a amortização *per capita* do investimento de implantação de um SAA na comunidade intervenção.

Comprometimento da renda para acesso à água

O Gráfico N° 30 aborda o comprometimento da renda para o acesso à água nos dois casos estudados. Pode-se constatar que, na comunidade intervenção, um grupo significativo de domicílios não compromete a própria renda para ter acesso à água, porque utilizam soluções que não envolvem diretamente o desembolso de recursos financeiros. Entretanto, o restante dos domicílios da comunidade intervenção compromete alguma parte de sua renda com o acesso à água. Assim sendo, uma pequena fração dos que despendem até 3% da renda

(aproximadamente 19% dos domicílios), conforme recomenda o RDH (PNUD, 2006). Aproximadamente 40% dos domicílios têm comprometimento da renda acima dos 3%.

Analisando-se as informações das comunidades controle, observa-se um grupo muito pequeno que não compromete a própria renda para ter acesso à água. O que, por sua vez, deve ocorrer devido ao fato de existir domicílios que não estão ligados a rede ou nos quais a ligação domiciliar estava cortada. Nas comunidades controle pode-se observar que 67% dos domicílios comprometem até 3% da renda com a aquisição de água, e que existe um grupo representado por aproximadamente 24% dos domicílios, que compromete um valor acima de 3% da renda para tal acesso.

Pode-se constatar, mesmo que de forma preliminar, que a mediana do comprometimento da renda para se ter acesso à água, na comunidade intervenção, está um pouco acima da mediana das comunidades controle. Entretanto, a proporção de domicílios que comprometem a renda acima do limite de 3% estabelecido pelo RDH (PNUD, 2006) é maior na comunidade intervenção, ao mesmo tempo em que a proporção de domicílios que não comprometem a renda para terem acesso à água também é maior nessa comunidade.

Gráfico N° 30. Comprometimento da renda para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle

Outro elemento que pode ser avaliado é representado pelas percepções dos usuários sobre os valores que desembolsam para ter acesso à água. Tais percepções foram divididas em três categorias: barato, razoável ou caro. O Gráfico N° 31 mostra a avaliação da população sobre o preço desembolsado para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle, por faixa de comprometimento da renda. O comprometimento da renda para o acesso à água foi categorizado em três faixas: 0 a 3%, que atenderia a recomendação do RDH (PNUD, 2006), acima de 3% até 5% e acima de 5% de comprometimento da renda. Relativamente à comunidade intervenção, pode-se constatar que, no grupo de famílias que desembolsam até 3% da renda para terem acesso à água, 56% destas declararam que o valor desembolsado é barato ou razoável. Entretanto, ao se analisarem as outras faixas de comprometimento da renda, a

proporção de pessoas que avalia o valor desembolsado como barato ou razoável é reduzida. Ao mesmo tempo, entre os domicílios que comprometem acima de 5% da renda para terem acesso à água, apenas 11% consideram os valores baratos ou razoáveis. Nas comunidades controle há uma situação parecida. A proporção de famílias que considera o valor pago barato ou razoável diminui com o aumento do comprometimento da renda, passando de 93%, na faixa de 0% a 3% de comprometimento da renda, para 71%, no grupo que compromete acima de 5% da renda.

Gráfico N° 31. Comprometimento da renda para acesso à água, organizado por faixas, frente à avaliação da família sobre o valor desembolsado para ter água nas comunidades intervenção e controle

Comparando-se, nas comunidades intervenção e controle, os grupos que se encontram na mesma faixa de comprometimento da renda, as diferenças são bastante significativas. Por exemplo, na comunidade intervenção, 89% das famílias que comprometem acima de 5% da renda para ter acesso à água consideram o valor desembolsado como “caro”. Porém, nas localidades controle, apenas 27% dos que pagam acima de 5% consideram o valor “caro”.

Vale destacar que, ao longo da aplicação do questionário nos domicílios e da observação direta nas comunidades controle, foi possível perceber que, apesar de muitos domicílios terem água da rede de distribuição há vários anos, a memória da condição de escassez de água antes do acesso ao SAA se mantém presente. Esta situação veio à tona em diversos relatos, principalmente quando se perguntava sobre a percepção em relação aos valores desembolsados para o acesso à água. Assim, a percepção de um custo e preço como caro ou barato, pode estar, muitas vezes, relacionada à experiência anterior de uso da água. Ou ainda, na comparação dos próprios sistemas com os de outras localidades em que o acesso à água ainda é precário. Assim,

a percepção sobre o valor pago pode ser, de uma forma geral, influenciada pela situação de maior precariedade e vulnerabilidade vivenciada anteriormente ou observada.

Para se entender melhor as características do comprometimento da renda com o acesso à água e suas possíveis implicações é interessante analisar o comportamento desta variável por meio das diferentes faixas de renda. Os Gráficos N° 32 e 33 mostram, em ambas as comunidades, o comprometimento da renda por cada uma das seguintes faixas de renda: até meio salário mínimo (R\$ 362,00- € 111,38); entre meio e um salário mínimo (R\$ 724,00- € 222,77); de um a dois salários mínimos (R\$ 1.448,00- € 445,54); de dois a três salários mínimos (R\$ 2172,00- € 668,31) e acima de três salários mínimos. Na comunidade intervenção constata-se que, na maior parte dos domicílios com rendimentos de até um salário mínimo, o comprometimento da renda se encaixa em uma das duas situações mais extremas. Ou eles comprometem acima de 5% da renda ou não desembolsam recursos monetários para terem acesso à água. Em contrapartida, os domicílios com maior rendimento, ou seja, os situados acima de dois salários mínimos, representam a maior parte dos domicílios situados na faixa acima de 0% até 3% de comprometimento da renda.

Nas comunidades controle, a maior parte do grupo que não paga valores monetários para ter acesso à água é caracterizada por não estar ligada à rede ou por estar ligada, mas com a conexão predial interrompida, que é representado por domicílios com renda até um salário mínimo. Na faixa acima de até 3% de comprometimento da renda para o acesso à água não existem domicílios com renda de até meio salário mínimo (R\$ 362,00- € 111,38). Para esse grupo, a tarifa mínima de R\$ 12,24(€ 3,77) representa pelo menos 3,4% de comprometimento da renda com o acesso à água. Por outro lado, constata-se que aproximadamente 90% dos domicílios que possuem renda igual ou inferior a meio salário mínimo estão nas duas faixas que não atendem a recomendação do RDH (comprometimento de até 3% da renda - PNUD, 2006).

Gráfico N° 32. Comprometimento da renda para o acesso à água nas comunidades controle, segundo categorias de faixas de renda e da renda comprometida, frente às categorias de renda domiciliar

Gráfico N° 33. Comprometimento da renda para o acesso à água na comunidade intervenção, segundo categorias de faixas de renda e da renda comprometida, frente às categorias de renda domiciliar

Constatam-se desigualdades na distribuição do comprometimento da renda para acesso à água nas comunidades pesquisadas, sendo os domicílios com renda familiar mais baixa os que mais comprometem parte da renda para acesso à água, estando concentrados na faixa superior à recomendada pelo RDH (3% da renda - PNUD, 2006). Esta situação é mais acentuada na comunidade intervenção do que nas comunidades controle. Pode-se inferir que as diferenças entre as comunidades intervenção e controle sinalizam que estruturas de SAA com gestão impactam positivamente na diminuição das desigualdades no acesso à água. Assim, pode-se afirmar que as estruturas acompanhadas de medidas estruturantes estão contribuindo para a redução da vulnerabilidade do acesso à água para a faixa da população economicamente menos favorecida.

Apesar de existir menor desigualdade nas comunidades controle, em relação aos aspectos do comprometimento da renda familiar para o acesso à água, a sua existência deve ser examinada a fim de que possa ser eliminada. Pode-se inferir da análise anterior que a estrutura de tarifação única praticada pelo modelo SISAR pode não ser a opção mais adequada para a realidade de grupos sociais tão desiguais. Apesar de a tarifa do SISAR-CE ser subsidiada²³, essa última é calculada da mesma forma para todos os consumidores, não havendo subsídios específicos para os clientes com menor poder aquisitivo. Desse modo, o sistema de subsídio acaba beneficiando da mesma maneira domicílios com renda familiar muito diferente. Esta situação é ilustrada pelas Fotos N° 4-6 que apresentam três imagens díspares do peridomicílio

²³ O subsídio na tarifa do SISAR-CE ocorre de duas formas, a saber. A estrutura tarifária não leva em consideração os juros e amortizações de financiamentos realizados para implantação de sistemas de abastecimento de água, o qual fica sob a responsabilidade do estado do Ceará. Além disso, como há o apoio direto da CAGECE subsidiando as análises de qualidade da água, o pagamento de parte das despesas com pessoal do SISAR-CE, cessão de espaços e parcerias, o modelo tarifário não abarca esses custos.

de residências nas comunidades controle: a Foto N° 4 mostra uma casa utilizada para lazer nos finais de semana, em tanto que as Fotos N° 5 e 6 revelam a ausência de estrutura intradomiciliar de água e a infraestrutura precária, em domicílios permanentemente habitados.

Foto N° 4. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (1)

Foto N° 5. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (2)

Foto N° 6. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (3)

A inexistência de tarifas diferenciadas, por sua vez, pode estar contribuindo para que os domicílios menos favorecidos comprometam acima dos 3% da renda familiar recomendados como limite máximo para desembolso para a aquisição de água para o abastecimento pelo RDH (PNUD, 2006). Isso sugere a necessidade de se pensar em uma estrutura tarifária que trate de forma diferenciada os desiguais, mas que, ao mesmo tempo, mantenha a sustentabilidade econômico-financeira dos SAA.

Dimensão Saúde

A saúde é um conceito que pode ser entendido de várias formas. A saúde pode ser definida como um problema, um fenômeno, medida, ideia, valor ou, como é considerado nesta avaliação, um campo de práticas. Para a saúde coletiva, o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer às necessidades básicas dos seres humanos é uma das principais formas de promoção à saúde. Desde a associação entre o surto de cólera em Londres e a qualidade da água que era consumida à época, feita por John Snow, a garantia a serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário adequados vem se destacando como uma das medidas mais eficazes de proteção à saúde. O processo saúde-doença envolve diversas áreas de conhecimento e, assim, não pode ser tomado como algo isolado ou determinado por apenas um fator.

Este estudo entende a intervenção no abastecimento de água e no esgotamento sanitário, trazida pelo SISAR, como um processo social e sanitário que é capaz de mudar a realidade da saúde da população, mas não é tomado como única forma para se alcançar esse objetivo. Neste relatório o conceito de saúde coletiva é entendido como pilar para a interpretação e discussão

dos resultados. Assim, em um estudo transversal de impactos na saúde os indivíduos não são tidos separadamente, mas a comunidade é analisada como um todo. Existe, então, a dificuldade em se associar em diferenças entre duas comunidades distintas com significância estatística. A partir dessas premissas são apresentadas a seguir as análises descritivas das comunidades alvo desse estudo, ressaltando-se as suas diferenças e semelhanças e discutindo-se os possíveis motivos para cenário encontrado.

Prevalência de diarreia, parasitoses intestinais e dados antropométricos

Entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio está a redução da mortalidade de crianças menores de cinco anos em dois terços até 2015. Como discutido anteriormente, a diarreia é a segunda principal causa de morte de crianças menores de cinco anos. Segundo a OMS, a maior parte dos casos de diarreia infantil no mundo está associado a problemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário adequado (OMS, 2009).

No Brasil a mortalidade de crianças com menos de um ano foi de 47,1 óbitos por mil nascimentos, em 1990, para 19 em 2008. Até 2015, a meta é reduzir esse número para 17,9 óbitos por mil. A expectativa é de que esse objetivo seja cumprido ainda antes do prazo, mas a desigualdade ainda é grande: crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer do que as ricas, e as nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mortalidade. Por região, o Nordeste apresentou a maior queda nas mortes de zero a cinco anos (ODM, 2014).

Doenças diarreicas estão relacionadas tanto com a qualidade quanto com a quantidade de água disponível para consumo. Melhorias no abastecimento de água e em medidas de esgotamento sanitário adequado, quando implementadas de forma sustentável, tanto na perspectiva financeira, operacional e principalmente social, são uma das principais ferramentas para favorecer mudanças na qualidade de vida de milhares de crianças ao redor do mundo (BROWN *et al.*, 2013).

Nas comunidades estudadas o acesso ao serviço de abastecimento de água reflete o quadro de prevalência de diarreia (Quadro N° 6). Em Cristais (comunidade intervenção), 8,3% das crianças menores de cinco anos tiveram episódios de diarreia em pelo menos um dos três dias anteriores à aplicação do questionário. No Complexo de Itapeim (comunidades controle), nenhuma mãe ou responsável relatou qualquer episódio de diarreia no mesmo período. Apesar da baixa proporção de crianças que tiveram episódios de diarreia em Cristais, os resultados sugerem que na comunidade sem SAA as crianças de até cinco anos estão mais vulneráveis a doenças diarreicas, apesar da importante atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.

Quadro N° 6. Prevalência de diarreia e proporção de crianças menores de cinco anos que apresentaram algum tipo de parasitose intestinal nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

	Prevalência de Diarreia		Parasitose intestinal	
	<i>Absoluto</i>	<i>Porcentagem</i>	<i>Absoluto</i>	<i>Porcentagem</i>
Cristais	3	8,30%	5	13,50%
Complexo de Itapeim	0	0%	1	3,20%

A prevalência de parasitoses intestinais foi significativamente baixa em ambas as comunidades, sem histórico de morte a elas relacionadas (Quadro N° 6). Em Cristais, 13,5% das crianças apresentaram algum tipo de parasitose intestinal. No Complexo de Itapeim essa proporção foi de apenas 3,2%. O SAA é uma importante ferramenta de promoção à saúde, principalmente de crianças de até cinco anos que são mais sensíveis à falta de saneamento. Por isso a presença do SAA nas comunidades controle pode estar associada às baixas proporções de parasitoses intestinais encontradas nesta localidade. Das parasitoses diagnosticadas com o exame de fezes (Gráfico N° 32), *Giardia lamblia* foi a mais comum em Cristais, porém não houve nenhuma contaminação por este protozoário no Complexo de Itapeim que apresentou índices semelhantes de *Iodamoeba butschlii* e *Endolimax nana* (ambos protozoários). É importante, porém, ressaltar que uma mesma criança pode apresentar mais de uma parasitose intestinal. Estes protozoários são tipicamente transmitidos por mecanismos *water-borne* e *water-washed*, discutidos nas próximas seções.

Gráfico N° 32. Distribuição de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

A relação entre prevalência de diarreia ocasionada por doenças diarreicas e a má nutrição é complexa. Crianças mal nutridas tendem a apresentar mais episódios de diarreia. Por outro lado, episódios de diarreia afetam negativamente o estado nutricional da criança. A má nutrição, principalmente quando associada a episódios de diarreia, pode resultar na diminuição do rendimento escolar e abandono da escola, podendo gerar problemas econômicos na fase adulta (BROWN *et al.*, 2013).

Os efeitos de uma intervenção em abastecimento de água na prevalência de diarreia podem ser mensurados de forma complementar através da avaliação do estado nutricional. Tomados separadamente, os dados antropométricos de peso e altura não necessariamente podem ser associados à prevalência de diarreia devido aos diversos fatores que os influenciam, tanto a longo quanto a médio prazo (SCHMIDT *et al.*, 2010). A utilização do escore z possibilita avaliar a população de crianças menores de cinco anos em relação aos valores de referência da OMS.

Em Cristais, a distribuição de acordo com o referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos (Gráfico N° 33) e a distribuição de acordo com o sexo (Gráfico N° 34), com nível de significância de 5%, não apresentaram desvios significantes em relação à distribuição do escore z determinado pela OMS. Para diferentes idades, o Gráfico N° 35 mostra que as crianças de até cinco meses estão abaixo do escore z determinado pela OMS, e esta condição só se converte em crianças de um a dois anos. Isso significa que a relação peso/altura das crianças menores de um ano não condiz com o padrão determinado pela OMS, ou seja, estas crianças não se desenvolveram conforme o esperado. Nenhuma das crianças dessa faixa etária apresentou parasitose intestinal. Pode-se associar essa condição a problemas na amamentação ou a alguma doença não parasitária.

Gráfico N° 33. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade de Cristais

Gráfico N° 34. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade de Cristais

Gráfico N° 35. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade de Cristais

No Complexo de Itapeim, a distribuição de acordo com o referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos (Gráfico N° 36) e a distribuição de acordo com o sexo (Gráfico N° 37), com nível de significância de 5%, também não apresentaram desvios significantes em relação à distribuição do escore z determinado pela OMS. Para diferentes idades (Gráfico N° 38), apenas as crianças de seis a 11 meses estão abaixo do valor de escore z determinado pela OMS. A única criança que apresentou parasitose intestinal no Complexo de Itapeim não está dentro dessa faixa etária. Não se pode associar estes valores a doenças diarreicas.

Gráfico N° 36. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade do Complexo de Itapeim

Gráfico N° 37. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade do Complexo de Itapeim

Gráfico N° 38. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade do Complexo de Itapeim

Esse resultado pode ser atribuído à mudança no paradigma de atenção à saúde no país. As ações em saúde não priorizam mais a atenção curativa centrada no indivíduo, mas passaram a enfatizar a atenção focada na promoção e proteção da saúde a nível comunitário, tendo como marco o Programa Saúde da Família. Nas duas comunidades os Agentes Comunitários de Saúde são importantes atores na promoção da saúde infantil. As crianças são acompanhadas mensalmente por estes profissionais que pesam, ministram vitaminas e medicamento anti-helmínticos. Essas ações de prevenção de doenças podem corroborar os dados antropométricos, a baixa prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos.

Qualidade da água consumida

O termo “*water-borne*” é comumente utilizado por vários profissionais da área de saúde em diversas situações. Doenças *water-borne* são caracterizadas pela forma de transmissão do patógeno, que consiste no consumo, humano ou animal, da água contaminada. Doenças *water-borne* incluem infecções clássicas como cólera e tifo, além de uma gama de outras infecções como hepatite e disenteria bacilar. Estas doenças não podem ser rotuladas como transmitidas exclusivamente pela água. Todas as doenças *water-borne* também podem ser transmitidas através de vias que permitam que materiais fecais, como por exemplo coliformes, cheguem até a boca através, por exemplo, de alimentos lavados com água contaminada. Por isso estas

doenças não podem ser controladas sem o abastecimento de água de qualidade (CAIRNCROSS *et al.*, 1980).

Indicadores microbiológicos de qualidade da água possuem algumas características típicas. Estes organismos devem, entre outras características, apresentar correlação positiva à contaminação fecal, não representar riscos à saúde (caso contrário são considerados patógenos) e de fácil identificação e quantificação. O coliforme é um indicador de contaminação fecal, que demonstra a potencialidade de presença de patógenos. Os coliformes termotolerantes são comumente utilizados como indicadores em análises sanitárias de contaminação por estarem presentes quase exclusivamente em animais homotérmicos, assinalando contaminação fecal de humanos (TORANZOS, McFETERS, 1997). A Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da água para consumo humano e os padrões de potabilidade. Nesse último, a Portaria define que coliformes devem estar ausentes em amostras de 100 ml. Para a garantia da qualidade da água deve-se estar ausentes coliformes termotolerantes (BRASIL, 2011).

Nas comunidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim, a qualidade da água para consumo armazenada individualmente nas residências apresentaram resultados divergentes (Gráfico N° 39). Na análise bacteriológica de coliformes termotolerantes em Cristais, as amostras coletadas apresentaram uma média de 70,4 unidades formadoras de colônia (UFC) por 100 mL, parâmetro que deve ser ausente segundo a Portaria 2914/2011. No Complexo de Itapeim as amostras apresentaram uma média de 10,6 UFC/100 mL, um valor ainda acima do valor máximo permitido, porém bem abaixo do apresentado em Cristais.

Gráfico N° 39. Média de UFC/100 ml de amostra nas localidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim

Estes resultados distintos não podem ser associados ao SAA existente no Complexo de Itapeim, uma vez que nas localidades controle a água canalizada não é utilizada para beber ou cozinhar. Em ambas as localidades a água para ingestão é predominantemente água de chuva, armazenada em cisternas²⁴ nos quintais ou caixas d'água elevadas ou não. A grande diferença nos resultados microbiológicos nas duas localidades pode estar associada à abordagem sanitária realizada pelas secretarias municipais de saúde. Os agentes epidemiológicos são importantes atores na vigilância em saúde dentro da organização do SUS. Estes profissionais respondem às Secretarias Municipais de Saúde, promovendo ações de vigilância e proteção à saúde no nível local. Em Cascavel, município onde se localiza a maior parte do território ocupado pela localidade de Cristais, os agentes epidemiológicos distribuem peixes que são mantidos nos reservatórios com o objetivo de predação de larvas de *Aedes aegypti*. Não existe qualquer orientação para o tratamento da água de chuva das cisternas domiciliares. Em Beberibe, município onde se localiza o Complexo de Itapeim, os agentes epidemiológicos aplicam pequenas quantidades de cloro nos reservatórios domiciliares, ocasionando o menor índice de contaminação por meio de coliformes termotolerantes. Não existe, porém, qualquer instrução sobre formas adequadas de armazenamento ou tratamentos caseiros da água após sua retirada dos reservatórios, justificando a presença, mesmo que em menor quantidade, de coliformes termotolerantes nas amostras das comunidades controle. Esses resultados indicam que existe a contaminação fecal na água para consumo nas comunidades alvo deste estudo, o que pode justificar os resultados de prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais discutidos na subseção anterior.

Hábitos pessoais de higiene

Em países tropicais existem várias infecções que podem ser significativamente reduzidas quando garantidas melhorias na limpeza pessoal e doméstica. Essa redução é desencadeada com melhorias no acesso à água, aumentando também o volume de água utilizado em atividades de higiene. Estão associadas a essas condições doenças *water-washed* que dependem muito mais da quantidade do que da qualidade da água disponível para consumo. Essas doenças se associam a água através do uso para limpeza e higiene, assim a qualidade do recurso não se faz tão importante para a prevenção. Intervenções que melhorem a qualidade, mas não tenham eficácia na garantia do acesso adequado, podem não representar mudanças na morbidade dessas doenças (CAIRNCROSS *et al.*, 1980).

Doenças *water-washed* são compostas, entre outras, por infecções do trato intestinal, como doenças diarreicas que são responsáveis por grande parte da mortalidade, principalmente, de crianças em locais de clima quente. Entre a gama de doenças *water-washed* pode-se destacar algumas que também são classificadas como *water-borne*, como por exemplo cólera e tifo, hepatite e disenteria bacilar. Isso se dá uma vez que a transmissão dessas doenças é por via oral-fecal, sendo assim classificada das duas formas. Essas infecções intestinais possuem tanto em relação com hábitos higiênicos, como lavagem das mãos com sabão, como com o tratamento da água, evitando a sua contaminação. Assim, como exposto anteriormente, doenças

²⁴ Nas residências que foram visitadas neste estudo (domicílios com crianças até cinco anos), as cisternas são construídas com manilhas sobrepostas e parcialmente enterradas no chão, sem nenhum tipo de vedação, que captam a água da chuva através do telhado das residências. No universo deste estudo, nenhuma casa apresentou cisternas do Programa Um Milhão de Cisternas do Governo Federal.

transmitidas pela via oral-fecal, apesar de serem tipicamente vinculadas ao mecanismo *water-borne*, são prevenidas com maior eficácia com mudanças nos hábitos higiênicos, tipicamente observados no mecanismo *water-washed* (CAIRNCROSS *et al.*, 1980). Um estudo epidemiológico de uma intervenção em saneamento faz-se importante avaliar mudanças nos hábitos de higiene associados a maior disponibilidade de água.

As análises indicam que a quantidade de água consumida em atividades como banho, lavagem de roupa e utensílios de cozinha é maior na comunidade que possui o sistema de tratamento e distribuição de água (Gráfico N° 40). A média de consumo em Cristais foi de 0,32 m³/mês/residência, enquanto no Complexo de Itapeim essa média foi de 8,75 m³/mês/residência. Este aumento de 27 vezes pode ser associado à diferença no valor pago pela água. Em Cristais paga-se em torno de R\$ 20,00 por m³ (€ 6,45)²⁵ enquanto no Complexo de Itapeim a tarifa do SISAR é de R\$1,20 por m³ (€ 0,38). A diminuição no valor pago pela água associado a eliminação da necessidade de busca, aumenta significativamente a quantidade de água consumida. Esta mudança de consumo em atividades tipicamente associadas a limpeza pessoal e doméstica, como banho, lavagem de roupa e utensílios de cozinha tem forte impacto na redução de infecções causadas por doenças *water-washed*. Quando comparadas as médias de consumo de água com atividades de higiene pessoal e doméstica e os valores de referência definidos pela OMS, que é de 60 L ao dia ou 1,8 m³/mes/residência ao mês²⁶, podendo-se verificar que apenas o Complexo de Itapeim atinge, e ultrapassa, este valor. Essa diferença entre as comunidades intervenção e controle é um indicativo do aumento do consumo referente à diminuição do tempo de busca.

Gráfico N° 40. Média de consumo de água com atividades de higiene em m³/mês, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

²⁵ Em Cristais o valor pago para ter água é referente ao seu transporte. Existem pessoas na comunidade que buscam a água nas diversas fontes e a leva às casas dos demais moradores. Paga-se por este serviço em média R\$ 4,00 por um m³ de água dependendo da fonte e da estação (chuvosa ou seca).

²⁶ Considerando residência com uma média de quatro moradores.

O consumo de água para beber e cozinhar foi semelhante nas comunidades estudadas (Gráfico N° 41). Em Cristais a média de consumo *per capita* para beber foi de 2,15 l/dia e para cozinhar foi de 1,85 l/dia. No Complexo de Itapeim essas médias foram de 2,12 l/dia e 1,95 l/dia respectivamente. Essas duas atividades foram analisadas separadamente, pois nas duas comunidades a água para beber e cozinhar é dissociada da água utilizada nas outras atividades listadas, uma vez que as fontes não são as mesmas. Em Cristais a água é retirada principalmente de cisternas (feitas de manilhas) que captam água da chuva ou da cisterna pública que é abastecida com água da CAGECE. No Complexo de Itapeim a realidade é semelhante. O discurso de todos é que a água proveniente da estação de tratamento não tem qualidade adequada para o consumo humano e com isso as famílias também acabam usando cisternas de água de chuva ou públicas, além de um dessalinizador de água privado (apenas na comunidade de Itapeim). O acesso semelhante à água para consumo nas duas localidades pode justificar médias tão próximas. Segundo estimativas da OMS, o volume mínimo de água a ser consumido nas atividades supracitadas deve ser de 7,5 *per capita* por dia. Como é possível observar, nas duas comunidades estudadas este valor é muito inferior ao valor de referência. Este cenário pode ocasionar problemas sérios de saúde tanto para crianças quanto para adultos e idosos.

Gráfico N° 41. Médias de consumo de água para beber e cozinhar em litros/per capita/dia nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

É notável a diferença da média de banhos diários nas comunidades intervenção e controle. Enquanto em Cristais a média de banho é de dois banhos por dia, no Complexo de Itapeim essa média chega a 3,5 banhos por dia. Essa mudança pode ser associada às melhorias na infraestrutura hidráulica das casas na comunidade controle, uma consequência da distribuição da água canalizada. Com algumas exceções, todas as casas do Complexo de Itapeim nas quais as crianças estão presentes, possuem caixa d'água, torneiras, vaso sanitário e chuveiro, realidade completamente diferente das de Cristais, onde os banheiros possuem apenas vasos sanitários sem descarga.

Esses dados de consumo corroboram as análises de prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais. O Complexo de Itapeim não apresentou casos de diarreia em crianças de até cinco anos e apenas uma estava infectada com parasitose intestinal. Em Cristais, que apresentou média de consumo de água para atividades relacionadas à higiene 27 vezes menor que as do Complexo de Itapeim, 8,3% das crianças tiveram episódios de diarreia em pelo menos um dos três dias anteriores à aplicação do questionário e cinco crianças apresentaram parasitose intestinal. O maior consumo de água em atividades de limpeza doméstica e pessoal indica mudanças nos hábitos de higiene e resulta na redução da prevalência de diarreia e presença das parasitoses intestinais em crianças de até cinco anos.

Dimensão técnica e infraestrutural do esgotamento sanitário

Análise da existência e uso do banheiro

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a qualquer tipo de instalação sanitária. Com vista a melhorar este cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - em continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) - no qual propõe metas e objetivos para alcançar a universalidade do acesso aos serviços de saneamento em áreas rurais, como o fornecimento de água potável e infraestrutura básica de esgotamento sanitário e o fim da defecação a céu aberto, até 2030 (SDSN, 2013).

A precariedade do cenário sanitário brasileiro, principalmente rural, é evidenciada pelos dados do Censo Demográfico de 2010 que revela que dos 1.514.992 domicílios que não possuem banheiro nem sanitário, 81% (1.225.114 domicílios) destes se localizam na área rural. O Estado do Ceará apresenta um dos piores resultados¹⁷ acerca da existência de banheiro ou sanitário, sendo que 26% dos domicílios rurais não possuem banheiro nem sanitário, isto é, um valor maior do que a média nacional (15%), apontando para a preocupação no que tange à salubridade ambiental (IBGE, 2010).

O impacto da implementação de esgotamento sanitário na ótica de uma população que não dispõe de um sistema de coleta e destino adequado dos esgotos domiciliares configura uma inovação a partir do momento em que modifica o contexto de inexistência de acesso ao sistema de esgotamento e visa a oferecer uma melhor qualidade de vida e comodidade a população, e, principalmente, benefícios à sua saúde.

¹⁷ O Piauí é o estado com o pior resultado, em que mais da metade dos domicílios localizados na área rural (51%) não possuem banheiro ou sanitário, seguido de Tocantins com 33%, Maranhão com 32%, nos estados Ceará, Acre e Bahia 26 % dos domicílios não possuem banheiro ou sanitário (IBGE 2010).

Neste sentido, a análise aprofundada sobre a situação do esgotamento sanitário visa à investigar não só a existência, mas o uso do banheiro nos domicílios pesquisados, uma vez que se verifica significativo número de domicílios que, apesar de possuírem banheiro ou vaso sanitário, possuem pelo menos um membro da família que defeca a céu aberto.

A relevância das análises das variáveis renda do grupo familiar, escolaridade idade e ocupação do chefe do domicílio é levantada por Rezende (2007, p. 94) ao citar que “os fatores socioeconômicos, demográficos e culturais dos chefes de domicílios” são “essenciais na compreensão sanitária de sua situação sanitária”. O conhecimento da influência destes fatores sobre a situação sanitária dos domicílios busca apontar conjecturas da sua realidade e relação com sua atual situação sanitária. Devem-se destacar as diferentes realidades e contextos de cada localidade, sendo assim, é importante a investigação do impacto da implantação do esgotamento sanitário, através das possíveis correlações socioeconômicas e demográficas, sobre a situação da existência e uso do banheiro.

Neste aspecto será apresentado uma análise do contexto socioeconômico e demográfico dos domicílios pesquisados e em que medida as variáveis renda familiar, escolaridade, idade e ocupação do chefe da família podem influenciar a existência e uso dos banheiros domiciliares das comunidades de Cristais, Arataca, Andreza e Itapeim. O universo da pesquisa (Cristais e Complexo de Itapeim) compreendeu 579 domicílios, sendo 235 domicílios da localidade intervenção e 344 domicílios das localidades controle, conforme na Tabela N° 11.

Tabela N° 11. Domicílios segundo a existência e o uso do banheiro nas comunidades intervenção (Cristais) e controle (Complexo de Itapeim)

	Cristais		Complexo de Itapeim		Total	
	n	%	n	%	n	%
Não têm banheiro	21	9	72	21	93	16
Têm banheiro em uso	184	78	201	58	385	66
Tem banheiro, mas possui um membro da família que defeca a céu aberto	30	13	71	21	101	17
Total	235	100	344	100	579	100

Dos 579 domicílios estudados, 93 (16%) não possuem banheiro, 385 domicílios (66%) possuem banheiro e usam, e 101 domicílios (17%) possuem banheiro, mas pelo menos um morador defeca a céu aberto. É possível verificar o significativo número de domicílios em que há a inexistência de infraestrutura de esgotamento sanitário tanto em Cristais (9%) quanto nas comunidades do Complexo de Itapeim (21%). Em contrapartida, ainda há aqueles domicílios nos quais mesmo havendo banheiro, pelo menos um de seus membros defeca a céu aberto, configurando o cenário vulnerável em que estão inseridos.

Na comparação da renda familiar entre os três perfis (Gráfico N° 42), os dados sugerem que os domicílios que não têm banheiro apresentam menor mediana e percentis 25% e 75% que os demais perfis. A mediana e os valores máximos e mínimos dos domicílios que possuem banheiro e usam são mais elevados, esboçando um quadro no qual a renda mais elevada possibilita maior acesso e uso do banheiro. Assim, a renda, aparentemente, parece configurar um fator determinante do acesso e uso do banheiro ao também assinalar que tanto os domicílios que não têm banheiro quanto os que têm banheiro, mas possuem algum membro da família que defeca a céu aberto, exibem as menores medianas.

Gráfico N° 42. Renda familiar mensal segundo as categorias de análise¹⁸

Quanto à escolaridade destes grupos, observa-se que mais da metade (59%) do grupo A, o chefe da família não estudou ou não lê nem escreve, seguido de 55% do grupo C e 38% dos domicílios do grupo B (Gráfico N° 43). O maior grau de instrução dos chefes do domicílio, ensino médio completo (14%) e curso técnico/nível superior (4%) são visualizados no grupo B. A escolaridade pode revelar que, possivelmente, o grau de instrução do chefe de domicílio pode configurar maior acesso ao banheiro e utilização do mesmo.

¹⁸A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Gráfico N° 43. Escolaridade do chefe de domicílio de acordo com as categorias analíticas

Em relação à idade, ambas as categorias apresentam relativa simetria quanto à concentração de chefes de família em idades mais avançadas - com a mediana variando entre 38 a 46 anos (Gráfico N° 44). O grupo A possui menor mediana, ou seja, é, relativamente, mais jovem. Rezende (2007), em seu estudo, observou que os chefes de família jovens possuíam menor cobertura de saneamento, atribuindo o motivo à potencial mobilidade social a qual este grupo está sujeito.

Gráfico N° 44. Idade do chefe do domicílio segundo as categorias analíticas

No Gráfico N° 45 **Error! Reference source not found.** observa-se que a maior parcela dos chefes de domicílio das três categorias, é de agricultores, dentre eles: 58% não possuem banheiro, 28% possuem e usam o banheiro e 50% possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto. A segunda maior ocupação é de aposentados, 12% destes não possuem banheiro, 25% dos que possuem banheiro, o utilizam, e 26% possuem banheiro em sua residência, mas algum membro da família defeca a céu aberto. Cabe destacar que, normalmente, o chefe de domicílio aposentado também pode exercer a ocupação de agricultor.

Gráfico N° 45. Ocupação do chefe da família de acordo com as categorias analíticas¹⁹

Análise do impacto da intervenção

¹⁹ A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Realizou-se tal análise com base na relação dos domicílios cadastrados a receber o esgotamento sanitário disponibilizado pelo SISAR na comunidade de Cristais²⁰. Para melhor correlacionar os dados optou-se pela correlação dos dados através da conferência das coordenadas geográficas da relação dos cadastrados com as coordenadas coletadas em campo.

O universo da lista dos domicílios cadastrados pelo SISAR é de 290 domicílios dos quais, 209 domicílios irão receber os módulos sanitários e 81 domicílios não irão recebê-los. O universo dos domicílios pesquisados em Cristais é de 245 domicílios. Após a conferência das coordenadas geográficas houve a convergência de dados para 197 domicílios.

O princípio da universalidade da prestação de serviços, no quesito do esgotamento sanitário, não será cumprido, tendo em vista que dos 197 domicílios identificados, 45 (23%) não irão receber os módulos sanitários. Destes 45 domicílios, três domicílios não possuem banheiro, 36 possuem e usam banheiro e 6 domicílios têm banheiro, mas têm um membro da família que defeca a céu aberto. Igualmente importante destacar que apesar de parecer um universo pequeno de domicílios que não vão receber os módulos sanitários e que não possuem banheiro ou que possui um membro da família que defeca a céu aberto, não pode ser descartado o contexto de 38 domicílios em que as coordenadas geográficas não foram localizados.

Ao verificar a existência ou não do banheiro bem como o seu uso, dos 152 domicílios cadastrados pelo SISAR e que irão receber o esgotamento sanitário, 15 dos domicílios (10%) não têm banheiro, 115 dos domicílios (76%) têm banheiro usado pelos residentes e 22 dos domicílios (14%) têm banheiro, mas têm um membro da família que defeca a céu aberto. A discussão vai além do acesso ao banheiro, sendo possível verificar o cenário daqueles domicílios que mesmo possuindo infraestrutura sanitária têm residentes que não a utilizam por algum motivo.

²⁰ Trata-se de uma relação prévia, nem todos os domicílios cadastrados irão receber o esgotamento sanitário, seja por opção do chefe do domicílio ou por falta de espaço adequado à instalação do banheiro domiciliar.

Discussão

Comparando a intervenção e o controle: uma visão do conjunto dos aspectos avaliados

Para poder resumir os resultados discutidos ao longo do trabalho, foi elaborado o Gráfico N° 46, o qual destaca a porcentagem de atendimento em cada um dos cinco aspectos estudados: quantidade, qualidade, disponibilidade, acessibilidade física e comprometimento da renda. Conforme explanado na metodologia, o presente gráfico foi construído considerando, no caso da quantidade, acessibilidade física, acessibilidade econômica e disponibilidade, a porcentagem de população que está com atendimento adequado, de acordo com os padrões de referência utilizados no estudo (Quadro N° 3). No caso da qualidade da água, foi considerada a porcentagem de análises cujos resultados atenderam ao padrão de referência adotado (ausência de E. coli em 100 mL).

Gráfico N° 46. Apresentação dos resultados dos aspectos avaliados nas comunidades intervenção e controle, porcentagem de domicílios dentro dos valores de referência e no caso da qualidade porcentagem de amostras de água com ausência de E. coli em 10 mL

O Gráfico N° 46, apesar de simplificar o entendimento das diferenças internas dos aspectos de cada dimensão, possibilita uma visão mais abrangente das múltiplas facetas das condições de acesso à água.

Assim, o Gráfico N° 46 permite afirmar que as comunidades controle, são de uma forma geral, menos vulneráveis que a comunidade intervenção, em todas as dimensões analisadas. Entretanto, relativamente aos dados de acessibilidade física e de acessibilidade econômica, o Gráfico N° 46 mostra que existe uma diferença pequena entre as comunidades intervenção e

controle. A pequena diferença na acessibilidade física (68% das famílias da comunidade intervenção não coletam e quando coletam gastam até 5 minutos para buscar água, frente a 81% nas comunidades controle) pode ser explicada pelo fato de que, mesmo com a implantação do SAA, as comunidades controle mantêm a prática de coletar água em outras fontes, conforme apontado na seção *acessibilidade física à água* dos resultados. Já a pequena diferença na acessibilidade econômica entre as comunidades intervenção e controle (60% das famílias da comunidade intervenção desembolsa valores abaixo de 3% da renda para o acesso à água, frente a 76% das comunidades controle) deve-se principalmente ao fato de que, na comunidade intervenção, uma parte significativa não desembolsa valores para o acesso à água, logo não compromete a renda, conforme apontado na seção *comprometimento da renda para acesso à água* dos resultados. Isso faz com que uma parte das famílias da comunidade intervenção tenha um comprometimento da renda abaixo da referência (limite de 3% de comprometimento da renda para acesso a água). A quantidade de água consumida (medida pelo consumo *per capita* diário) foi a dimensão que apresentou a maior diferença entre os grupos comparados, sendo que a porcentagem de domicílios cujos moradores consomem pelo menos 50 L/hab.dia na comunidade intervenção é de apenas 30%, atingindo 64% dos domicílios na comunidade controle. Isso significa que, provavelmente, a maior diferença entre uma comunidade sem SAA e uma comunidade com SAA (com gestão) se dá neste componente do acesso à água. Mesmo assim, é possível se perguntar se essa diferença não poderia ser maior, caso ocorresse a implantação de infraestrutura intradomiciliar nos domicílios que não a possuem e caso existisse um melhor conhecimento sobre o sistema de cobrança da tarifa e sobre o funcionamento do hidrômetro. A disponibilidade das fontes de água não pode ser avaliada na comunidade intervenção, conforme destacado anteriormente (na seção *disponibilidade das fontes*), porém os relatos de casos de intermitência na rede de distribuição das comunidades controles foram recorrentes ao longo da pesquisa de campo, sendo que 44% das famílias declararam ter intermitência em: de dias no mês, horas no mês e horas no dia. Por fim, a dimensão da qualidade mostra que das análises microbiológico das fontes coletivas de água da comunidade intervenção, 33% das análises da comunidade controle não atenderam o padrão de referência adotado, frente a 64% na comunidade intervenção.

De uma forma geral, os resultados apresentados no Gráfico N° 46 possibilitam destacar que as comunidades controle possuem apenas um dos aspectos avaliados com valores de atendimento superiores a 80%. Isso, por sua vez, ressalta a necessidade de se implementar melhorias no grupo controle nas dimensões avaliadas nesta análise.

Análise da existência e uso do banheiro

Os resultados obtidos em relação à análise da existência e uso do banheiro trazem algumas evidências e sugerem que as variáveis renda, escolaridade e idade podem exercer alguma influência no quadro desfavorável encontrado nas comunidades estudadas, podendo ser considerado como aspecto que torna um grupo social mais vulnerável, a condição de não ter banheiro, ou a condição de tê-lo, porém, com algum membro da família praticando a defecação a céu aberto.

É possível verificar que a existência da infraestrutura sanitária não condiciona o uso da mesma, pois, como abordado neste relatório é preciso fomentar a apropriação desta inovação perante a comunidade. Para análises aprofundadas sobre o cenário de apropriação da população

quanto à implantação dos módulos sanitários ou as possíveis melhorias domiciliares (como o banheiro), influenciadas pelo recebimento de SAA, far-se-á necessária nova pesquisa de campo.

Verifica-se a necessidade de trabalhar as políticas públicas de saneamento de modo transversal e intersetorial. Neste âmbito, discute-se a relevância da mudança de paradigma, das políticas em saneamento pautadas em medidas estruturais para, em conjunto, integrar medidas estruturantes, de modo a assegurar a sustentabilidade das ações de planejamento em saneamento (BRITTO *et al.*, 2012). As medidas estruturantes surgem como uma oportunidade de melhoria do atual contexto desfavorável das localidades rurais brasileiras, ao proporem ações que vão além da oferta e acesso ao saneamento e integram diferentes dimensões e ações que incluem fatores culturais e outras particularidades que influenciam nas condições sanitárias domiciliares.

Desta forma, é importante promover ações que fogem dos modelos fragmentados e, exclusivamente, de infraestrutura física e integrar ações que levem em consideração as especificidades socioeconômicas e culturais de cada realidade para, assim, reduzir efetivamente o déficit em saneamento básico a nível mundial, possibilitando atingir as metas do ODS, promovendo a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde da população rural.

Aspectos micro da inovação

Uma discussão necessária para entender os efeitos da inovação nas comunidades em que o SISAR atua passa pela análise da esfera micro da inovação. Os resultados do estudo de caso trazem contribuições para esta análise. Cumpre destacar que, no documento, a avaliação na esfera micro é limitada pelo fato de apresentar informações apenas sobre as localidades nas quais foi efetuado o estudo de caso e pela pesquisa trabalhar de forma predominante com dados quantitativos. Para tanto, a presente seção realiza uma discussão sobre os aspectos micro da inovação em cada uma das dimensões avaliadas.

Na perspectiva técnica, a inovação do SISAR é voltada para a melhora nas condições de acesso à água nas comunidades filiadas e, na prática, tem obtido um importante avanço neste sentido (GARRIDO *et al.*, 2011, ROCHA, 2013, FREITAS *et al.*, 2015). Segundo Freitas (2015) o SISAR representa um claro avanço, já que é um dos responsáveis pela “*elevação da oferta dos serviços de saneamento para a população rural do Estado do Ceará.*” (FREITAS *et al.*, 2015, pág. 76). Porém, o modelo SISAR também apresenta fragilidades, como a existência de amostras de água fora do padrão microbiológico, a intermitência no fornecimento, o desconhecimento por parte de várias famílias, do funcionamento do SAA, especificamente dos hidrômetros. Ou seja, do ponto de vista da dimensão técnica do acesso à água existem aspectos nos quais o SISAR precisaria avançar. Porém, apesar dos problemas, pode-se destacar que o modelo avança, ao implementar uma estrutura de gestão eficiente e inovadora e por promover o compartilhamento de ações pelo poder público e comunidade, a fim de prover a operação dos SAA nas áreas rurais. A comunidade, na maioria das vezes, no entanto, não é preparada para lidar com aspectos mais técnicos da gestão e não conta com suporte técnico adequado. As ações que ficam a cargo das prefeituras municipais apresentam caráter emergencial e acabam não gerando expertise no setor.

Na dimensão econômico-financeira o SISAR, se destaca pela realização de ações em espaços que normalmente não seriam assumidos pela companhia estadual por serem

considerados “deficitários”²¹. O SISAR vem, assim, enfrentando o desafio de aplicar tarifas acessíveis, em um contexto de alto custo, resultante da logística de apoio externo ao sistema, que atende à dispersão territorial dos SAA, e da baixa escala (cada SAA opera em comunidades relativamente pequenas), característica das comunidades atendidas pelo SISAR. Estudos como o de Neto (2011) discutem a sustentabilidade financeira do modelo em questão, apontando para a necessidade de cada regional aumentar o número de ligações ativas ou utilizar instrumentos para aumentar a arrecadação, como a elevação do valor da tarifa. O valor cobrado pela estrutura tarifária deve ser avaliado não apenas quanto ao seu papel na sustentabilidade econômica do modelo, mas também, quanto ao impacto destes valores na renda das famílias (micro).

Quando se avalia o impacto da tarifa na renda dos usuários dos sistemas do SISAR é possível destacar alguns elementos problemáticos, como a inexistência de estrutura de cobrança diferenciada para usuários de mais baixa renda, o que gera impactos na renda das famílias de forma diferenciada. Devido à estrutura social e às desigualdades existentes, é provável que o cenário gerado pela estrutura tarifária do SISAR não seja uma especificidade apenas das localidades estudadas. Desta forma, a utilização de uma estrutura tarifária sem a presença de tarifas sociais contribui para que o comprometimento da renda para o acesso à água seja superior ao recomendado (3%, segundo o RDH) principalmente nos domicílios em que a renda total se situa abaixo de meio salário mínimo, os quais, em 2010, representavam 30% dos domicílios rurais do Estado do Ceará²².

Em assim sendo, as avaliações sobre a sustentabilidade econômica, como os trabalhos realizados por Neto (2011), são fundamentais, porém estes estudos devem considerar a capacidade de pagamento dos moradores dos domicílios, conforme destacado no Pacote de Trabalho 2, Produto 2.1. Neste sentido, uma avaliação completa da sustentabilidade econômica do modelo deve considerar também os usuários, avaliando-se o comprometimento da renda familiar ocasionado pelas tarifas praticadas pelo SISAR. Avaliações que mesclam estes dois aspectos possibilitariam estruturas de arrecadação e de financiamento que sejam, ao mesmo tempo, sustentáveis e adequadas à renda familiar dos usuários. Este é um dos desafios do modelo SISAR que trabalha em um contexto de população de baixa renda, os serviços têm baixa escala e as comunidades atendidas são dispersas.

No âmbito dos banheiros domiciliares, para a realização da manutenção, limpeza, bem como o destino adequado do lodo retirado das fossas, será embutida na tarifa de água cobrada dos usuários uma taxa para custear a realização de tais tarefas. Em assim sendo, urge de todos os lados que o SISAR realize um estudo em sua estrutura tarifária, de modo que a renda familiar dos usuários não seja comprometida. Esta inovação em processo será um exercício em construção pelo SISAR e a associação filiada, dada a incipiente experiência do SISAR no quesito do esgotamento sanitário e ilustrado pelas dificuldades encontradas na gestão do

²¹ Seriam deficitários caso a Companhia Estudal assumisse os SAA nas áreas rurais e precisariam ser subsidiados.

²² Com base nas informações do Censo Demográfico de 2010, no valor da tarifa mínima praticado na comunidade controle (R\$ 12,00) e no valor do salário mínimo em 2013 (R\$678,00), observa-se que dos 555.782 domicílios rurais do Ceará: i) 69.390 (12,5%) declararam ter renda domiciliar inferior a ¼ do salário mínimo - o impacto da tarifa do SISAR na renda destes domicílios seria de pelo menos 7%; ii) 76.472 (13,8) domicílios declararam renda entre ¼ e ½ salário mínimo - o impacto da tarifa do SISAR na renda domiciliar seria de pelo menos 3,5%; iii) 34.553 (6,2%) domicílios declararam não possuir rendimento. Portanto, caso todos os domicílios rurais do Ceará estivessem sendo atendidos pelo SISAR, mais de 30% estariam comprometendo a renda domiciliar para o acesso à água acima dos 3% recomendados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006.

esgotamento sanitário implantado pelo SISAR Piauí quanto à limpeza das fossas (ROCHA, 2013).

Dimensão saúde

A saúde pode ser entendida como um problema, um fenômeno, um valor ou, como assumido neste relatório, um campo de práticas. Assim a saúde é tida em sua multidimensionalidade como um campo de práticas sociais capazes de articular modelos e ações preventivas, de promoção e proteção à saúde em nível individual e coletivo, sendo este último cada vez mais valorizado (ALMEIDA-FILHO, 2011).

A concepção da saúde integrada ao campo social foi formalmente apresentada em 1974 no *Relatório Lalone*. Este relatório apresentou as bases para a formação do conceito de promoção da saúde. Discutiu-se o modelo de campo da saúde que, com seus quatro eixos²³, tentava abranger de forma mais completa possível o conceito de saúde (PAIM, ALMEIDA-FILHO, 2000). Adicionalmente a este conceito, o campo da saúde coletiva compreende o processo de saúde/doença como um processo social que se dá de forma dinâmica na sociedade. A saúde coletiva busca a compreensão das práticas de saúde de forma articulada às demais práticas sociais através da forma que os problemas e necessidades de saúde são percebidos pela sociedade (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Atualmente a saúde coletiva é tida como um campo interdisciplinar entre a epidemiologia, o planejamento e a gestão, prática social e promoção à saúde. Esse campo desenvolve investigação sobre o estado sanitário da população, os processos de saúde/doença a ele relacionado, intervenções sociais e a natureza das políticas públicas. A relação entre o processo de saúde/doença, sob a perspectiva da saúde coletiva, é altamente complexa. As diversas dimensões desse campo podem dificultar o entendimento da integralidade dos aspectos que o compõem (ALMEIDA-FILHO, 2011).

No horizonte da prática da saúde coletiva, promoção de saúde tem como foco a prevenção e a promoção à saúde coletiva e individual através de ações sanitárias, preventivas de morbidade, tendo como pilar os determinantes sociais de saúde. Estas ações são produto de uma ampla gama de fatores relacionados à qualidade de vida, tais como padrões adequados de habitação, alimentação, abastecimento de água e esgotamento sanitário, trabalho e educação (CARVALHO, 2008).

Assumindo a complexidade do campo de saúde coletiva, as ações de promoção à saúde devem envolver diversos profissionais de diferentes campos de conhecimento. Os resultados obtidos neste estudo transversal, que buscou avaliar os impactos na saúde da população, serão relacionados com as teorias de promoção à saúde anteriormente discutidas a luz da inovação do modelo de gestão do SISAR e do conceito de saúde coletiva. O SAA é uma ação de promoção à saúde, mas a eficiência dessa ação depende muito da forma de abordagem do SISAR através da dinâmica de participação e do empoderamento comunitário. A abordagem participativa em ações de promoção à saúde comunitária, respeitando a realidade social, é um

²³ Os quatro eixos do modelo do campo de saúde são: 1) biologia humana, incluindo o ciclo de vida; 2) sistema de organização dos serviços, incluindo as instituições de cuidado a saúde; 3) ambiente, envolvendo o social, físico e psicológico; e 4) estilo de vida que considera padrões de consumo e comportamento de risco.

exemplo da amplitude de dimensões característica dessas ações. Essa abordagem deve ser baseada na capacitação da comunidade em controlar as melhorias na saúde de forma integrada a novas políticas e práticas de saúde.

A difusão de uma inovação na promoção da saúde é a garantia da eficácia da introdução de novas práticas e serviços relacionados à saúde em uma comunidade. A difusão de novas ideias em uma comunidade não ocorre ao acaso, mas é fortemente influenciada pela mudança que essas ideias provocam em atores-chaves em cada comunidade.

Nas localidades estudadas pôde-se observar que alguns atores que estão ligados à promoção da saúde exercem grande influência na localidade. Os agentes comunitários de saúde (acompanhando de perto a saúde de gestantes, crianças e idosos) e agentes epidemiológicos (responsáveis pela vigilância da água armazenada nos domicílios) são os principais atores na promoção da saúde coletiva. Esses profissionais são moradores das localidades nas quais atuam e têm acesso a cada domicílio, assim podendo influenciar na aceitação da inovação trazida pelo SISAR.

A atuação dos agentes comunitários de saúde em Cristais e no Complexo de Itapeim é a grande responsável pelos baixos índices de parasitoses intestinais e prevalência de diarreia infantil, tanto na localidade sem SAA como naquela que o possui. Esses profissionais acompanham o desenvolvimento de todas as crianças da localidade, medindo-as, pesando-as e ministrando medicamento antihelmínticos mensalmente.

Pode-se notar que a ação diferenciada do agente epidemiológico nas localidades estudadas foi uma das causas da notável diferença da qualidade da água armazenada nas casas. No Complexo de Itapeim, os agentes epidemiológicos aplicam pequenas quantidades de cloro nos reservatórios de água domiciliar, as amostras apresentaram, em média, 10,6 UFC por 100 ml de água. Quando comparados com os valores encontrados em Cristais, onde os agentes epidemiológicos não aplicam cloro, mas distribuem pequenos peixes para predarem a larva do *Aedes aegypti*, estes valores chegam a 70,45 UFC por 100 ml de água.

A articulação com esses atores pode trazer o tema da saúde para a realidade sanitária da localidade através da discussão das necessidades, prioridades e no entendimento da importância da água em quantidade e qualidade. Esse entendimento pode ser fundamental para incentivar a participação da comunidade na gestão compartilhada dos SAA. Porém, não foi percebida a identificação do papel desses atores como parceiros na mobilização comunitária, em ambas as localidades. A filiação ao SISAR cria novos atores e novos papéis e responsabilidades. Os presidentes das associações e os operadores tendem a ser o elo entre os funcionários do SISAR e os moradores. O SISAR fornece níveis significativos de autonomia a esses atores, o que pode significar a existência de ligações fracas entre funcionários e gestores locais (BROWN, 2014). A articulação com outros atores, como os agentes epidemiológicos e comunitários de saúde pode fortalecer essas ligações, garantindo a adesão e o controle comunitário e, conseqüentemente, o aumento da eficácia da intervenção na saúde das comunidades.

Não é possível contestar que a participação comunitária em alguns níveis no SISAR, que contribuem para o empoderamento²⁴, pode ser fundamental na garantia da adesão ao SAA e continuidade em seu funcionamento. O entendimento do empoderamento como fundamento para o desenvolvimento comunitário mostra a importância de a comunidade e seus membros serem percebidos como protagonistas de mudanças, uma vez que essa capacidade seja

²⁴ Questão amplamente discutida no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

reconhecida e desenvolvida. O SISAR tende a trabalhar com atores visíveis na comunidade, principalmente os presidentes das associações comunitárias. Essa abordagem pode gerar o perigoso cenário de “empoderar os empoderados” e marginalizar o restante da comunidade, prejudicando a interiorização do papel de co-gestor do SAA por todos beneficiários.

Talvez o ponto de maior fragilidade seja a participação social, primeiramente vista como frequência às reuniões das associações e, depois, como participação efetiva na vida das comunidades. Manter essa participação tem sido considerado um desafio para os diretores e presidentes das associações, e mesmo para vários moradores. A redução da participação após a conquista do sistema de abastecimento pode levar ao enfraquecimento das comunidades e à sua estagnação (FREITAS et al., 2015, p. 83).

A desarticulação com atores importantes na comunidade, como citado anteriormente, limita a ação do SISAR. Não existe interesse da comunidade em participar ou entender a gestão inovadora do SISAR. Esses atores podem ser o elo entre o SISAR e os demais membros da comunidade que não possuem voz ativa. Ensinamentos como funcionamento do hidrômetro e forma de cobrança das contas, que possibilitariam a melhor utilização dos serviços de abastecimento, poderiam ser difundidos pelos agentes epidemiológicos e comunitários de saúde.

No campo da saúde coletiva a participação comunitária é fundamental em ações de promoção à saúde. Apesar do SISAR não articular esta relação nas comunidades, não se pode negar os diversos impactos positivos na saúde advindos da distribuição de água em quantidade e qualidade apropriadas (vide seção de resultados e discussão da dimensão da saúde). Porém, a saúde coletiva é um campo amplo e multidimensional. As melhorias podem ser associadas ao SAA, mas não unicamente. As ações de programas como o PSF, com os agentes comunitários de saúde, são fundamentais na promoção à saúde comunitária e prevenção de doenças *water-borne* e *water-washed*.

O modelo inovador de gestão do SISAR se baseia na parceria com as comunidades através da participação comunitária em seus eixos de atuação como forma de garantir o empoderamento. Existe a divisão de responsabilidades entre as instituições que estão ativamente ligadas ao saneamento rural do Ceará - SISAR, GESAR/CAGECE e associações comunitárias. Isso cria uma relação diferenciada entre a comunidade filiada e a figura de prestadora do serviço de distribuição de água, o SISAR. Os moradores passam a não ser tidos como meros clientes, mas como co-gestores do SAA. A compartimentalização das atividades de gestão é o pilar que sustenta o empoderamento da comunidade que passa a ter poder de decisão. A população assume responsabilidades individuais e coletivas na manutenção, operação e gestão do SAA, afim de garantir a qualidade do abastecimento de água.

Esse modelo possui algumas fragilidades que foram destacadas no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2, o Produto 2.1. A participação popular, após a filiação ao SISAR e início do funcionamento do SAA, é difícil de ser mantida. Essa é uma das principais dificuldades enfrentada pelo SISAR. O êxodo dos mais jovens agrava esse cenário. As mudanças trazidas pelo SISAR muitas vezes não são suficientes para manter os mais jovens nas comunidades e desenvolver novas lideranças locais. A diminuição da participação popular pode levar a estagnação e enfraquecimento do associativismo comunitário.

Conclusões

A pesquisa realizada nas comunidades intervenção e controle possibilita entender melhor os impactos da implantação do SAA pelo SISAR e sua inovação através da gestão comunitária. As avaliações nas dimensões técnica e infraestrutural do SAA e do esgotamento sanitário e nas dimensões econômico-financeira e de saúde do SAA permitiram chegar às seguintes conclusões:

- Em ambas as comunidades avaliadas existe uma situação de baixo consumo *per capita*. Entrementes, para a comunidade sem SAA a proporção deste grupo é significativamente maior.
- Apesar do consumo *per capita* ser significativamente superior na comunidade com SAA gerido pelo SISAR, esta diferença poderia ser ainda maior caso ocorresse a implantação de estruturas intradomiciliares nos domicílios que não a possuem e com a difusão do funcionamento da estrutura de medição (hidrômetro) e do sistema de cobrança.
- Em ambas as comunidades existe um comprometimento da renda familiar para o acesso à água acima dos 3% preconizados pelo RDH, porém, para a comunidade de Cristais, a proporção da população que compromete acima do valor recomendado é maior.
- A relação entre o valor desembolsado nos domicílios para ter acesso à água e o valor gasto para obter produtos utilizados para a alimentação, higiene e limpeza são significativamente diferentes entre a comunidade intervenção e controle, principalmente para a faixa superior a 10%.
- A existência do esgotamento sanitário (banheiro domiciliar) não condiciona o uso da infraestrutura, pois foi verificado um grupo de domicílios que mesmo possuindo banheiro algum membro da família defeca a céu aberto.
- O custo médio da água, comparando o custo da água nas principais fontes de abastecimento nas duas comunidades, água transportada por terceiros em Cristais e a água proveniente do SAA no Complexo de Itapeim, pode ser um fator que exemplifica a forte desigualdade entre as comunidades estudadas, tanto em relação aos volumes de consumo *per capita* quanto aos elementos da dimensão econômico-financeira.
- A diferença nos volumes de água consumidos nas duas comunidades demonstra mudanças nos hábitos de higiene. Os maiores volumes de água usados em atividades de higiene pessoal e doméstica são um importante fator na prevenção de doenças *water-washed*.
- É significativa a diferença do custo *per capita* para o acesso à água entre as comunidades intervenção e controle, o que sugere a possibilidade de esta diferença ser maior do que o valor de amortização *per capita* para implantação de um SAA em Cristais.
- Apesar de ser um impulso para a frente uma comunidade rural ter um SAA gerido pelo SISAR, outras ações (infraestruturais ou não) far-se-ão necessárias para ampliar o avanço no acesso à água como preconiza a definição da ONU de direito humano à água.
- A estrutura de cobrança tarifária do SISAR deve ser reestruturada de forma a reduzir o comprometimento da renda familiar, principalmente dos domicílios desprovidos do mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas.
- A valorização da água de fonte fluviométrica (água de chuva) é uma presença contínua nas comunidades pesquisadas, o que aventa a hipótese de que mesmo com a existência

de SAA a população rural beneficiada manterá a utilização desta água como fonte principal para usos nobres, como beber, cozinhar e escovar os dentes.

- A atuação dos Agentes Comunitários de Saúde é de extrema importância na promoção e proteção da saúde nas duas comunidades estudadas. A mudança do paradigma da saúde que passa a ser centrada em ações comunitárias de prevenção deve ser tomada em conjunto com a construção do SAA como causa dos:
 - baixos níveis de contaminação parasitológica;
 - baixos índices de prevalência de diarreia;
 - índices nutricionais próximos aos valores de referência estabelecidos pela OMS.
- A forma de gestão inovadora do SISAR, que busca o empoderamento através da participação comunitária, pode ser um importante fator na garantia da adesão ao SAA pela maior parte da comunidade. Para a saúde coletiva a universalização do serviço pode ser determinante no sucesso da promoção à saúde.
- Apesar de buscar o empoderamento, o SISAR não consegue se articular com atores importantes nas comunidades que poderiam contribuir com a maior participação comunitária, como os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes Epidemiológicos, podendo assim aumentar a efetividade das ações do SISAR.

Referências

- ALMEIDA, N. *et al. Introdução à epidemiologia*. Rio de Janeiro: Messi, 2002.
- ALMEIDA-FILHO, N. *O que é saúde?*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011.
- ANDRADE, F. M. *O Programa de Saúde da Família no Ceará*. Fortaleza, 1998. 150 p.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 21st ed. American Public Health Association. Washington, DC. Part, 2005.
- BATAGELLO, R; BENEVIDES, L; POTILLO, J.A.C. *Conselhos de Saúde: controle social e moralidade*. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 20, n.3, p. 365-376. 2011.
- BLACK, R. *et al. Where and why are 10 million children dying every year?* Lancet;361:2226–34, 2003.
- BOSCHI, C. *et al. Estimating child mortality due to diarrhoea in developing countries*. Bull World Health Organ, 86:710–17, 2008.
- BRASIL, Ministério das Cidades. *Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB*, 2014. Disponível em: <www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/plansab_06-12-2013.pdf>. Acesso em: 3 out. 2014.
- BRASIL. Constituição Federal da República. Brasília: Governo Federal, 1988.
- BRASIL. Lei Orgânica da Saúde 8080. 19 de Setembro de 1990.
- BRASIL. Lei Orgânica da Saúde 8142. 28 de dezembro de 1990.
- BRASIL. Portaria 2.914 do Ministério da Saúde. 12 de dezembro de 2011.
- BRITTO, A. L. N. P, *et al. Da fragmentação à articulação: a política nacional de saneamento e seu legado histórico*. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 14, 2012, 1: 65-83.
- BROWN, C. *Un système communautaire de la gestion de la ressource en eau: approche sociotechnique de l'innovation*. 2014. 102 f. Dissertação (M2 PEPS) - Politiques Environnementales et Pratiques Sociales, Université Toulouse, França. 2014.
- BROWN. J.; CAIRNCROSS S.; ENSINK, J.H.J. *Water, sanitation, hygiene and enteric infections in children*. Arch Dis Child; 0:1–6, 2013.
- CAIRNCROSS, S. *et al. Evaluation for village water supply planning*. Grã Bretanha. The Pitman Press, 1980.
- CAIRNCROSS, S.; FEACHEM, R. *Environmental health engineering in the tropics: an introductory text*. John Wiley & Sons Ltd., 1993.
- CAIRNCROSS, S.; HUNT, S.; BOISSON, K.; BOSTOEN, V.; CURTIS, I.; FUNG, C.; SCHMIDT, W. *Water, sanitation and hygiene for the prevention of diarrhoea*. Int J Epidemiol 39 p. 193-205, 2010.
- CARVALHO, S.R. *Saúde coletiva e promoção da saúde: Sujeito e mudança*. São Paulo: Hucitec; 2008

CEPAL- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. *PANORAMA social de América Latina*: 2013, Nueva York : Naciones Unidas, 2013.

COTTA, R.; CAMPOS, A.; MENDONÇA, E.; COSTA, G.; MACHADO, J.; SILVA, R.; SIQUEIRA, R.; LEÃO, R.; REIS, R. *Políticas de saúde. Desenhos, modelos e paradigmas*. Viçosa: Ed. UFV, 2013.

DESAFIO - relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1).

DIÓGENES, M.F.P.N. *O Conselho Estadual de saúde do Ceará na definição das políticas públicas de saúde: discursos e práticas*. 2003. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2003.

DOWBOR, L. *Desenvolvimento Local e Apropriação dos Processos Econômicos*. Revista do IEB (USP), São Paulo, n. 50, 2010, p. 99-112. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L6lamsZKLHsJ:www.revistas.usp.br/rieb/article/download/34661/37399+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em: 16 dez. 2014.

GARRIDO, J. *et al. Estudo de modelos de gestão de serviços de abastecimento de água no meio rural no Brasil*. Banco Mundial. Brasília, junho 2011. 166 p.

GOMES, K.O. *et al. Atenção primária à saúde - a “menina dos olhos” do SUS: sobre as representações sociais dos protagonistas do Sistema Único de Saúde*. Cien. Saúde Coletiva, v16, Supl. 1, o 881-8892, 2011.

GOVERNO FEDERAL DO CEARÁ. Municípios Cearenses. Disponível em: <<http://www.ceara.gov.br/municipios-cearenses>>. Acesso em: 14 dez 2014.

GOYA, N. *O SUS que funciona em municípios do Ceará*. Fortaleza, 1996. 170 p.

HANJARA, M.; GIGHUKI, M. *Investments in agricultural water management for poverty reduction in Africa: case studies of Limpopo, Nile and Volta river basins*. Natural Resources Forum 32: 185–202. 2008.

HELLER, L. *Saneamento e saúde*. Brasília: OPAS - Organização Pan-americana da Saúde, 1997, 97p.

HELLER, L. *Relationship between health and environmental sanitation in view of the development*. Ciência & Saúde Coletiva, 3(2): 73-84. 1998.

HELLER, L. *Política pública e gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e suas interfaces: a perspectiva da saúde pública*. In: HELLER, L & CASTRO, ESTEBAN, J. (organizadores). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 179-195.

HELLER, Léo e CASTRO, José Esteban (organizadores). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 53-75.

HOWARD, G.; BARTRAM, J. *Domestic water quantity, service level, and health*. Geneva: World Health Organization, 2003.

HUNTER, P., MacDONALD, A.M., CARTER, R.C. *Water supply and health*. PLoS Medicine. vol. 7, no. 11 pp. 1 - 9, 2010.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - *Censo demográfico de 1991*. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - *Censo demográfico de 2000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -*Censo Demográfico 2010*. Disponível em:<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230350&search=||info%0E1ficos:-informa%0E7%0F5es-completas>>. Acesso em: 14 dez. 2014.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –*Censo Demográfico 2010*. Resultados da Amostra - Famílias e Domicílios. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010FD.asp?o=15&i=P>> Acesso em: 26 set. 2014.

IRC - International Water and Sanitation Centre - Annual Report - New Focus, Revitalised Efforts; 2012. Disponível em:<<http://www.reporting.irc.nl/page/79724>>. Acesso em: 10 dez. 2014

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Planejamento e Políticas Públicas. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/72/82>> Acesso em 20 nov. 2014

MAJURU, B.; JAGALS, P.; HUNTER, P. R. *Assessing rural small community water supply in Limpopo, South Africa: Water service benchmarks and reliability*. Science of the Total Environment, v. 435, p. 479-486, 2012.

MELEG, A. *SISAR: a sustainable management model for small rural decentralized water and wastewater systems in developing countries*. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 2(4),2012, 291-300.

MENDES, E.V. *Uma agenda para a saúde*. São Paulo: Hucitec, 2006.

MINKLER, M. *Community organization and community building in health service organizations*. Gaithersburg: Rutgers University Press, 1998.

MINKLER, M. *Improving health through community organization*. In: GLANZ, K.; RIMER, B.K.; VISWANATH, K. (editores). *Health behavior and health education: theory, research and practice*. São Francisco: Jossey-Bass, 2008.

NETO, V. S. de A. *Análise do SISAR como uma alternativa financeiramente sustentável para o saneamento rural no Ceará*. 2011. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Curso de Pós-graduação em Economia – mestrado profissional – da Universidade Federal do Ceará. 2011.

NUTBEAM, D.; HARRIS, E.; WISE, M. *Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories*. Austrália: McGraw-Hill, 2010.

ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: <<http://www.objetivosdomilenio.org.br/mortalidade/>> - Acesso em: 16 dez. 2014.

OMS - Organização Mundial da Saúde. *World Health Report*. WHO, Geneva. 2005.

OMS - Organização Mundial da Saúde. *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks*. Geneva: World Health Organization, 2009.

PAIM, J.; ALMEIDA-FILHO, N. *A crise na saúde pública e a utopia da saúde coletiva*. Salvador: Casa da Saúde, 2000.

PELLIANO, A. M. *Programa de Saúde da Família*. In: SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 1., 1999, Brasília, DF. Relatório Final. Brasília, DF, 1999.

PRINCE, A. A. *Análise de experiências relevantes e sustentáveis na elaboração, implementação e gestão de projetos e serviços de saneamento básico em localidades urbanas de pequeno porte em áreas rurais no Brasil*. A experiência do Estado do Ceará. Brasília: SEPURB, 1999. 60p.

PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano. 2006. 1101 p.

REZENDE, S, et al. Integrando Oferta e Demanda de Serviços de Saneamento: análise hierárquica do panorama urbano brasileiro no ano 2000. Engenharia Sanitária e Ambiental. v. 12. N° I - jan/mar 2007, 90-101.

REZENDE, S. C. e HELLER, L. *O saneamento no Brasil: políticas e interfaces*. Belo Horizonte. Editora da UFMG, 2008. 387 p. (2ª ed. Rev e ampliada).

REZENDE, S. C.; WAJNMAN, S.; CARVALHO, J. A. M.; HELLER, L. *Integrando oferta e demanda de serviços de saneamento: análise hierárquica do panorama urbano brasileiro no ano 2000*. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 12, p. 90-101, 2007.

ROCHA, W. S. *Estudo de Caso do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) no Brasil*. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Setor de infraestrutura e meio ambiente. NOTA TÉCNICA # IDBTN-589, julho 2013. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Sisar%20251113c%20(1).pdf>. Acesso em: 16 dez 2014.

ROGERS, E.M. *Diffusion of innovation*. Nova Iorque: Free Press, 2003.

ROTHMAN, J. *Approaches to community interventions*. In: ROTHMAN, J.; ERLICH, J.L.; TROPMAN, J.E. (editores). *Strategies of community interventions*. Itasca: Peacock Publishers, 2001.

SALIBA, N.; MUIMAZ, S.; FERREIRA, N.; CUSTÓDIO, L. *Conselhos de saúde: conhecimento sobre as ações de saúde*. Rev. adm. pública. 43(6), p.:1369-1378. 2009.

SCHMIDT, W. et al. *Weight-for-age z-score as a proxy marker for diarrhoea in epidemiological studies*. J Epidemiol Community Health 64(12): 1074-1079, 2010.

SCHMIDT, W.; et al. *Epidemiological methods in diarrhoea studies--an update*. International Journal of Epidemiology 40(6): 1678-1692, 2011.

SDSN -Rede de Soluções para Desenvolvimento Sustentável. *Uma Agenda de Ação para o Desenvolvimento Sustentável*. RELATÓRIO PARA O SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, 2013, 55p.

SILVA, V. H. M. C. *Determinantes do acesso aos serviços de saneamento básico no Ceará: o caso do esgotamento sanitário*. In: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/textos_discussao/TD_64.pdf Acesso em: 23/06/2013.

(texto para discussão número 64 – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

STARFIELD, B. *Primary care: concept, evaluation, and policy*. New York: Oxford University, 1992. p. 25-40.

SZKLO, M.; JAVIER, F. *Epidemiology beyond the basics*. Gathersburg, M.D. Aspen Publishers, 1999.

TEIXEIRA, S. *Retomar o debate sobre a reforma sanitária para avançar o sistema único de saúde (SUS)*. Rev. adm. empresas. vol.49, n.4, 2009.

TORANZOS, G.A.; McFETERS, E.G. *Detection of indicator microorganisms in environmental fresh waters and drinking waters*. p. 184-194. In Hurst, C. et al. (editores), *Manual of environmental microbiology*. American Society for Microbiology, Washington, 1997.

VALLA, V. V.; ASSIS, M.; CARVALHO, M. *Participação Popular e os Serviços de Saúde: O Controle Social como Exercício da Cidadania*. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, 1993.

WATER AND ENVIRONMENTAL HEALTH AT LONDON AND LOUGHBOROUGH – WELL. *Guidance manual on water supply and sanitation programmes*. WEDC, Loughborough, UK, 1998.

Apêndice

Apêndice 1: Questionário:

Recebeu banheiro:	Etapa:	Caso ou Controle:
0-Sem informação 1-Não 2-Sim	0-Antes (A) 1-Depois (D)	0-caso 1-controle

Localidade:	Crianças até 5 anos:	Número do questionário:
Um dígito (de zero a nove)	0-Não possui 1-possui	Quatro dígitos (de zero a nove)

Número do questionário (nove dígitos): _ _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _

Identificação da residência

Nome do entrevistado: _____
Idade do entrevistado: _____ Sexo do entrevistado: (1) Homem / (2) Mulher
Número da casa-/ FNS _____ Município: _____
Entrevistador: _____ Data da entrevista: ____/____/____
Não participou/desistiu () Início da entrevista: _____
(Hora) _____

Participação e Importância do acesso À água e ao banheiro

PERCEPÇÃO SOBRE A ÁGUA E O BANHEIRO

(A)2.1 Como a chegada da água tratada vai melhorar sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
- Mais conforto
- Mais dinheiro
- Mais saúde

[998]NSR

[999]NQR

(A)2.2 Como você acha que a construção do banheiro vai melhorar sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
- Mais conforto
- Mais privacidade
- Mais saúde

[997] NSA (a casa já tem banheiro ou não vai receber o banheiro)

[998]NSR

[999]NQR

(D)2.3 Depois da chegada da água o que melhorou na sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
 Mais conforto
 Mais dinheiro
 Mais saúde

[997]NSA

[998]NSR

[999]NQR

(D)2.4 Depois da construção do banheiro o que melhorou na sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
 Mais conforto
 Mais privacidade
 Mais saúde

[997]NSA (a casa já tinha banheiro ou não recebeu banheiro)

[998]NSR

[999]NQR

Características do domicílio (PARTE 1):

3.1 Quanto tempo a família mora nesta casa?

|____|____| anos |____|____| meses

3.2 As pessoas desta casa moram só aqui nesta comunidade? (*estimular se necessário*)

1-Sim;

2- Não. (*No caso de compartilhar, perguntar se*):

()Permanece alguns dias da semana nesta casa - quantos: _____

()Permanece nesta casa apenas parte do mês - quantos dias: _____

()Permanece apenas alguns meses do ano nesta casa, quantos: _____

3.3 De quem é esta casa?

1 - Próprio, de algum morador da casa - já paga

2 - Próprio, de algum morador da casa - ainda pagando

3 - Alugado

4 - Cedido por empregador

5 - Cedido de outra forma - especificar: _____

6 - Outra condição - especificar: _____

998 - NSR

999 - NQR

3.4 Quantos cômodos existem nesta casa? (perguntar)
[_____] (Inclusive banheiro e cozinha, porém não considere como cômodo: corredores, varandas abertas, garagem e outros compartimentos para fins não residenciais)

3.5 Quantos cômodos servem de dormitório para os moradores?
[_____]

3.6 Quantos banheiros que só vocês usam nesta casa?
[_____] (Inclusive os localizados fora da casa, no terreno ou na propriedade)

3.7 O que a família faz com o lixo desta casa? (múltipla) e outra?
[] 1 - Coletado diretamente por serviço de limpeza
[] 2 - Colocado em caçamba de serviço de limpeza
[] 3 - Queimado (na propriedade)
[] 4 - Enterrado (na propriedade)
[] 5 - Jogado em terreno baldio ou logradouro
[] 6 - Jogado em rio
[] 7 - Tem outro destino

3.8 - O material nas paredes externas é: (*perguntar só se necessário*)

- 1 - Alvenaria com revestimento
- 2 - Alvenaria sem revestimento
- 3 - Madeira apropriada para construção (aparelhada)
- 4 - Taipa revestida
- 5 - Taipa não revestida
- 6 - Madeira aproveitada
- 7 - Palha
- 8 - Outro material, especificar: _____

3.9. Qual o material de cobertura da casa? (*perguntar só se necessário*)

- 1. Laje de concreto
- 2. Brasilite (Telha de amianto)
- 3. Telha colonial
- 4. Telha de barro
- 5. Telha de zinco
- 6. Madeirite, compensado
- 7. Palha (sapê)
- 8. Outro
(*especificar*) _____

3.10. Qual o material do piso da casa? (*perguntar só se necessário*)

- 1. Cimentado
- 2. Madeira
- 3. Cerâmica
- 4. Terra batida
- 5. Outro (*especificar*) _____

3.11 Quais bens a família possui? (*resposta múltipla*)

1. Geladeira
2. Fogão a gás
3. Televisão
4. Parabólica
5. TV a cabo/satélite
6. DVD
7. Aparelho de som
8. Rádio
9. Telefone celular
10. Telefone fixo
11. Computador
12. Computador com acesso à internet
13. Tanquinho de lavar roupas
14. Máquina de lavar roupas
15. Motocicleta para uso particular
16. Carro para uso particular
17. Micro-ondas
18. Outros. *Especificar* _____
998. NSR
999. NQR

3.12 Quanto a família gasta por mês com:

	Tipo	Valor R\$	Não Tem	NSR	NQR
1.	Energia Elétrica				
2.	Água				
3.	Gás, carvão e lenha				
4.	Supermercado (Alimentação, Higiene e Limpeza)				
5.	Animais (Doméstico ou Criação)				
6.	Transporte				
7.	Aluguel				
8.	Remédio				
9.	Funcionários				
10.	Outros. <i>Especificar</i> _____				
11.	Outros. <i>Especificar</i> _____				
12.	Outros. <i>Especificar</i> _____				

[998]NSR

[999]NQR

3.13- A família possui animais de criação (que não são domésticos)? *Em caso afirmativo:* quais e quantos? (*estimulada*)

1. Sim. Quantos:

- Gado: ... cabeças
- Cavalos: ... cabeças
- Burro: ... cabeças
- Cabras: ... cabeças
- Ovelhas: ... cabeças
- Porcos (bacurin/barrão): ... cabeças
- Aves: ... cabeças
- Outro (especificar): cabeças

2. Não

998. NSR

999. NQR

3.14- A família possui terra?

1. Sim : i)Onde: () Junto ao terreno, onde está a casa
() Em outro local
() Junto ao terreno da casa e em outro local

2. Não

998. NSR

999. NQR

3.15 – Quanto que a família ganha de DINHEIRO por mês?

1. Nada (R\$ 0,00)
2. Até $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo (R\$ 181)
3. Mais de $\frac{1}{4}$ (um quarto) até meio salário mínimo (de R\$ 181 a R\$ 362)
4. Mais de meio até 01 salário mínimo (de R\$ 362 a R\$ 724)
5. Mais de 01 até 02 salários mínimos (de R\$ 724 a R\$ 1.448)
6. Mais de 02 até 03 salários mínimos (de R\$ 1.448 a R\$ 2.172)
7. Mais de 03 até 04 salários mínimos (de R\$ 2.172 a R\$ 2.896)
8. Mais de 04 até 05 salários mínimos (de R\$ 2.896 a R\$ 3.620)
9. Mais de 05 até 06 salários mínimos (de R\$ 3.620 a R\$ 4.344)
10. Mais de 06 até 07 salários mínimos (de R\$ 4.344 a R\$ 5.068)
11. Mais de 07 até 08 salários mínimos (de R\$ 5.068 a R\$ 5.792)
12. Mais de 08 até 09 salários mínimos (de R\$ 5.792 a R\$ 6.516)
13. Mais de 09 até 10 salários mínimos (de R\$6.516 a R\$ 7.240)
14. Mais de 10 salários mínimos (mais de R\$ 7.240)

998. NSR

999. NQR

4. abastecimento de água

QUANTIDADE, USOS, CONDIÇÕES, TEMPO E CUSTOS PARA ACESSO A ÁGUA

(A)4.1 - Qual a estação que estamos hoje: (estimulada)

1- Inverno

2- Verão

Antes da implantação do SAA – No inverno): Ler: “As questões a seguir são referentes às condições de acesso a água no inverno”

Nº	Questão	(A) 4.2	(A) 4.3	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno? (estimular se necessário)	4.3.1 A água do/da {ler as águas marcadas - 4.2} é usada para beber, e cozinhar?	4.3.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exercício			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garraão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique:			
16	Outra. Especifique:			

	Questão	Replicar (A) 4.2	(A) 4.4	(A) 4.5
Nº	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno?	A qualidade da água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.2}</i> é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.2}</i> ? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA 998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			

N°	Questão	Replicar (A) 4.2	(A) 4.6		(A) 4.7	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno?	Qual o consumo de água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.2}</i> por semana		Paga para ter água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.2}</i> ? <i>No caso de se pagar:</i> qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.6.1 Semanal (L)	4.6.2 Não Sabe	4.7.1 Valor (R\$)	4.7.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
1	Água mineral (garrafão)					
1	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2]					
2	[3] [4] [5]					
1	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
3						
1	Poço raso					
4						
1	Outra.					
5	Especifique:					
1	Outra.					
6	Especifique:					

N°	Questão	Replicar(A) 4.2	(A) 4.8	(A) 4.9	(A) 4.10	
			A família busca água no/na {ler as <i>águas marcadas - 4.2</i> }?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na {ler as <i>águas marcadas na 4.8</i> }?	4.10.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na {ler as <i>águas marcadas na 4.8</i> }?	4.10.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na {ler as <i>águas marcadas na 4.8</i> }?
			1- sim 2- não	N° de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique:					
16	Outra. Especifique:					

(A) 4.11 No inverno, o que você faz com todas as águas que tem: (*estimulada e múltipla*)

1. Lavar vasilhas
 2. Tomar banho
 3. Lavar roupa
 4. Jogar no aparelho ou privada
 5. Água para limpeza da casa
 6. Água para animais domésticos beberem.
 7. Água para animais que não são domésticos.
 8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
 9. Algum outro uso - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.12 No inverno, quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa
 2. Os homens (adultos) da casa
 3. Os Jovens da casa entre 15 e 18
 4. Crianças menores de 15 anos
 5. Paga alguém para buscar
 6. Não busca água
- 998 NSR
999. NQR

Antes da implantação do SAA - no Verão ler: “As questões a seguir são referentes às condições de acesso a água no verão”

N°	Questão	(A) 4.13	(A) 4.14	
			4.14.1 A água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.13}</i> é usada para beber, e cozinhar?	4.14.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão? (estimular se necessário) (no caso das águas serem as mesmas do inverno, ir para a questão 4.24)		
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			

	Questão	Replicar (A) 4.13	(A) 4.15	(A) 4.16
Nº	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão?	A qualidade da água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> } é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> ? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA 998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			

N°	Questão	Replicar (A) 4.13	(A) 4.17		(A) 4.18	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão?	Qual o consumo de água do/da {ler as águas marcadas - 4.13} por semana?		Paga para ter água do/da {ler as águas marcadas - 4.13}? <i>No caso de se pagar:</i> qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.17.1 Semanal (L)	4.17.2 Não Sabe	4.18.1 Valor (R\$)	4.18.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
10	Água mineral (garrafão)					
11	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
12	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
13	Poço raso					
14	Outra. Especifique:					
15	Outra. Especifique:					

N°	Questão	Replicar(A) 4.13	(A) 4.19	(A) 4.20	(A) 4.21	
			A família busca água no/na <i>{ler as águas marcadas - 4.13}</i> ?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na <i>{ler as águas marcadas na 4.19}</i> ?	4.21.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na <i>{ler as águas marcadas na 4.19}</i> ?	4.21.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na <i>{ler as águas marcadas na 4.19}</i> ?
		Qual a água que tem na sua casa, no verão?	1- sim 2- não	N° de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique:					
16	Outra. Especifique:					

(A) 4.22 No verão, o que você faz com todas as águas que tem (*estimulada e múltipla*)

1. Lavar vasilhas
2. Tomar banho
3. Lavar roupa
4. Jogar no aparelho ou privada
5. Água para limpeza da casa
6. Água para animais domésticos beberem.
7. Água para animais que não são domésticos (criações).
8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
10. outros - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.23 No verão, quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa (ir para pergunta 4.36)
5. Paga alguém para buscar (ir para pergunta 4.36)
2. Os homens (adultos) da casa (ir para pergunta 4.36)
6. Não busca água (ir para pergunta 4.36)
3. Os jovens da casa entre 15 e 18 (ir para pergunta 4.36)
998. NSR (ir para pergunta 4.36)
4. Crianças menores de 15 anos (ir para pergunta 4.36)
999. NQR (ir para pergunta 4.36)

(A) 4.24 No verão os usos da água, os volumes consumidos e os valores pagos são os mesmos do inverno?

1. Sim
2. Não (*retornar para a questão 4.14*)

Após a implantação do SAA²⁵

Nº	Questão	(D) 4.25	(D) 4.26	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa? (estimular se necessário)	4.26.1 A água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> } é usada para beber, e cozinhar?	4.26.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garraão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			
17	SISAR (consumo mensal)			

²⁵ As tabelas a seguir foram divididas em três partes para facilitar a sua visualização no tablet.

	Questão	Replicar (D) 4.25	(D) 4.27	(D) 4.28
N°	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	A qualidade da água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.25}</i> é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> ? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exercício			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garraão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique:			
16	Outra. Especifique:			
17	SISAR (consumo mensal)			

N°	Questão	Replicar (D) 4.25	(D) 4.29		(D) 4.30	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	Qual o consumo de água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.25}</i> por semana. (<i>SISAR consumo mês</i>)		Paga para ter água do/da <i>{ler as águas marcadas - 4.25}</i> ? <i>No caso de se pagar</i> : qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.29.2 Semanal (L)	4.29.3 Não Sabe	4.30.1 Valor (R\$)	4.30.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
11	Água mineral (garrafão)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					
17	SISAR (consumo mensal)					

N°	Questão	Replicar(D) 4.25	(D) 4.31	(D) 4.32	(D) 4.33	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	A família busca água no/na { <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> }?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?	4.33.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?	4.33.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?
			1- sim 2- não	N° de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					
17	SISAR (consumo mensal)					

(D) 4.34 (No caso de não estar ligado ao SISAR- NSA) A chegada da água tratada aumentou ou trouxe melhorias na renda da família? (pode marcar mais de uma)?

1. Não.
2. Sim. Quais: () criação animais, () cultivo plantas () outras
997. NSA – Mudou há pouco tempo
998. NSR
999. NQR

(D) 4.35 O que você faz com todas as águas que tem (*estimulada e múltipla*)

1. lavar vasilhas
2. Tomar banho
3. Lavar roupa
4. Jogar no aparelho ou privada
5. Água para limpeza da casa
6. Água para animais domésticos beberem.
7. Água para animais que não são domésticos (criações).
8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
11. Outros - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.36 Quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa
2. Os homens (adultos) da casa
3. Os jovens da casa entre 15 e 18
4. Crianças menores de 15 anos
5. Paga alguém para buscar
6. Não busca água
998. NSR
999. NQR

INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DA CASA

4.37 Tem caixa d'água na casa? *Em caso positivo, pergunte:* Onde ela fica?

1. Sim. A caixa d'água fica no chão
2. Sim. A caixa d'água fica em um local elevado
3. não. A água é guardada em outro lugar (tambor, balde ou vasilha)
998. NSR
999. NQR

4.38 Quantas vezes você ou alguém de sua família costuma esvaziar e lavar (a caixa d'água ou tambor, balde, vasilha)?

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Diário | 6. Semestral |
| 2. Semanal | 7. Anual |
| 3. Quinzenal | 8. Outro – (especificar) _____ |
| 9. Nunca lavei a caixa, tambor, balde ou vasilha | |
| 4. Mensal | |
| 5. Trimestral | 998. NSR |
| | 999. NQR |

4.39 A casa possui pontos de encanamento e torneiras (pontos de água)? *Em caso positivo, pergunte:* Onde e quantas? (pode marcar mais de uma)

1. No banheiro- inclui aparelho com descarga e chuveiro -Quantidade de torneiras: _____
2. Área de serviço Quantidade de torneiras: _____
4. Na cozinha Quantidade de torneiras: _____
8. No quintal Quantidade de torneiras: _____
16. Outro local. (especificar) _____ Quantidade de torneiras: _____
32. Não possui

(D) 4.40 Foi feita alguma melhoria na casa depois da chegada da água? (*múltipla e estimulada se necessário*)

1. Construção do banheiro (recursos próprios)
2. Recebeu banheiro do Projeto São José
3. Pia de cozinha
4. Chuveiro
5. Vaso sanitário
6. Tanque de lavar roupa
7. Descarga
8. Lavatório
9. Caixa d'água
10. Não fez melhoria
11. Outros (*especificar*): _____
997. NSA- mora há pouco tempo na casa
998. NSR
999. NQR

PERCEPÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

(D) 4.41 Quais mudanças ocorreram depois da chegada da água na comunidade? (*estimulada e múltipla*)

1. Aumentou a quantidade de água usada pela família
2. Melhorou a qualidade da água usada pela família
3. Melhorou a regularidade da chegada da água na casa da família
4. Diminuiu o custo para ter água

5. Aumentou o custo para ter água
 6. Diminuiu a necessidade de carregar água
 7. Eliminou a necessidade de carregar água
 8. Não trouxe mudança
 9. Outros (descrever)_____
997. NSA- mora há pouco tempo na casa
998. NSR
999. NQR

4.42 A família está satisfeita com a situação da água: (*estimulada*)

1. Muito satisfeita
 2. Satisfeita
 3. Não está nada satisfeita
998. NSR
999. NQR

(D) 4.43 Falta água do SISAR na sua casa? **Se sim:** De quanto em quanto tempo falta? (*se sim estimular*)

1. Não nunca falta
 2. Sim, falta algumas horas quase todos os dias
 3. Sim, falta algumas horas no mês
 4. Sim, falta alguns dias no mês
 5. Sim, falta alguns dias no ano
997. NSA - Não está ligado a rede do SISAR
998. NSR
999. NQR

INFORMAÇÕES SOBRE A ÁGUA DE BEBER

4.44 Sua família tem alguma reclamação da água que usa para beber? (*múltipla, se SIM estimular*)

1. Não há queixas
 7. Outros (especificar)_____
2. A água tem cor
998. NSR
999. NQR
4. Água com cheiro (que não o de cloro)
 5. A água tem cheiro de cloro
 6. A água tem sabor de cloro
3. Água com sabor (que não o de cloro)

4.45 A família faz algum tratamento da água que usa para beber?

1. Sim
2. Não (*ir para a pergunta 4.47*)
998. NSR (*ir para a pergunta 4.47*)
999. NQR (*ir para a pergunta 4.47*)

4.46 Como sua família trata a água para beber?

1. Só filtração (filtro caseiro)
2. Só cloração (água sanitária/cloro)
3. Filtração seguida de cloração
4. Cloração seguida de filtração
5. Coar
6. coar e clorar
7. Só fervura
8. Outro (especificar) _____
998. NSR
999. NQR

4.47 Como a água utilizada para beber é retirada (da cisterna, caixa d'água, vasilha ou torneira)? (*estimulada e múltipla*)

1. Torneira
2. Caneco ou balde
3. Bomba manual
5. Outro (especificar): _____
997. NSA
998. NSR
999. NQR

4.48 Onde a família guarda a água para beber? (*múltipla e estimulada se necessário*)

1. No filtro, () com vela () sem vela
2. Potes de barro
3. Garrafas
4. Jarra
5. Em latas/panela
6. Em baldes/bacias ou tambores
7. Em caixa d'água sem tampa
8. Em caixa d'água com tampa
9. Outro (especificar) _____

ALTERAÇÃO NO TEMPO DE ACESSO A ÁGUA

(D) 4.49 Com a recente chegada da água a sua família acha que ganhou mais tempo para:
(múltipla e se sim estimular se necessário)

1. Não ganhou mais tempo
2. Cuidar da casa
3. Cuidar dos filhos
4. Trabalhar em casa
5. Descansar
6. Trabalhar fora
7. Lazer
8. Estudar
9. Outros
997. NSA- mora a pouco tempo ou não esta ligado
998. NSR
999. NQR

PERCEPÇÃO SOBRE CUSTOS PARA ACESSO E DISPONIBILIDADE DE PAGAMENTO

(D) 4.50 Se você não tivesse água tratada até quanto pagaria para ter?

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. De 0 a 05 reais | 11. De 90 a 100 reais |
| 2. De 05 a 10 reais | 12. De 100 a 110 reais |
| 3. De 10 a 20 reais | 13. De 110 a 120 reais |
| 4. De 20 a 30 reais | 14. De 120 a 130 reais |
| 5. De 30 a 40 reais | 15. De 130 a 140 reais |
| 6. De 40 a 50 reais | 16. De 140 a 150 reais |
| 7. De 50 a 60 reais | 17. De 150 a 160 reais |
| 8. De 60 a 70 reais | 18. Acima de 160 reais |
| 9. De 70 a 80 reais | 19. Não está disposto a pagar |
| 10. De 80 a 90 reais | 998. NSR |
| | 999. NQR |

(A) 4.51 Quando tiver água tratada em casa, você acha que pode pagar até quanto ?

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. De 0 a 05 reais | 11. De 90 a 100 reais |
| 2. De 05 a 10 reais | 12. De 100 a 110 reais |
| 3. De 10 a 20 reais | 13. De 110 a 120 reais |
| 4. De 20 a 30 reais | 14. De 120 a 130 reais |
| 5. De 30 a 40 reais | 15. De 130 a 140 reais |
| 6. De 40 a 50 reais | 16. De 140 a 150 reais |
| 7. De 50 a 60 reais | 17. De 150 a 160 reais |
| 8. De 60 a 70 reais | 18. Acima de 160 reais |
| 9. De 70 a 80 reais | 19. Não está disposto a pagar |
| 10. De 80 a 90 reais | 998. NSR |
| | 999. NQR |

4.52 (*No caso de não pagar NSA*) O valor gasto para ter água (considerar todas as águas) é: (*estimulada*)

1. Barato
 2. Razoável
 3. Caro
997. NSA- No caso de não pagar
998. NSR
999. NQR

(D) 4.53 (*No caso de não estar ligado a rede marcar NSA*) A família considera o preço da conta de água (SISAR)? (*estimulada*)

1. Barato
 2. Razoável
 3. Caro
997. NSA – No caso de não estar ligado a rede (*ir para questão 4.58*)
998. NSR
999. NQR

(D) 4.54 O valor gasto para pagar a conta de água (SISAR) interfere no orçamento familiar? (*estimulada*)

1. Interfere muito
 2. Gasta um preço justo
 3. Interfere pouco
997. NSA
998. NSR
999. NQR

Destinação dos esgotos e Condições de acesso e usos do banheiro

O banheiro é considerado um cômodo com vaso sanitário, chuveiro, pia para lavar as mãos, caixa d'água e tanque séptico e sumidouro (não ler)

EXISTÊNCIA E ESTRUTURA DO BANHEIRO:

5.1 Existe banheiro funcionando (com água) na casa? (*Em caso positivo*): O que possui o seu banheiro? (*estimulada*)

1. Sim, com: 1 () aparelho/vaso sanitário 2 () chuveiro 4 () paredes 8 () caixa d'água 32 () pia 64 () tanque séptico.
 2. Não, usam o mato ou terreno próximo a casa (*ir para pergunta 5.3*)
 4. Não, usam privada (fossa seca)
 8. Outro, especificar: _____ (*ir para pergunta 5.3*)
998. NSR
999. NQR

5.2 O banheiro está localizado dentro ou fora da casa? (*múltipla*)

1. Dentro da casa
2. Fora da casa.

5.3. Onde a família toma banho? (*estimulada*)

1. No banheiro
4. No rio
5. No canal
6. Outro - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

FORMA DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS:

5.4 Alguém da família faz cocô no chão do quintal ou em terreno próximo a casa, mesmo que só algumas vezes?

1. Não
2. Sim
998. NSR
999. NQR

5.5 Para onde vai a água usada no tanque, na pia da cozinha e no banho? (*múltipla*)

1. Fossa seca
2. Fossa rudimentar
3. Tanque séptico e sumidouro
4. Terreno próximo à casa/ quintal () com planta
() sem planta
5. Rio
6. Outros especificar: _____
7. Não possui tanque ou pia de cozinha
998. NSR
999. NQR

(D) INFORMAÇÕES SOBRE O BANHEIRO CONSTRUÍDO

(D)5.6. Foi construído banheiro na sua casa? Se sim o que recebeu? (*se necessário estimulada*)

1. Sim,
() Recebeu banheiro com tanque séptico e sumidouro.
() Recebeu tanque séptico e sumidouro, pois já tinha banheiro
2. Não, *ir para pergunta 6.1*
998. NSR (*ir para pergunta 6.1*)
999. NQR (*ir para pergunta 6.1*)

(D) 5.7. A família notou algum problema depois que o banheiro foi construído?

1. sim (*especificar*) _____
2. não
3. o banheiro não é usado, por algum problema (*especificar*) _____
998. NSR
999. NQR

HIGIENE PESSOAL

6.1 Há crianças na casa com até cinco anos de idade?

1. Sim
2. Não (*ir para pergunta 8.1*)

6.2 Qual a frequência de banho das crianças? (*estimular*)

1. Mais de uma vez ao dia 998. NSR
2. Uma vez ao dia 999. NQR
3. O banho não é diário

6.3 As crianças lavam as mãos antes de se alimentar? (*estimular*)

1. Sempre, com água e sabão 5. A criança não se alimenta sozinha
2. Sempre, somente com água 998. NSR
3. Algumas vezes sim, outras não 999. NQR
4. Não tem esse hábito

6.4 As crianças lavam as mãos depois de ir ao banheiro? (*estimular*)

1. Sempre, com água e sabão 5. A criança não vai ao banheiro sozinha
2. Sempre, somente com água 998. NSR
3. Algumas vezes sim, outras não 999. NQR
4. Não tem esse hábito

6.5 A(s) pessoa(s) que prepara(m) a comida lava(m) as mãos antes de iniciar as atividades na cozinha? (*estimular*)

1. Sempre, com água e sabão 4. Nunca lavam
2. Sempre, somente com água 998. NSR
3. Algumas vezes sim, outras não 999. NQR

6.6 Como as verduras, as frutas e os legumes são preparados antes de serem consumidos? (*estimular*)

1. São lavados com água filtrada 5. Não são lavados
2. São lavados com água tratada 6. Outro (especificar) _____
3. São lavados com água sem tratamento 998. NSR
4. São lavados e colocados em solução de água sanitária ou vinagre 999. NQR

INFORMAÇÕES SOBRE CRIANÇAS DE ATÉ CINCO ANOS
NOME COMPLETO DAS CRIANÇAS

7.1 Nome das crianças	7.2 Parentesco com o entrevistado
A.	
B.	
C.	
D.	
E.	
F.	
G.	
H.	
I.	
J.	

(A) DADOS DAS CRIANÇAS

7.1 Nome das crianças (replacar informações do item 7.1)	(A)7.3.Sexo 1. feminino 2. masculino	(A)7.4. Data de nascimento (DD/MM/AAAA)	(A)7.5.Data de nascimento da mãe (DD/MM/AAAA)
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

(A) DADOS DA GESTAÇÃO

7.1 Nome das crianças (replacar informações do item 7.1)	(A)7.6. Qual a ordem da gravidez? (<i>estimulada</i>) 1. primeira 2. segunda 3. terceira 4. quarta 5. quinta ou superior 998. NSR 999. NQR	(A)7.7. Realizou exame pré-natal durante a gravidez? 1. sim 2. não (<i>ir à pergunta 7.9</i>) 998. NSR (<i>ir à pergunta 7.9</i>) 999. NQR (<i>ir à pergunta 7.9</i>)	(A)7.8 Quantas consultas pré-natais? (<i>estimulada</i>) 1. uma a três 2. quatro a seis 3. mais de seis consultas 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			

E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	(A)7.9. Houve complicações na gestação? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	(A)7.10. Qual a duração da gravidez?(<i>estimulada</i>) 1. nove meses completos 2. entre oito e nove meses 3. oito meses completos 4. menos de oito meses 998. NSR 999. NQR	(A)7.11. Houve internação no 1º mês de vida? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

VACINAÇÃO E AMAMENTAÇÃO

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.12. As vacinas estão em dia? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.13. Foi amamentada no peito alguma vez? 1. sim (<i>ir a pergunta 7.15</i>) 2. não 998. NSR (<i>ir a pergunta 7.17</i>) 999. NQR (<i>ir a pergunta 7.17</i>)	7.14. Por que nunca foi amamentada? 1. mãe não teve leite 2. mãe trabalhava fora 3. mãe estava doente 4. criança estava doente 5. outros - especificar 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.15 Foi amamentada no peito durante quanto tempo? Dias	7.16. Ainda é amamentada no peito? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.17. A criança faz uso de alguma vitamina? 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

DIARRÉIA INFANTIL

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.18 A criança está tomando algum remédio? (<i>exceto contra vermes</i>) 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR	7.19. A criança está com diarreia hoje? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.20. A criança teve diarreia ontem? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.21. A criança teve diarreia antes de ontem? 1. sim 2. não (ir para 7.23) 998. NSR 999. NQR	7.22. A criança teve outros sintomas com a diarreia (<i>febre, vomito, sangue ou muco nas fezes</i>) 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR	7.23. A criança tomou remédio contra vermes nos últimos 6 meses? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.24 A pessoa que passa mais tempo com a(s) criança(s), estudou até:

- 1-Não estudou. Não lê nem escreve
- 2-Não estudou. Lê e escreve
- 3-Ensino Fundamental incompleto

4-Ensino Fundamental completo
5-Ensino Médio incompleto
6-Ensino Médio completo
7-Curso Técnico incompleto
8-Curso Técnico completo
9-Nível Superior incompleto
10-Nível Superior completo
997-NSA/ 998-NSR /999-NQR

7.25 A(s) criança(s) tem(têm) contato com a água do canal (nadar, tomar banho, quando a mãe vai lavar roupa, diversão)?

1. Sempre
 2. Muito
 3. Pouco
 4. Nunca
998. NSR
999. NQR

7.26 A(s) criança(s) tem(têm) contato com a água do rio (nadar, tomar banho, quando a mãe vai lavar roupa, diversão)?

1. Sempre
 2. Muito
 3. Pouco
 4. Nunca
998. NSR
999. NQR

Características do domicílio (PARTE 2)

IDENTIFICAÇÃO DOS MORADORES E A RESPECTIVA SITUAÇÃO DE RENDIMENTO

Dados sobre os componentes da família e moradores do domicílio				
8.1 Primeiro nome e a relação com o chefe da família)	8.2 Idade	8.3 Sexo	8.4 Quem é o chefe da família?	8.5 Até quando estudou? (>7 anos) <i>(estimulada se necessário)</i> 1-Não estudou. Não lê nem escreve 2-Não estudou. Lê e escreve 3-Ensino Fundamental incompleto 4-Ensino Fundamental completo 5-Ensino Médio incompleto 6- Ensino Médio completo 7-Curso Técnico incompleto 8- Curso Técnico completo 9- Nível Superior incompleto 10- Nível Superior completo 997-NSA /998-NSR /999-NQR
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

Dados sobre os componentes da família e moradores do domicílio	Informação sobre rendimento						
	8.6 (ler nome) tem carteira assinada? Se sim Quanto recebe normalmente por mês (R\$)? (<i>estimulada</i>)						
Primeiro nome e a relação com o chefe da família (<u>replicar item 8.1</u>)	8.6.1	8.6.2	8.6.3	8.6.4	8.6.5	8.6.6	8.6.7
	Carteira assinada	Ajuda regular de não morador	Aposentadoria ou pensão	Seguro desemprego	Pensão alimentícia	Bolsa família ou transferências similares	Outras fontes de renumeração: (<i>incluindo serviços como: agricultura, costura, lavar roupa, venda de comida, etc.</i>)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

8.7 Qual a ocupação do chefe da família?

1. Desempregado
2. Trabalho informal (“Bicos”/diarista)
3. Carroceiro/vendedor de água
4. Trabalho carteira assinada;
5. Agricultor;
6. Comerciante;
7. Domestica/serviços gerais
8. Funcionário público
9. Aposentado/pensionista
10. trabalhador da construção civil
11. Outro - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

DIMENSÃO ECOLÓGICO AMBIENTAL:

-Ambiente Aquático: Rio ou Canal

Nº	Questão	resposta	1-Rio	2-Canal
9.1	Na sua opinião o {Rio/canal} é: <i>(estimulada)</i>	1-Muito poluído 2-Poluído 3-Pouco poluído 4-Limpo (ir para a pergunta 9.3) 998- NSR (ir para a pergunta 9.3) 999-NQR (ir para a pergunta 9.3)		
9.2	Você ou sua família se consideram afetados pela poluição no {Rio/canal}?	1-Não 2-Sim 998- NSR 999-NQR		
9.3	Usou o {Rio/canal} na última semana: <i>Se sim:</i> Para que? 1.Sim 2 Não 998- NSR 999-NQR	Tomar banho		
		Lavar roupa		
		Nadar		
		Pescar		
		Levar animais		
		Outros (especificar)		
9.4	Como você caracteriza a qualidade da água do {Rio/canal}? <i>(estimulada e múltipla)</i>	1- É boa para tomar banho 2- É bom para pescar 3- É bom para praticar atividades 5- É bom levar animais 4- Não é aceitável para nenhum uso		

		998- NSR 999- NQR		
--	--	----------------------	--	--

-Ambiente Aquático: Outro

Nº	Questão	resposta	Outro: (Especificar): _____
9.5	Na sua opinião o {outro} é: <i>(estimulada)</i>	1-Muito poluído 2-Poluído 3-Pouco poluído 4-Limpo (ir para a pergunta 9.3) 998- NSR (ir para a pergunta 9.3) 999-NQR (ir para a pergunta 9.3)	
9.6	Você ou sua família se consideram afetados pela poluição no {outro}?	1-Não 2-Sim 998- NSR 999-NQR	
9.7	Usou o {outro} na última semana: <i>Se sim:</i> Para que? 1.Sim 2 Não 998- NSR 999-NQR	Tomar banho	
		Lavar roupa	
		Nadar	
		Pescar	
		Levar animais	
9.8	Como você caracteriza a qualidade da água do {outro}? <i>(estimulada e múltipla)</i>	1- É boa para tomar banho	
		2- É bom para pescar	
		3- É bom para praticar atividades	
		5- É bom levar animais	
		4- Não é aceitável para nenhum uso 998- NSR 999- NQR	

Informações antropométricas:

PESO E ALTURA DAS CRIANÇAS (até 5 anos)

10.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	10.2 Peso (kg)
A.	
B.	
C.	
D.	
E.	
F.	
G.	
H.	
I.	
J.	

10.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	10.3 Altura (cm)	Medido 1-em pé 2- deitado
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		
F.		
G.		
H.		
I.		
J.		

Descrição das fotos e GPS

FOTO	Descrição e número da foto
Domicílio	
Peridomicílio (plantio e criação de animais)	
Infraestrutura hidráulica da casa (caso exista)	
Banheiro (no caso de possuir)	
Local de armazenamento da água geral e para consumo (beber)	

OBS: As fotos devem ser tiradas tanto do domicílio quanto do peridomicílio, pelo menos na perspectiva dos quatro lados da casa.

COORDENADAS GEORREFERENCIADAS:

Coordenadas: N°: _____ UTM: Long.: _____ Lat: _____

Número de inscrição no SISAR/CAGECE: _____

OBSERVAÇÕES Finais DO ENTREVISTADOR:

(espaço para relatar algum problema na aplicação do survey ou informação que possa levar a exclusão deste questionário do banco de dados)

Encerramento da entrevista (hora): _____

Apêndice 2: Calendário de intermitência

CALENDÁRIO INDICATIVO DE FALTA DE ÁGUA								
Dia Mês	Dia Sem.	Fonte:						Observações
1	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
2	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
3	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
4	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
5	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
6	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
7	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
8	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
9	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
10	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
11	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
12	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
13	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
14	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
15	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
16	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
17	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
18	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
19	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
20	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
21	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
22	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
23	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
24	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
25	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
26	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
27	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
28	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
29	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
30	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
31	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	

AGOSTO

Apêndice 3: Questionário sobre hábitos pessoais de higiene

Número da residência (identificador): _____

Data: ____/____/____

Nome do entrevistado: _____

Relação com a criança: _____

Atividades	Bal- de s	Volume do balde	Volume total (litros)
Beber			
Cozinhar			
Lavar comida e utensílios de cozinha			
Lavagem de roupas			
Banho			
Escovar os dentes			

Quantos banhos os moradores da casa tomam por dia? _____